

1. Egy tavon lebegő, álló vízbicikliről fejest ugrik a tóba egy gyerek. Melyik állítás igaz a vízbicikli és a gyerek vízszintes irányú lendületére az ugrás pillanatában? A) A vízbiciklinek és a gyereknek azonos lesz a lendülete. B) Egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú lesz a lendületük. C) A gyereknek nagyobb, a vízbiciklinek ezzel ellentétes irányú és kisebb lesz a lendülete.

2. Melyik esetben NEM végez a gravitációs erő munkát? A) A test szabadon esik. B) Függőlegesen feldobtunk egy testet, s a test éppen emelkedik. C) A gravitációs erő körpályán tart egy űrhajót a Föld körül

3. Függőlegesen feldobunk egy testet. A kezdősebességhez képest mekkora sebességgel érkezik vissza az elhajítás helyére? (A közegellenállástól eltekinthetünk.) A) Ugyanakkora sebességgel. B) Kisebb lesz a sebessége. C) Nagyobb lesz a sebessége.

5. Két test azonos szögsebességgel egyenletes körmozgást végez. Melyik állítás helyes? A) A két test fordulatszáma biztosan egyenlő. B) A két test kerületi sebessége biztosan egyenlő. C) A két test centripetális gyorsulása biztosan egyenlő.

6. Két különböző tömegű golyót azonos magasságból ejtünk le kezdősebesség nélkül. A közegellenállás elhanyagolható. Melyik állítás helyes az alábbiak közül? A) A talajra érve a nagyobb tömegű golyó mozgási energiája lesz a nagyobb. B) A talajra érve a nagyobb tömegű golyó sebessége lesz a nagyobb. C) Leérkezéskor a két golyó lendülete azonos.

9. Azonos magasságú 30° -os és 60° -os hajlásszögű lejtő tetejéről egyszerre engedünk el pontszerű testeket. Melyik ér le előbb a lejtő aljára? A súrlódás elhanyagolható. A) A 30° -os lejtőn lecsúszó ér le előbb. B) A 60° -os lejtőn lecsúszó ér le előbb. C) Egyszerre érnek le.

10. Az alábbi állítások egy rendeltetésszerűen működő falióra kismutatójának hegyére vonatkoznak. Válassza ki a helyes megállapítást! (A mutató hegyének mozgása folyamatos). A) A mutató hegyének sebessége és gyorsulása is nulla. B) A mutató hegyének sebessége nem nulla, gyorsulása nulla. C) A mutató hegyének sebessége és gyorsulása sem nulla

14. Melyik sebesség a legnagyobb az alábbiak közül? A) 36 km/h. B) 1,1 m/s C) 6000 cm/perc

15. Hány km/h-nak felel meg 36 m/s? A) 129,6 km/h B) 36 km/h C) 10 km/h

17. Egy autó 50 km utat tett meg céljáig. Ebből 10 km-t városban haladt, 20 km/h sebességgel, a többi országúton tette meg, ahol átlagsebessége 100 km/h volt. Mekkora a teljes útra számolt átlagsebessége? A) Pontosan 60 km/h, a két sebesség számtani közepe. B) Kisebb, mint 60 km/h, mert több időt töltött a városban. C) Nagyobb, mint 60 km/h, mert hosszabb úton ment nagyobb sebességgel

19. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végző test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? A) A test szögsebessége a felére csökken. B) A test szögsebessége nem változik. C) A test szögsebessége a kétszeresére nő

20. Egy követ a vízszintes talajról hajítunk el 5 m/s kezdősebességgel. Először lapos szögben indítjuk, azután pedig meredeken felfelé hajítjuk. Melyik esetben nagyobb földet éréskor a sebességének nagysága? (A közegellenállástól tekintünk el!) A) Amikor lapos szögben dobtuk el. B) Ugyanakkora a sebesség nagysága földet éréskor mindkét esetben. C) Amikor meredeken felfelé hajítottuk.

21. Egy gumilabdát h magasságból függőlegesen leejtünk. A labda a földdel ütközve h/2 magasságba pattan vissza. A pattanás előtt, a talajra érkezés pillanatában a labda sebessége v

volt. Mekkora lesz a sebessége, amikor a pattanás után ismét talajt ér? (A légellenállás elhanyagolható.) A) A labda sebessége $v/2$ lesz. B) A labda sebessége kisebb lesz, mint $v/2$. C) A labda sebessége nagyobb lesz, mint $v/2$.

22. Pontszerű test R sugarú körpályán T periódusidővel kering. Mekkora az elmozdulása $T/2$ idő alatt? A) $2R$ B) $R\pi$ C) $2R\pi$

23. Egy kisméretű testet leejtünk. Hogyan változik a sebessége a zuhanás második másodpercében? (A közegellenállás elhanyagolható.) A) Ugyanannyival nő, mint a zuhanás első másodpercében. B) Kétszer annyival nő, mint a zuhanás első másodpercében. C) Négyszer annyival nő, mint a zuhanás első másodpercében.

24. Hogyan aránylik egymáshoz egy mutató óra kis- és nagymutatójának átlagos szögsebessége? A) A nagymutató szögsebessége egyenlő a kismutató szögsebességével. B) A nagymutató szögsebessége a kismutató szögsebességének 12-szerese. C) A nagymutató szögsebessége a kismutató szögsebességének 24-szerese.

26. Egy testet v sebességgel függőlegesen elhajítunk. Ha a légellenállástól eltekintünk, melyik esetben ér nagyobb sebességgel talajt: ha felfelé vagy ha lefelé indítjuk el? A) Ha felfelé indítjuk el. B) Ha lefelé indítjuk el. C) Egyforma sebességgel éri el a talajt mindkét esetben.

29. Függőlegesen feldobunk egy testet 6 m/s kezdősebességgel. Mekkora lesz sebességének nagysága 1 másodperc múlva? (A közegellenállástól tekintünk el!) A) Körülbelül 10 m/s . B) Körülbelül 16 m/s . C) Körülbelül 4 m/s .

30. Egy hintázó ember a kezében labdát tart a teste mellett, a hintán kívül. A labdát pontosan abban a pillanatban engedi el (ejti el), amikor a hinta az elől lévő fordulóponthoz érkezik és még nem indult meg hátra. Hol ér földet a labda? A) Valamivel a fordulópont előtt (az A pontban). B) Pontosan a fordulópont alatt (a B pontban). C) Kicsivel a fordulópont mögött (a C pontban).

32. Több mint 10 méter magasról leejtünk egy kisméretű, nehéz testet. Esésének első vagy második öt méterén változik többet a sebessége? (A közegellenállástól tekintünk el!) A) Az első öt méteren változik többet a sebessége. B) A második öt méteren változik többet a sebessége. C) Azonos a sebességváltozás a fenti két szakaszon.

33. Egy $0,1 \text{ kg}$ tömegű pontszerű test 2 m/s állandó sebességgel halad egy egyenes mentén. Utolér egy másik, $0,2 \text{ kg}$ tömegű, 1 m/s sebességű, vele azonos irányban mozgó pontszerű testet, majd tökéletesen rugalmatlan ütközést követően együtt haladnak tovább. Mekkora lesz a közös sebesség? A) A közös sebesség kisebb lesz, mint $1,5 \text{ m/s}$. B) A közös sebesség éppen $1,5 \text{ m/s}$ lesz. C) A közös sebesség nagyobb lesz, mint $1,5 \text{ m/s}$.

34. Egy 2 kg tömegű követ és egy 1 kg tömegű követ leejtünk. Tudjuk, hogy a nagyobb tömegű kőre nagyobb gravitációs erő hat. Mit mondhatunk a két kő gyorsulásáról, ha a légellenállástól eltekinthetünk? A) A nehezebb kő gyorsulása nagyobb. B) A könnyebb kő gyorsulása nagyobb. C) A két kő gyorsulása egyenlő.

35. Az A és B pontok közti párhuzamos, egyenes pályákon egy egyenletesen lassuló test és egy egyenletesen mozgó test egy időben található az A pontban, és egyszerre érkeznek meg a B pontba is. Melyik test ér előbb a félútra? A) Az egyenletesen mozgó. B) Az egyenletesen lassuló. C) Nem dönthető el az adatokból

36. Egy autó kilométeróraja folyamatosan 60 km/h-t mutat. Mit állíthatunk az autó gyorsulásáról? A) Biztosan állíthatjuk, hogy az autó nem gyorsul. B) Biztosan állíthatjuk, hogy az autó gyorsul. C) Nem dönthetjük el egyértelműen annak alapján, amit a kilométeróra mutat.
38. Két pontszerű test azonos helyről és álló helyzetből indul egy egyenes mentén, állandó gyorsulással. Az első test két másodperc alatt négyszer annyi utat tesz meg, mint a második test egy másodperc alatt. Mennyi a gyorsulások aránya? A) $a_1/a_2 = 4$ B) $a_1/a_2 = 2$ C) $a_1/a_2 = 1$
39. Két test egyenletes körmozgást végez. Pályájuk sugara egyforma. A második test kétszer annyi idő alatt tesz meg egy kört, mint az első. Mit mondhatunk a centripetális gyorsulásukról? A) Az első test centripetális gyorsulása nagyobb. B) A második test centripetális gyorsulása nagyobb. C) A két centripetális gyorsulás egyenlő. D) Csak a tömegek ismeretében dönthető el a kérdés.
40. Egy egyenes vonalban mozgó részecskéről azt tudjuk, hogy átlagsebessége a kezdősebességének és a végsebességének számtani közepe. Az alábbiak közül milyen lehetett a mozgása? A) Csak egyenes vonalú egyenletes mozgás lehetett. B) Egyenes vonalú egyenletes vagy egyenletesen gyorsuló mozgás is lehetett. C) Bármilyen egyenes vonalú mozgást végezhetett a test.
43. Egy vízszintes úton haladó autó sebessége a duplájára nőtt. Melyik mennyiség duplázódott meg eközben? A) Az autó mozgási energiája. B) Az autó lendülete. C) Az autó helyzeti energiája. D) Mindhárom mennyiség megduplázódott.
45. Egy pontszerű testet h magasságú asztal tetejéről indítunk el. Elsőként vízszintes irányú, 1 m/s nagyságú kezdősebességgel lelökjük, másodszor ugyanakkora magasságból kezdősebesség nélkül függőlegesen leejtjük. Melyik esetben ér előbb talajt? (A közegellenállás elhanyagolható.) 13 A) Ha vízszintesen lökjük le. B) Ha kezdősebesség nélkül leejtjük. C) Egyenlő idő alatt ér talajt a két esetben.
47. Vízszintes talajon haladó ember egy utcai lámpa alatt halad el este. Mekkora sebességgel mozog fejének árnyéka a talajon? A) A haladási sebességénél nagyobb sebességgel. B) A haladási sebességével megegyező sebességgel. C) A haladási sebességénél kisebb sebességgel. D) Nem eldönthető, a haladási iránytól függ.
48. Egy medicinlabdát függőlegesen feldobunk. A labda repülése közben melyik az a pillanat, amikor a labda pillanatnyi gyorsulása és pillanatnyi sebessége is zérus? A) A pálya tetőpontja felé félúton, emelkedés közben. B) Amikor eléri a pálya tetőpontját. C) A föld felé félúton, miközben esik lefelé. D) Nincs ilyen pillanat.
51. Melyik a legkisebb sebesség a következők közül? A) $7,2\text{ km/h}$. B) 1 m/s . C) $0,0036\text{ km/s}$.
52. Egyenes úton keleti irányba haladó autó fékez. Milyen irányú a gyorsulása? A) Nyugati irányú B) Keleti irányú C) Déli irányú
53. Álló helyzetből induló, egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgást végző test mozgásának első másodpercében 1 méter utat tesz meg. Mekkora utat tesz meg a test mozgásának második másodpercében? A) 1 métert. B) 3 métert. C) 4 métert.
54. Egy követ 20 m/s kezdősebességgel feldobunk. Milyen irányú a test gyorsulása két másodpercmúlva? ($g = 10\text{ m/s}^2$) A) Függőlegesen felfelé mutat, mert a test felfelé indult. B) Nulla a gyorsulása, mert a test éppen áll. C) A gyorsulás lefelé mutat, mert a gravitációs erő is lefelé hat.

55. Egy v sebességű lövedék fának ütközik, s benne d távolságot tesz meg, miközben egyenletesen lefékeződik. Mekkora a lövedék sebessége azután, hogy a fában $d/2$ utat tett meg? A) A lövedék sebessége kisebb, mint $v/2$. B) A lövedék sebessége éppen $v/2$. C) A lövedék sebessége nagyobb, mint $v/2$.

58. Egy utazásunk alkalmával Miskolcra Budapestre az IC vonat 100 km/h átlagsebességgel ment. Budapestre Miskolcra a személyvonat 60 km/h átlagsebességgel jutott el. Mit állíthatunk teljes odavisszatúrunk átlagsebességéről? A) Az átlagsebesség kisebb, mint 80 km/h . B) Az átlagsebesség pontosan 80 km/h . C) Az átlagsebesség nagyobb, mint 80 km/h

60. Átjuthat-e egy evezős a folyó túlsó partjára, ha evezési sebessége (az a sebesség, amit állóvízben evezéssel el tud érni) a víz folyásának sebességénél kisebb? A) Nem juthat át. B) Igen, de csak akkor juthat át, ha a partra merőlegesen evez. C) Igen, sokféle haladási irány mellett átjuthat a túlsó partra.

61. Egy labdát függőlegesen felfelé hajítunk 10 m/s kezdősebességgel 20 m magasról, illetve egy másik esetben függőlegesen lefelé hajítjuk szintén 20 m magasról, 10 m/s sebességgel. Melyik esetben lesz nagyobb a sebessége a földet érés pillanatában? A) Az első esetben. B) A második esetben. C) Egyenlő lesz a sebesség mindkét esetben.

62. Egy bicikli első fogaskerekén 30 , míg hátsó fogaskerekén 15 fog van. Mit állíthatunk? A) A két fogaskerék kerületi sebessége egyenlő. B) A két fogaskerék szögsebessége egyenlő. C) A két fogaskerék fordulatszáma egyenlő.

65. Egy 5 m magas épület tetején állva két követ hajítunk el azonos nagyságú sebességgel – az egyiket függőlegesen felfelé, a másikat pedig függőlegesen lefelé. Melyiknek lesz nagyobb a sebessége, amikor eléri az épület aljánál a talajt? (A közegellenállás elhanyagolható.) A) Annak, amelyiket lefelé hajítottuk. B) Annak, amelyiket felfelé hajítottuk. C) Egyforma sebességgel érik el a talajt

Emelt kinematika

71. Egy motoros célja felé félútig 80 km/h , majd utána 60 km/h sebességgel haladt. Mekkora volt az átlagsebessége? A) Nagyobb, mint 70 km/h . B) 70 km/h . C) Kisebb, mint 70 km/h .

72. Egy pontszerű testet 3 m/s kezdősebességgel vízszintesen elhajítunk. A test sebességének függőleges komponense a földet érés pillanatában 4 m/s . Mit mondhatunk a test sebességéről a földet érés pillanatában? (A közegellenállás elhanyagolható.) A) A test sebessége becsapódáskor 3 m/s . B) A test sebessége becsapódáskor 4 m/s . C) A test sebessége becsapódáskor 5 m/s . D) A test sebessége becsapódáskor 7 m/s .

73. Egy kerékpár 5 m/s nagyságú sebességgel halad. Mit mondhatunk az első kerék szelepének talajhoz viszonyított sebességéről abban a pillanatban, amikor a szelep pályájának legfelső pontján halad át? (A kerekek tisztán, csúszás nélkül gördülnek.) A) A szelep sebessége zérus. B) A szelep sebessége kisebb, mint 5 m/s . C) A szelep sebessége 5 m/s . D) A szelep sebessége nagyobb, mint 5 m/s .

74. A ferdén lefelé haladó mozgólépcsőn állva elejtünk egy kulcsot. Hová esik a kulcs? A) Azon lépcsőfok elé, amely felett elejtettük. B) Arra a lépcsőfokra, amely felett elejtettük. C) Azon lépcsőfok mögé, amely felett elejtettük.

75. Egy lejtő tetejéről elengedett golyó egyenletesen változó mozgást végez, és az első másodperc alatt 1 ceruzahossznyi utat tett meg. Hány ceruzahossznyi utat tenne meg az első 3 másodperc alatt? A) 3 B) 6 C) 9

76. Egy űrsikló a Föld felszíne felett 260 km-rel, egy SPOT műhold a felszín felett 830 km-rel körpályán kering. Az alábbi állítások közül melyik igaz? A) Az űrsikló szögsebessége kisebb, mint a műholdé. B) Az űrsikló gyorsulása kisebb, mint a műholdé. C) Az űrsikló keringési ideje kisebb, mint a műholdé.

77. Egy testet függőlegesen feldobva azt tapasztaltuk, hogy egy másodpercig mozgott felfelé, majd pedig két másodpercig esett lefelé. Közelítőleg mennyivel ért az indítási magasság alatt földet? (A légellenállás elhanyagolható.) A) 5 méterrel. B) 15 méterrel. C) 45 méterrel

78. Egy testet háromféleképpen hajítunk el. Az elhajítás után melyik esetben lesz a test gyorsulása a legnagyobb? (A légellenállás elhanyagolható.) A) Ha függőlegesen fölfelé dobjuk. B) Ha lefelé hajítjuk. C) Ha vízszintesen hajítjuk el. D) Mindhárom esetben egyforma lesz a gyorsulás.

79. Mikor van súlytalanság egy függőlegesen kilőtt, szabadon mozgó kabinban? A) Amikor a kabin felfelé halad. B) Csak amikor a kabin a pálya tetőpontján tartózkodik. C) Amikor a kabin lefelé zuhan. D) Végig a mozgás során.

80. Egy testet felfelé lökünk egy súrlódásos lejtőn, majd hagyjuk visszacsúszni az eredeti helyére. Melyik útszakasz megtétele tart tovább? A) A felfelé mozgás tart tovább. B) A lefelé mozgás tart tovább. C) Egyenlő ideig tart a két útszakasz megtétele.

81. Egy vízszintes sebességű lövedék eltalál egy jégen fekvő fahasábot és belefúródik. A fahasáb ennek hatására mozgásba jön, a súrlódás közte és a jég között elhanyagolható. Milyen megmaradási tételeket alkalmazhatunk a két test közös sebességének kiszámítása során? A) Csak a mechanikai energia megmaradásának tételét. B) A mechanikai energia megmaradásának és a lendület megmaradásának tételét. C) Csak a lendület megmaradásának tételét. D) Semmilyen megmaradási tétel nem alkalmazható.

82. Egy 5 m magas állványról golyókat hajítunk el 10 m/s kezdősebességgel. Az 1. esetben függőlegesen felfelé, a 2. esetben vízszintesen, a 3. esetben függőlegesen lefelé. A golyók egyformák, a légellenállás mindhárom esetben elhanyagolható. Állítsa nagyság szerint növekvő sorrendbe a golyók sebességét földet éréskor! A) $v_1 = v_2 = v_3$ B) $v_1 < v_2 < v_3$ C) $v_2 < v_1 = v_3$ D) $v_2 < v_1 < v_3$

83. Egy zárt kapszulába egeret helyezünk és katapult segítségével függőlegesen felfelé kilőjük. Mikor érzed az eger a kapszula mozgása során súlytalanságot? A) Nem érzed az eger súlytalanságot, azt csak az űrben érezhetné. B) Pontosan akkor (egy pillanatra), amikor a kapszula pályája tetején megfordul és zuhanni kezd. C) Onnantól, hogy a kapszula a pálya tetején zuhanni kezd, egészen addig, amíg visszaérkezik a földre. D) Onnantól, hogy a kapszula elhagyja a katapultot, egészen addig, amíg visszaérkezik a földre

84. Egy tárgyat vízszintesen hajítunk el a Földön és a Holdon. A hajítás kezdősebessége és kiinduló magassága mindkét helyen azonos. Hányszor messzebbre jut a tárgy a hajítás helyétől vízszintes irányban a Holdon, mint a Földön? (A Holdon a gravitációs gyorsulás a földi érték hatoda.) A) A tárgy ugyanolyan messze esik le. B) A tárgy $\sqrt{6}$ -szor messzebb esik le. C) A tárgy hatszor messzebb esik le. D) A tárgy 36-szor messzebb esik le.

85. Egy v_0 sebességgel haladó autó egyenletesen lassulva fékez és eközben s utat tesz meg, mire megáll. Mekkora utat tenne meg az autó a megállásig, ha $2v_0$ kezdősebességről fékezne ugyanakkora lassulással? A) Szintén s utat tenne meg. B) $2s$ utat tenne meg. C) $4s$ utat tenne meg. D) $8s$ utat tenne meg.

86. Egy egyenes autópályán gépkocsioszlop alakul ki, melyben az autók minden sávban egyformán 120 km/h sebességgel, egyenletesen haladnak, a követési távolság közöttük 70 méter. Hirtelen felhőszakadás következtében az autók pontosan egyszerre, azonos lassulással lelassítanak 60 km/h sebességre. Hogyan alakul közöttük a követési távolság? A) A követési távolság megnő. B) A követési távolság lecsökken. C) A követési távolság változatlan marad.

88. Egy testet két megfigyelő vizsgál. Az X megfigyelő szerint a test nyugalomban van, az Y megfigyelő szerint a test egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Az alábbiak közül melyik állítás lesz biztosan igaz? A) A Y megfigyelő mozog, az X megfigyelő pedig áll. B) Csak az X megfigyelő van inerciarendszerben. C) A két megfigyelő egyenes vonalú egyenletes mozgást végez egymáshoz képest.

90. Két egyforma testet egymás után, ugyanakkora v kezdősebességgel dobunk fel azonos helyről, függőlegesen fölfelé. Amikor a levegőben találkoznak, az egyik test még fölfelé halad, a másik már lefelé esik. A közegellenállást is figyelembe véve mit állíthatunk a testek sebességének nagyságáról találkozáskor? Melyik test sebessége nagyobb? A) Az elsőként feldobott testé. B) A később feldobott testé. C) A két test tömegétől függ, hogy melyiknek nagyobb a sebessége. D) A két test sebességének abszolút értéke egyenlő.

92. Egy légkör nélküli, 6000 km sugarú bolygón kilövünk egy lövedéket, amely a felszíntől 6000 km magasságba emelkedik, és az indítás helyétől 12000 km távolságban csapódik be a felszínbe. Milyen alakú a pályája, ha semmilyen hajtóművel nem volt felszerelve? A) Az adatok alapján körpálya lehetett. B) Parabolapálya, hiszen ez egy ferde hajítás. C) Ellipszispálya, Kepler első törvényével összhangban.

93. Egy nyugalomból induló autót állandó teljesítménnyel gyorsítunk. Hogyan változik a gyorsulása az idő előrehaladtával? A) A gyorsulás csökken. B) A gyorsulás állandó. C) A gyorsulás egyre növekszik.

94. Egy játkvonat egy percre mozog. Az első 40 másodpercben egyenletesen halad, majd 20 másodperc alatt egyenletesen lassulva megáll. Hogyan aránylik az első 40 másodpercben megtett s_1 útja az utolsó 20 másodpercben megtett s_2 útjához? A) $s_1/s_2 = 1$ B) $s_1/s_2 = 2$ C) $s_1/s_2 = 3$ D) $s_1/s_2 = 4$

95. Győzni fog-e az a résztvevő egy futóversenyen, aki a legnagyobb maximális sebességet éri el? A) Igen. B) Nem. C) A megadott információ alapján nem dönthető el.

96. Egy egyenletesen haladó vonatszerelvény hátsó kocsija leválik a szerelvényről, és egyenletesen lassulva 100 méter úton megáll. Eközben a vonat változatlan sebességgel megy

tovább. Mekkora távolságra lesz a szerelvénytől a kocsi a megállás pillanatában? A) 50 m-re. B) 100 m-re. C) 150 m-re. D) 200 m-re.

98. Egy függőlegesen fellőtt lövedék pályája tetején két, egyforma tömegű darabra robban szét, melyek közül az egyik függőlegesen fölfelé, a másik pedig függőlegesen lefelé indul el. Melyik darab érkezik le nagyobb sebességgel a földre? (A légellenállástól eltekinthetünk.) A) Amelyik fölfelé indult el. B) Amelyik lefelé indult el. C) Egyforma sebességgel érkeznek le. D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

99. Lehetséges-e, hogy egy test sebessége nő, miközben a gyorsulása csökken? A) Igen, előfordulhat. B) Nem fordulhat elő. C) Csak akkor fordulhat elő, ha a gyorsulásvektor merőleges a sebességvektorra.

100. Két test egyenletes körmozgást végez. Pályájuk sugara egyforma. A második test kétszer annyi idő alatt tesz meg egy kört, mint az első. Mit mondhatunk a centripetális gyorsulásuk arányáról? A) $a_1/a_2 = 2$ B) $a_1/a_2 = 4$ C) $a_1/a_2 = 1/2$ D) $a_1/a_2 = 1/4$

102. Egy v_0 sebességgel függőlegesen feldobott kavics h maximális magassáig emelkedik. Milyen magasságban lesz a sebessége a kezdeti sebesség fele? A) $h/4$ magasságban B) $h/2$ magasságban C) $3h/4$ magasságban

104. Ha egy testet 20 méterről leejtünk egy vákuumkamrában, akkor az esési idejének első felében 5 métert, a második felében 15 métert esik. Mennyit esik a test az esési idejének első felében, ha a légellenállás nem elhanyagolható? A) Kevesebb, mint 5 métert. B) Éppen 5 métert. C) Több, mint 5 métert.

108. Két hajó halad egy tavon. Mindkét hajó sebessége a vízhez képest 5 m/s. Az egyik hajón álló utas azt érzékeli, hogy hozzá képest a másik hajó ugyancsak 5 m/s nagyságú sebességgel mozog. Mekkora szöget zárnak be a hajók vízhez viszonyított sebességvektorai egymással? A) A sebességek 45° -os szöget zárnak be egymással. B) A sebességek 60° -os szöget zárnak be egymással. C) A sebességek merőlegesek egymásra. D) A sebességek 120° -os szöget zárnak be egymással.

110. A tojásdobálás távolsági rekordja a Guinness rekordok könyve szerint több mint 98 m. A friss tojást érkezéskor természetesen el kell kapni, annak nem szabad összetörnie. Vajon hogyan lehet egy ilyen rekordot elérni? A) A tojást pörgetve kell eldobni, mert a pörgő tojást sokkal könnyebb elkapni. B) A tojást fokozatosan, minél hosszabb úton kell elkapáskor lefékezni. C) A tojást nagyon lapos szögben kell eldobni (majdnem vízszintesen), hogy ne magasról essen le.

111. Egy test gyorsulása egy adott pillanatban keleti irányú. Lehet-e ugyanebben a pillanatban déli irányú a sebessége? A) Nem, a sebessége csak keleti irányú lehet. B) Nem, a sebessége csak nyugati, vagy keleti irányú lehet. C) Igen, déli irányú lehet a sebessége, de északi irányú nem lehet. D) Igen, bármilyen irányú lehet a sebessége.

112. Két test a közöttük ható gravitációs erő hatására egymás felé gyorsul. Mit állíthatunk a közöttük lévő távolságról? A) A testek között lévő távolság biztosan csökken. B) A testek között lévő távolság biztosan változik. C) A testek között lévő távolság nőhet, csökkenhet, vagy akár állandó is lehet.

114. Egy hajó egyenes vonalú egyenletes mozgással halad a nyílt tengeren. Egy albatrosz a tengerhez viszonyítva szintén egyenes vonalú egyenletes mozgással mozog a levegőben. Hogyan mozog a hajóhoz viszonyítva az albatrosz? A) A madár egyenes vonalú egyenletes

mozgást végez a hajóhoz viszonyítva. B) Bizonyos esetekben a madár pályája lehet görbült is a hajóhoz viszonyítva, de a sebessége állandó nagyságú. C) A madár pályája egyenes, de a hajóhoz viszonyított sebessége nem állandó. D) A két sebességvektor által bezárt szögtől függően a madár pályája lehet görbült vagy egyenes, és a hajóhoz viszonyított sebessége is lehet változó.

116. Egy autó hirtelen fékezett, a kereke megcsúszott, és 20 méteres féknyomot hagyott a megállásáig (a fékezőerő végig állandó volt). Túllépte-e a sofőr a 70 km/órás sebességkorlátozást, ha tudjuk, hogy ugyanez az autó hasonló körülmények között 35 km/h sebességről 7 méteren át fékezve állt meg? A) Nem lépte túl. B) Igen, túllépte. C) A féknyom hossza alapján nem lehet eldönteni.

118. Vízszintesen elhajítunk egy súlygolyót. Mikor repül messzebbre: ha 50 méter magasról 10 m/s sebességgel dobjuk el, vagy ha 100 m magasról 5 m/s sebességgel? A közegellenállástól tekintsünk el! A) Ha 50 méter magasról 10 m/s kezdősebességgel dobjuk el. B) Ha 100 méter magasról 5 m/s kezdősebességgel dobjuk el. C) A két esetben egyforma messzire repül.

Csillagászat, gravitáció közép

120. Mekkora a gravitációs gyorsulás egy olyan bolygó felszínén, amelynek a sugara ugyanakkora, mint a Földé, de a tömege kétszerese a Földének? A) Kétszerese a földi g -nek. B) Fele a földi g -nek. C) Negyede a földi g -nek.

121. Ha a Földnek lenne még egy holdja, amelyik nagyobb sugarú pályán keringene, mint a Hold, mekkora lenne a keringési ideje a Holdéhoz képest? A) Kisebb. B) Ugyanakkora. C) Nagyobb.

122. A mai technika lehetővé teszi, hogy a csillagászati megfigyeléseket Föld körüli pályán keringő távcsővel végezzék. Mi ennek az előnye? A) A távcső sokkal közelebb van a csillagokhoz, ezért azok jobban láthatóak. B) A megfigyeléseket nem zavarja a Föld légköre. C) A távcsövet pontosabban lehet a megfigyelt célra irányítani.

123. A Földön egy test gravitációs gyorsulásának értéke független a test tömegétől. Igaz-e ez más égitesteken is? A) Igen B) Nem C) Csak a Földhöz hasonló tömegű és méretű égitesteken igaz.

124. Keringhet-e ellipszispályán egy űrállomás a Föld körül? A) Nem, a Föld körül minden űrállomás körpályán kering. B) Igen, az ellipszispálya lehetséges. C) A Föld körül nem, de a Nap körül kialakulhat ellipszispálya.

125. Milyen fizikai folyamatban szabadul fel a csillagok által kisugárzott energia? A) Maghasadás B) Kémiai égés C) Magfúzió

126. Melyik bolygó van az alábbiak közül a Naptól a legtávolabb? A) Az Uránusz B) A Szaturnusz C) A Neptunusz

127. Egy test tömegét akarjuk megmérni a Holdon. Melyik eljárással kaphatunk helyes eredményt? A) Ha kétkarú mérleg segítségével tömegét ismert tömegekhez hasonlítjuk. B) Ha rugós erőmérőről olvassuk le a Hold vonzerejét, s azt osztjuk $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ -tel. C) Ha ejtési kísérleteket végzünk, s a vizsgált test esési idejét ismert tömegű testek esési időivel hasonlítjuk össze.

128. Melyik állítás igaz a Föld körül ellipszispályán keringő űrállomás mozgására? A) Az űrállomás földközeli pályán gyorsabban, földtávolban lassabban mozog. B) Az űrállomás sebességének nagysága állandó. C) Az űrállomás földközeli pályán lassabban, földtávolban gyorsabban mozog.

129. A Mars és a Nap minimális, illetve maximális távolsága 209 millió km, illetve 249 millió km. Hol lesz maximális a Mars sebessége? A) 209 millió km-re a Naptól. B) 249 millió km-re a Naptól. C) Mindkét helyen ugyanakkora a sebessége.

130. Melyik galaxishoz tartozik a Naprendszer? A) Az Androméda-ködhöz. B) A Tejútrendszerhez. C) A Nagy Magellán-felhőhöz.

132. Melyik a helyes állítás az alábbiak közül? A) A Föld körül keringő űrhajóban súlytalanság van, mert csak a gravitációs erő hat. B) A Föld körül keringő űrhajóban nincs súlytalanság, mert hat a gravitáció. C) A Föld körül keringő űrhajóban súlytalanság van, mert ilyen távolságban már nem érvényesül a gravitációs vonzás.

133. Miért van Magyarországon télen hidegebb, mint nyáron? A) Mert télen a Nap „alacsonyabban jár”, laposabb szögben éri a földfelszínt a sugárzása. B) Mert télen többször van felhős idő, s nehezebben melegszik fel a levegő. C) Mert a Föld keringése során télen messzebb van a Naptól.

134. Jelenlegi tudományos ismereteink szerint körülbelül milyen idős a világegyetem? A) Körülbelül 150 millió éves. B) Körülbelül 15 milliárd éves. C) A világegyetem öröktől fogva létezik.

135. Minek a mértékegysége a fényév? A) Az időé. B) A távolságé. C) A sebességé.

136. A Föld körül, azonos sugarú körpályán két különböző tömegű műhold kering. Melyiknek hosszabb a keringési ideje? A) A kisebb tömegűnek, mert annak kisebb a lendülete. B) Egyenlő a keringési idejük, mert azonos a gyorsulásuk. C) A nagyobb tömegűnek, mert rá nagyobb vonzóerővel hat a Föld.

137. Melyik állítás igaz? A) A Hold nem mindig ugyanazon oldalát fordítja a Föld felé. B) A Hold forog a saját tengelye körül, de mindig ugyanazon oldalát fordítja a Föld felé. C) A Hold nem forog a saját tengelye körül, ezért mindig ugyanazon oldalát fordítja a Föld felé.

139. Hatnak-e a Nap körül keringő bolygók gravitációs vonzóerővel a Napra? A) Igen, de a Nap mozgására gyakorolt hatásuk annak nagy tömege miatt elhanyagolható. B) Nem, hiszen akkor a Nap nem lehetne nyugalomban. C) Igen, ezért mozog a Nap a Tejútrendszeren belül a Herkules csillagkép felé.

140. Mikor van nyár a Föld déli féltekéjén? A) Ugyanakkor, amikor az északi féltekén. B) 3 hónappal később, mint az északi féltekén. C) 6 hónappal később, mint az északi féltekén.

141. Melyik bolygóhoz ér körülbelül 12 perc alatt a Napból a fény? A) A Vénuszhoz. B) A Marshoz. C) A Neptunuszhoz.

142. Mennyi ideig tart egy nap a Holdon (azaz két napfelkelte között eltelt idő ugyanazon a helyen)? A) Pontosan 24 óra, ugyanúgy, mint a Földön. B) Körülbelül 28 nap, amennyi idő alatt a Hold megkerüli a Földet. C) A Holdon nincs napfelkelte, a Nap mindig ugyanazon oldalát sűti.

143. Milyen irányú egy olyan üstökös gyorsulása, amely a Nap körül elnyújtott ellipszispályán kering? A) Amikor az üstökös a Naphoz közeledik, gyorsulása azonos irányú a sebességével,

amikor távolodik, ellentétes irányú vele. B) Az üstökös gyorsulása mindig a Nap felé mutat. C) Amikor az üstökös a Naptól távolodik, gyorsulása azonos irányú a sebességével, amikor közeledik, ellentétes irányú vele.

144. Mekkora gravitációs vonzóerőt gyakorol a Föld a középpontjában lévő 1 kg tömegű anyagdarabra? A) Végtelen nagy. B) 9,81 N. C) Nulla.

145. Az üstökösök mozgására érvényes Kepler első törvénye, azaz az üstökösök ellipszis pályán keringenek a Nap körül. De vajon érvényes-e a második törvény, azaz ha a Naphoz közelebb vannak, az üstökösök sebessége nagyobb? A) Érvényes. B) A Nap régiójában érvényes, távol a Naptól nem érvényes. C) Nem érvényes.

146. Miből gondoljuk, hogy az Univerzum egy hatalmas robbanásban (Ősrobbanás) keletkezett? A) Mert a galaxisok úgy távolodnak egymástól folyamatosan, mintha egyszer régen egy robbanás vetette volna szét az anyagukat. B) Mert a Földet még ma is számos apró kődarab, meteorit bombázza, amelyek valószínűleg egy hatalmas ősi robbanás „szilánkjai”. C) Mert a csillagok az egész Univerzumban annyira hasonlóak, mintha egy helyen keletkeztek volna, és keletkezésük után szóródtak volna szét.

147. Két különböző tömegű gömbszerű test a világűrben egymás felé gyorsul kölcsönös tömegvonzásuk miatt. Melyiknek nagyobb a gyorsulása? A) A nagyobb tömegű testnek, mert a nagyobb tömegű testre nagyobb vonzóerő hat. B) Egyenlő, mert a gravitációs gyorsulás a tömegtől független. C) A kisebb tömegű testnek, mert azonos erőknél a gyorsulás a tömeggel fordítottan arányos.

148. Körülbelül hányszor messzebb van tőlünk a körülbelül 4,5 fényév távolságra lévő Proxima Centauri csillag, mint a Nap? A) Körülbelül 300000-szer. B) Körülbelül 30000-szer. C) Körülbelül 3000-szer.

149. A Merkúron vagy a Vénuszon van több meteorbecsapódási kráter? A) A Merkúron. B) A Vénuszon. C) Közel egyenlő az egységnyi felületre eső kráterek száma.

150. Miért érzékelnek a Föld körül keringő űrhajóban az űrhajósok súlytalanságot? A) Mert az űrhajó szabadon esik a Föld felé. B) Mert az űrhajó távol van a Földtől, és ott már nem hat a Föld gravitációs ereje. C) Mert az űrben nincsen levegő.

152. Egy űrhajó leszállóegysége egyenletesen ereszkedik le a célba vett égitest felszínére. Mit állíthatunk a leszállóegység hajtóművének tolóerejéről? A) A leszállóegység lefelé halad, ezért a tolóerő lefelé mutat. B) A leszállóegység egyenletesen mozog, ezért a hajtómű ki van kapcsolva, nincs tolóerő. C) Az égitest gravitációs vonzást gyakorol a leszállóegységre, ezért a tolóerő felfelé mutat.

153. Hol helyezkedik el a Naprendszer a Tejútrendszerhez képest? A) A Naprendszer a Tejútrendszeren kívül található, de a hozzá legközelebbi csillagrendszer. B) A Naprendszer a Tejútrendszer közepén található. C) A Naprendszer a Tejútrendszer pereme és közepe között helyezkedik el.

154. Jelenlegi ismereteink szerint az alábbiak közül melyik bolygónak van holdja? A) A Jupiternek. B) A Merkúrnak. C) Egyiknek sem.

155. Egy 1 kg tömegű és egy 2 kg tömegű műholdalkatrész (űrszemét) azonos sugarú körpályán kering a Föld körül. Melyiknek nagyobb a sebessége? A) Az 1 kg tömegű testnek. B) A 2 kg tömegű testnek. C) A két testnek egyforma nagyságú lesz a sebessége.

156. Melyik kijelentés igaz az alábbiak közül? A) A geostacionárius műholdak olyan messze vannak a Föld felszínétől (kb. 36000 km-re), hogy ott a Föld gravitációja már egyáltalán nem hat, ezért lebegnek mozdulatlanul a Föld egy pontja fölött. B) A geostacionárius műholdak mindig az Egyenlítő fölött keringenek a Föld körül. C) A geostacionárius műholdak a hajtóművük állandó használatával tudnak a Földdel együtt keringeni, így a Föld egy pontja fölött mozdulatlanul lebegni.

158. Egy kutató expedíciós blogjában a következőt olvashatjuk: „A fénylő csillagok itt karácsonykor nem kelnek fel és nyugszanak le, hanem a horizonttal párhuzamosan, körbe-körbe járnak az égen.” Hol írta a feljegyzéseit a kutató? A) Az Egyenlítőn. B) A Déli-sarkon. C) Az Északi-sarkon.

159. Az A műhold geostacionárius pályán (mindig a Föld azonos pontja felett maradva, a Föld tengely körüli forgásának periódusidejével) kering, míg a B műhold az A-nál nagyobb sugarú körpályán. Mit mondhatunk a B műhold keringési idejéről? A) A B műhold keringési ideje egy napnál rövidebb. B) A B műhold keringési ideje egy napnál hosszabb. C) Attól függően, hogy az Egyenlítő felett kering-e vagy sem, a B műhold keringési ideje egy napnál hosszabb vagy rövidebb is lehet.

160. Látható-e a Földről szabad szemmel galaxis? A) Nem, mert a galaxisok nagyon messze vannak a Földtől. B) Igen, a legközelebbi szabad szemmel megfigyelhető galaxis a Nagy-Göncöl. C) Igen, a Tejútrendszer nevű galaxis karjait figyelhetjük meg tiszta időben.

161. Egy űrhajó kering a Halley-üstököséhez hasonló elnyújtott ellipszispályán a Nap körül. Mikor van az űrhajóban súlytalanság? A) Akkor, amikor a Naphoz közelebbi fordulóponton tartózkodik az űrhajó. B) A keringés alatt mindvégig. C) Akkor, amikor a Naptól távolabbi fordulóponton tartózkodik az űrhajó.

163. A Jupiter körül keringő holdak és a Nap körül keringő üstökösök közül melyekre alkalmazhatóak a Kepler-törvények? A) A Jupiter holdjaira. B) Az üstökösökre. C) Mindkettőre.

164. Az alábbi városok közül melyikben kel legkorábban a Hold: Debrecenben, Szegeden vagy Sopronban? A) Szegeden, mert az van a legdélebbre. B) Debrecenben, mert az van a legkeletebbre. C) Sopronban, mert az van a legnyugatabbra.

165. A hírek szerint 2015-ben egy alkalommal csaknem egy kilométerrel magasabb körpályára állították a Nemzetközi Űrállomást. Befolyásolja-e ez az űrállomás keringési idejét? (Az űrállomás jó közelítéssel körpályán kering a Föld körül.) A) Igen, csekély mértékben lecsökkenti a keringési időt. B) Nem, nem változtat a keringési időn. C) Igen, csekély mértékben megnöveli a keringési időt.

167. Melyik látszik nagyobbak? A Hold a Földről nézve, vagy pedig a Föld a Holdról nézve? A) A Hold a Földről nézve. B) A Föld a Holdról nézve. C) Egyforma nagynak látszanak.

168. A Mars felszínén állva azt láthatnánk, hogy a marsi égbolton a Nap valamivel lassabban vonul át, mint a földi égbolton. Vajon miért? A) Mert a Mars lassabban kerüli meg a Napot, mint

a Föld. B) Mert a Mars kicsit lassabban forog a tengelye körül, mint a Föld. C) Mert a Mars kisebb, mint a Föld.

169. Létezik-e olyan égitest, amelynek a felületén a szökési sebesség 10 m/s? Melyik állítás igaz? A) Igen, de csak akkor, ha az égitestnek nincs légköre. B) Nem létezik, mert egy égitest felületén a szökési sebesség mindenképpen nagy érték (km/s nagyságrendű). C) Igen, ha az égitest megfelelő tömeggel és sugárral rendelkezik.

170. Megfigyelheti-e egy Holdon álló űrhajós a délibáb jelenségét? Melyik állítás igaz? A) Nem, mert a Hold felszínét sosem süti elég erősen a Nap. B) Nem, mert a Holdnak nincs légköre. C) Igen, megfelelő napsugárzás esetén ott is megfigyelhető a jelenség. D) Igen, de csak délben figyelhető meg.

175. Budapesten, a nyári napforduló idején, amikor a Nap a legmagasabban jár a horizont felett, egy függőlegesen a földre szúrt bot árnyékának segítségével szeretnénk meghatározni az égtájakat. Hogyan tehetjük ezt meg? A) A bot árnyéka ekkor körülbelül észak felé mutat. B) A bot árnyéka ekkor körülbelül dél felé mutat. C) Ekkor nincs a botnak árnyéka, mivel a napsugarak pont merőlegesen érik a földet.

176. Körülbelül mennyi idő alatt kerüli meg a Hold a Napot? A) Körülbelül 1 nap alatt. B) Körülbelül 1 hét alatt. C) Körülbelül 1 hónap alatt. D) Körülbelül 1 év alatt.

177. A Hold fázisa éppen telihold. A Föld melyik féltekéjén fordulhat elő teljes napfogyatkozás ilyenkor? A) Az északi féltekén. B) A déli féltekén. C) Mindkét féltekén előfordulhat.

178. A Hold felszínén rengeteg kráter látható. Hogyan alakulhattak ki ezek a kráterek? A) Mai, aktív vulkánok működése során. B) Meteoritok becsapódásának nyomán. C) Vízmozgások eróziós hatására.

179. A Mars körül körpályán kisebb magasságban kering egy nagyobb tömegű műhold és nagyobb magasságban egy kisebb tömegű műhold. Melyik műhold gyorsulása nagyobb? A) A magasabban keringő műholdé. B) Az alacsonyabban keringő műholdé. C) A válasz csak a pontos tömeg- és magasságviszonyok ismeretében adható meg.

180. A Föld forgástengelye nem merőleges a Nap körüli keringésének síkjára. Milyen következménye van ennek? A) A Föld a Naptól távolabb lassabban halad a pályáján, mint a Naphoz közel. B) A sarkokon hidegebb van, mint az Egyenlítő környékén. C) A Föld földrajzi és mágneses északi pólusa eltér egymástól. D) A nappalok hossza rövidebb télen, mint nyáron.

183. Egy vízszintes talajba szúrt függőleges rúd árnyékának hossza éppen megegyezik a rúd hosszával. Mekkora szöget zárnak be ekkor a napsugarak a talajjal? A) 60° -nál kisebb szöget. B) Éppen 60° -os szöget. C) 60° -nál nagyobb szöget.

184. Két különböző tömegű mesterséges hold kering egyenletesen, azonos sugarú körpályán a Föld körül. Melyiknek nagyobb a gyorsulása? A) A kisebb tömegűé. B) A két gyorsulás azonos. C) A nagyobb tömegűé.

185. Milyen csillagászati felfedezés fűződik Galileo Galilei nevéhez? A) A Mars légkörének felfedezése. B) A Szaturnusz mágneses terének felfedezése. C) A Jupiter holdjainak felfedezése.

187. A Holdon a földinél hatszorta kisebb a gravitáció. Melyik állítás hibás? A) Könnyebb egy súlyt megtartani a Holdon, mint a Földön. B) Az azonos körülmények között rugalmasan ütköző

testek nagyobb sebességgel pattannak szét a Holdon, mint a Földön. C) Egy adott magasságról leugorva hosszabb ideig esünk a Holdon, mint a Földön.

188. Melyik elemből tartalmaz legtöbbet a Nap az alábbiak közül? A) Hidrogén. B) Hélium. C) Vas.

189. Melyik elem gyakorisága legnagyobb az Univerzumban? A) Az uráné. B) A hidrogéné. C) A vasé.

190. Két égitest között gravitációs vonzóerő hat. Hányszorosára növekszik ez a vonzóerő, ha az égitestek távolsága felére csökken? A) A vonzóerő $\sqrt{2}$ -szeresére növekszik. B) A vonzóerő kétszeresére növekszik. C) A vonzóerő négyszeresére növekszik.

191. Miért lesz az újholdból telihold? A) Mert a Hold forog a tengelye körül, ezért éjszakánként más-más részét látjuk. B) Mert a Hold kering a Föld körül, s a Föld mindig máshogy veti rá az árnyékát. C) Mert a Földről csak a Hold napsütötte oldalát látjuk, de mindig más irányból.

192. Az alábbi égitestek közül melyik fejt ki a legnagyobb gravitációs vonzást a Napra? A) A Plútó. B) A Hold. C) A Föld

194. A Marsra nemrégiben leszállt űrszondák ejtőernyő segítségével fékeztek zuhanásukat. A Holdra szálló űrhajók miért nem használtak ejtőernyőt? A) Mert a Holdon jóval kisebb a gravitáció, így ott nem gyorsulnak fel annyira az űrhajók. B) Mert a Holdnak nincsen légköre, így ott az ejtőernyő hatástalan. C) Mert a Hold felszínét vastag por fedi, mely „földet” éréskor kellően tompítja az ütközést.

195. Ha Európában egy éjszaka teliholdat látunk, milyen holdfázist figyelhetnek meg azok, akik 12 óra elteltével a Föld túloldalán néznek fel az éjszakai égre? A) A Föld túloldalán is teliholdat látnak az emberek. B) A Föld túloldalán fogyó félholdat látnak az emberek. C) A Föld túloldalán újholdat látnak az emberek.

196. Ha a Föld helyére egy kicsiny kavicsot helyeznénk, mekkora periódusidővel keringene a Nap körül? A) Pontosan egy év lenne a periódusidő, akár a Föld esetén. B) A kavics sokkal nagyobb periódusidővel keringene, mivel a rá ható gravitációs erő sokkal kisebb. C) A kavicsot a közeli Vénusz egy idő után befogná, így periódusideje megegyezne a Vénuszéval.

198. Ki fedezte fel az általános tömegvonzás törvényét? A) Galileo Galilei B) Isaac Newton C) Johannes Kepler

200. Ismeretes, hogy az űrből a Föld légkörébe belépő űrhajók erősen felmelegsznek, bizonyos részeik vörös izzásig felhevülnek. Vajon miért? A) Mert a Föld légkörének felső, Naphoz legközelebbi rétegei nagyon forróak. B) Mert a leszálláshoz használt fékezőrakéták tüze felmelegíti őket. C) Mert a nagy sebesség miatt a levegő súrlódása felhevíti a tárgyakat.

201. A Holdon állva nem láthatnánk hullócsillagokat. Vajon miért? A) Mert a Holdnak nincs légköre. B) Mert a Holdon kisebb a gravitáció, mint a Földön. C) Mert légüres térben nem terjed a fény.

202. Egy rúd árnyéka a Nap delelésekor (délben) észak felé mutat. Merre mozdul az árnyék délután? A) Az óramutató járásának irányába. B) Az óramutató járásával ellentétesen. C) Az árnyék nem fordul el, csak hosszabbodik.

203. A Plútót 2006 óta a csillagászok már nem sorolják a bolygók közé, törpebolygóvá nyilvánították. Melyik jelenleg a Naprendszer legkülső bolygója? A) A Szaturnusz. B) Az Uránusz. C) A Neptunusz.

204. Mit neveznek a csillagászok csillagképnek? A) Olyan csillagokból álló halmazokat, amelyek egymással fizikai kapcsolatban állnak. B) Olyan, csupán a látvány alapján elkülönülő területeit a csillagos égboltnak, amelyek az égi tájékozódást segítik. C) Olyan galaxisok és galaxishalmazok együttesét, amelyek térben egymáshoz közel helyezkednek el, és nagy tömegük miatt a földi élet alakulására is hatással vannak.

205. Milyen pályán kering a Nap körül a Halley-üstökös? A) Körpályán. B) Ellipszispályán. C) Parabolapályán.

206. Egy holdbéli ejtési kísérletet szeretnénk a Földön készített filmmel szimulálni. A felvételeket tehát itt, a Földön készítjük el. Mit tegyünk ezután a felvétellel, hogy az ejtési kísérlet „holdbélinek” látszódjék? A) A filmet le kell lassítani, mert a Holdon hosszabb ideig tart az esés ugyanabból a magasságból. B) A filmet fel kell gyorsítani, mert a Holdon kisebb a gravitáció, mint a Földön. C) Változatlanul kell hagyni a film sebességét, mivel a vonzóerő mindig arányos a gravitációs gyorsulással a Földön is és a Holdon is.

207. Melyik erő nagyobb: a Nap által a Halley-üstökösre kifejtett gravitációs erő, vagy pedig a Halley-üstökös által a Napra kifejtett gravitációs erő? A) A Nap által kifejtett erő, mivel a Nap tömege sokkal nagyobb. B) A Nap által kifejtett erő, mivel az üstökösök nem fejtenek ki gravitációs erőt más testekre. C) Pontosan egyforma nagyságú a két erő.

208. Mit értünk a Merkúrra vonatkozó második kozmikus sebességen? A) Azt a sebességet, amivel egy testet a Merkúr felszínéről indítva, az képes kiszakadni a Merkúr gravitációs vonzásából, és bármeddig eltávolodni a Merkúrtól. B) Ennek a fogalomnak a Merkúr esetében nincs értelme, mert a Merkúrnak nincsen légköre, így a kozmikus sebesség fogalma értelmezhetetlen. C) Azt a sebességet, amivel egy testet a Merkúr felszínéről elindítva, az a Merkúr felszínéhez közel, Merkúr körüli pályára áll.

209. Éppen telihold van. Hogyan látszik ilyenkor a Holdról a Föld? A) A Holdról nézve „teleföld” van éppen, azaz a Földnek a Hold felé néző oldala teljes egészében meg van világítva. B) A Holdról a Föld látható oldalának a fele látszik megvilágítva. C) A Holdról nézve „újföld” van, azaz a Földnek a Hold felé eső oldala lényegében nincs megvilágítva.

211. A közelmúltban a Rosetta nevű űrszonda Philae leszállóegysége elérte a Csurjumov–Geraszimenko üstökös felszínét. Sajnos a leszállás nem sikerült tökéletesen, a lassan ereszkedő leszállóegység a felszínről felpattant, és körülbelül egy órával később érkezett vissza újra a felszínre. Miért telt el ilyen hosszú idő a visszatérésig? A) Mert a leszállóegységnek meg kellett várnia, hogy az üstökös megkerülje a Napot, és újra az eredeti helyzetébe kerüljön. B) Mert nagyméretű ejtőernyők fékeztek zuhanás közben, hogy ne törjön össze. C) Mert az üstökös gravitációja rendkívül kicsiny, így a leszállóegység nagyon lassan esett vissza.

212. Az alábbi bolygókat keringési idő szerint csökkenő sorrendben szeretnénk felsorolni. Melyik a helyes sorrend? A) Neptunusz, Jupiter, Szaturnusz. B) Jupiter, Neptunusz, Szaturnusz. C) Neptunusz, Szaturnusz, Jupiter.

213. Körülbelül mekkora a Föld gravitációs vonzása a földfelszín felett RF magasságban? (RF a Föld sugara.) A) Ugyanakkora, mint a felszínen. B) Körülbelül a fele a felszínen mértnek. C) Körülbelül a negyede a felszínen mértnek. D) Nulla, ilyen messze már nem hat a Föld gravitációja.

214. A Nap melegíti a Földet. Hogyan jut el a Földre a Nap melege? A) Elektromágneses hullámok formájában. B) Láthatatlan, töltött részecskék kisugárzásával. C) A kozmosz hővezetése révén.

217. Az alábbi jelenségek közül melyik magyarázza a csillagok magas hőmérsékletét? A) Az atommagok hasadása. B) Radioaktív atommagok alfa-sugárzása. C) Az atommagok fúziója. D) A csillaganyag lassú kémiai égése.

218. Mitől van a Holdon vastag porréteg? A) A szelek miatt, ahogy azt az első Holdra szállók lobogója is mutatta. B) A ma is aktív vulkánok kitörései okozzák. C) A nagy hőmérséklet-különbségek hatására darabolódnak a kőzetek.

219. A Naprendszer alábbi bolygói közül melyiknek a legnagyobb a gyorsulása a Nap körüli mozgása során? A) A Merkúrnak, mert az van a legközelebb a Naphoz. B) A Jupiternek, mert annak a legnagyobb a tömege. C) A Neptunusznak, mert annak a leghosszabb a Nap körüli pályája.

Emelt csillagászat

221. Azt mondják, a csillagász úgy kutatja a világegyetem keletkezését, hogy megpróbál minél távolabbra nézni műszereivel. Helyes-e ez a megfogalmazás? A) Igen, mert a fény terjedéséhez idő kell. B) Nem, mert az időben nem lehet visszafelé haladni. C) Nem, mert a távolság és az idő független mennyiségek.

223. Egy műhold körpályán kering a Föld körül. Hogyan befolyásolná a keringési idejét változatlan sugarú körpályán, ha a Föld tömegváltozás nélkül összezsugorodna? A) A műhold keringési ideje lecsökkenne. B) A műhold keringési ideje nem változna. C) A műhold keringési ideje megnőne.

224. Mit mondhatunk egy égitest felszínének közelében egy kicsiny test gravitációs gyorsulásának tömegfüggéséről? A) A gravitációs gyorsulás csak a test tömegével arányos. B) A gravitációs gyorsulás csak az égitest tömegével arányos. C) A gravitációs gyorsulás arányos mind a test, mind pedig az égitest tömegével. D) A gravitációs gyorsulás sem a test tömegével, sem pedig az égitest tömegével nem arányos.

226. Tekintsünk két űrállomást, amelyek körpályán keringenek a Föld körül! Melyiknek nagyobb a keringési sebessége? A) Annak, amelyik nagyobb sugarú körpályán kering. B) Annak, amelyik kisebb sugarú körpályán kering. C) Az űrállomások keringési sebességei egyenlők.

227. A Mars két holdja a Phobos és a Deimos. Melyiknek nagyobb a keringési ideje, ha a Phobos kering a Marshoz közelebb? A) A Phobosnak. B) A Deimosnak. C) A két keringési idő egyenlő.

228. Érvényesek-e a Kepler-törvények a Jupiter holdjainak keringésére? A) Nem, mert csak a Nap körül keringő égitestekre érvényesek. B) Igen, mert a Kepler-törvények minden pontszerűnek tekinthető gravitációs vonzócentrum körüli mozgásra érvényesek. C) Igen, mert a

Jupiter holdjai végső soron a Nap körül keringenek. D) Nem, mert a holdak mindig körpályán keringenek.

229. Megfigyelhetünk-e holdfogyatkozást félhold idején? A) Nem, holdfogyatkozás csakis telihold idején fordulhat elő. B) Igen, hiszen ez az állapot már maga is holdfogyatkozás, mivel a Föld leárnyékolja a holdat. C) Nem, mivel ilyenkor a Föld árnyéka mindig a Hold sötét felére esik. D) Igen, de csak akkor látható szabad szemmel, ha a Föld árnyéka a Hold megvilágított felére esik.

230. Az alábbi lehetőségek közül válassza ki azt a jelenségekört, amelyre nem alkalmazhatóak Kepler törvényei! A) A bolygók körül keringő holdak mozgása. B) Egy távoli csillag körül keringő bolygók mozgása. C) A Naprendszerben keringő üstökösök mozgása. D) Mindhárom esetben alkalmazhatóak.

231. Egy bolygóközi űrutazás során mikor kell az űrhajó hajtóművét bekapcsolni? A) A két bolygó között, ahol már nagyon gyenge a gravitáció. B) A felszállás, a leszállás és a pályamódosítás során. C) A hajtóműnek a felszállás pillanatától a leszállás pillanatáig működnie kell.

232. Napnyugta után nem sokkal teleholdat látunk az égen. Körülbelül milyen irányban lehet tőlünk a Hold? A) Északra B) Délre C) Keletre D) Nyugatra

233. A Föld ellipszis alakú pályán kering a Nap körül, miközben pályamenti sebessége kissé változik. Három különböző időpillanatban ez a sebesség a következő értékeknek adódott: 29,5 km/s; 29,6 km/s; 29,7 km/s. Az előbbi időpillanatok közül melyik esetben volt a Föld a Naptól a legtávolabb? A) Amikor a pályamenti sebessége 29,5 km/s. B) Amikor a pályamenti sebessége 29,6 km/s. C) Amikor a pályamenti sebessége 29,7 km/s. D) A pályamenti sebességéből nem lehet a távolságra következtetni.

234. Tud-e a Vénusz teljes napfogyatkozást okozni? A) Igen, de nagyon ritkán fordul elő, mert a Vénusz keringési síkja kissé eltér a Földétől. B) Nem, mert a külső bolygók nem tudnak napfogyatkozást okozni. C) Igen, de csak akkor, ha a Vénusz ellipszispályáján éppen földközelpontban tartózkodik. D) Nem, mert a Vénusz látszólagos átmérője túl kicsi, nem takarja el a napkorongot.

235. Hogyan módosulna egy, a Föld körül keringő mesterséges hold keringési ideje, ha a Föld középpontjától mért távolságát az eredeti érték négyszeresére növelnénk? (A mesterséges hold pályáját tekintjük körnek!) A) Körülbelül 1,41-szeresére nőne. B) Kétszeresére nőne. C) Négyszeresére nőne. D) Nyolcszorosára nőne.

236. A Föld a Naptól 1 csillagászati egységre (1 CsE) kering, és 1 év alatt kerüli azt meg. Mekkora lenne a keringési ideje annak az égitestnek, amely 4 CsE-re keringene a Nap körül? A) 2 év B) 4 év C) 8 év

237. A csillagok belsejében melyik anyagból van a legtöbb a csillag keletkezésének idején? A) Keletkezésekor bármely csillag belsejében a könnyű elemekből találjuk a legtöbbet. B) Ha a csillag második generációs, vagyis szupernóva-robbanásból keletkezett, akkor a nehéz elemekből van a legtöbb. C) A közepesen nehéz elemek (például a vas) a leggyakoribbak, mivel ezen elemek esetén legkisebb a mag energiája.

238. Egy űrszondát a Jupiter fölött „geostacionárius” pályára szeretnénk állítani, azaz olyan pályára, hogy a bolygó felszínének mindig ugyanazon pontja fölött legyen. Milyen adatokból

tudjuk a szükséges magasságot kiszámítani? A) A Jupiter tömegéből és forgási idejéből. B) A Jupiter keringési idejéből és forgási idejéből. C) A Jupiter tömegéből és keringési idejéből. D) Az űrszonda tömegéből és a Jupiter forgási idejéből.

239. Honnan van fogalmunk arról, milyen volt a Világegyetem állapota milliárd évekkel ezelőtt? A) A Földön található évmilliárdos kőzetek izotóptartalma árulkodik erről. B) A közeli, ezért jól megfigyelhető csillagok fizikai állapotáról szerzett ismereteink alapján következtetünk arra, hogy milyen volt egykor a világegyetem. C) A nagyon távoli galaxisokat vizsgáljuk, mert azok a Világegyetem nagyon régi állapotát mutatják.

240. Egy újságban ezt olvashattuk: „A teljes napfogyatkozás közvetlen naplemente előtt zajlott. A város fényeitől távol elhelyezkedő erdei tisztáson különösen szép volt a jelenség. Ezután hamar besötétedett, s a csapat hazafelé indult. A Hold fényes korongja misztikus ragyogásba vonta a tájat.” Reális ez a történet? A) Igen, mert a Hold ekkor éjfél felé delelhetett. B) Nem, mert újhold volt, s a Hold hamar lenyugodott. C) Nem, mert teljes napfogyatkozás csak délben lehet. D) Igen, mert csak a Telihold tudja eltakarni a teljes Napot.

241. Sajnovics János és Hell Miksa 1769-ben a norvégiai Vardö szigetéről követte nyomon a Vénusz Nap előtti átvonulását helyi idő szerint este 9 és hajnali 3 óra között. Azért utaztak a sarkkörön túlra, hogy az Európa túlnyomó részéről megfigyelhetetlen jelenséget láthassák. Milyen évszak volt ekkor az egykori Pest-Budán? A) Nyár. B) Tél. C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

242. A Nap körül elnyújtott ellipszispályán keringő Halley-üstökös közel 80 évenként tér vissza a Nap közelébe, s legutóbb kb. 20 éve volt napközelen. Hol járhat most pályájának a Naptól legtávolabbi pontjához viszonyítva? A) Még nem tette meg a legtávolabbi pontig tartó út felét. B) A legtávolabbi pontig tartó útnak körülbelül a felét tette meg. C) A legtávolabbi pontig tartó útnak már több mint a felét megtette, de a legtávolabbi pontot még nem érte el.

243. Napfelkelte előtt egy fél órával az újhold keskeny sarlója látható az égen. Körülbelül melyik égtáj felé látjuk? A) Kelet felé. B) Nyugat felé. C) Dél felé. D) Attól függ, hogy a déli vagy az északi féltekéről látjuk a jelenséget

245. A geostacionárius műholdak keringésük során folyamatosan a Föld ugyanazon pontja felett tartózkodnak. Lehet-e ez a „pont” Budapest? A) Nem, ez nem lehetséges. B) Elvileg megvalósítható ilyen műhold pályára állítása, de nincs rá szükség, mert az Európa felett elhelyezkedő műholdak Budapestről láthatóak. C) Sok ilyen műhold van már, például ezekre irányítjuk a televíziós parabolaantennákat.

246. Hogyan érvényesül a Föld és a Hold gravitációs hatása a Hold közepén? (A Holdat tekintsük homogén tömegeloszlású gömbnek!) A) A Föld gravitációs hatása érvényesül a Hold közepén, de a Hold gravitációs hatása ott nulla. B) A Föld gravitációs hatása nulla a Hold közepén, mert a Hold olyan messze van a Földtől, hogy ott már csak a Hold gravitációja érvényesül. C) A Föld gravitációs hatása nulla a Hold közepén, mert a Hold tömege leárnyékolja a Föld gravitációs hatását. D) A Hold közepén a Föld és Hold gravitációs hatása egyaránt nullától eltérő.

247. Vannak csillagképek, amelyek a Föld egyes területeiről látszanak, Magyarországról azonban egyáltalán nem, sem a nyári, sem pedig a téli éjszakákon. Mi takarja el ezeket a csillagokat a szemünk elől? A) A Nap. B) A Hold. C) A Föld. D) Telihold idején a Hold, újhold idején pedig a Nap.

248. Egy műhold körpályán kering a Föld körül, keringési ideje pontosan egy nap. Milyen magasan keringhet a Föld körül? A) A műhold csak kb. 36000 km magasan keringhet pontosan az Egyenlítő fölött. Ez egy ún. geostacionárius pálya. B) A műhold több, különböző magasságú pályán is keringhet, de mindig pontosan az Egyenlítő fölött. C) A műhold csak kb. 36000 km magasan keringhet a Föld körül, de nem feltétlenül az Egyenlítő fölött. D) A műhold több, különböző magasságú pályán is keringhet, és nem feltétlenül az Egyenlítő fölött.

249. Egy bolygó körül űrszonda kering körpályán. Elképzelhető-e az, hogy egy másik űrszondát pontosan ugyanezen körpályára állítsanak oly módon, hogy az mindig az eredeti űrszondával ellentétes pontján legyen a körpályának, a bolygó túoldalán. A) Nem, mivel egy körpályán egyszerre csak egy űrszonda keringhet. B) Igen, elképzelhető. C) Csak akkor képzelhető el, ha a másik űrszonda tömege pontosan megegyezik az elsőével.

250. Hol jöttek létre a Földön található nehéz elemek atommagjai? A) A Földön keletkeztek, vulkánok felrobbanása során. B) Szupernóva-robbanások során keletkeztek a Föld keletkezése előtt. C) Az ősrobbanás során keletkeztek.

251. A Földről nézve takarhatja-e a Vénusz a Napot? A) Igen, de a Vénusz csak egy nagyon kis részét takarhatja ki a Napnak, így a jelenség szabad szemmel nem látható. B) Igen, de az ekliptikától való eltérése miatt a jelenség csak az északi féltékről nézve látható. C) Nem, hiszen a Vénusz gázbolygó, így a Nap átvilágítja rajta. D) Nem, hiszen a Vénusz soha nincs a Nap és a Föld között.

252. 2015-ben csaknem egy kilométerrel magasabb körpályára állították a Nemzetközi Űrállomást. Befolyásolta-e ez a manőver az űrállomás pálya menti sebességét? Az űrállomás jó közelítéssel körpályán kering a Föld körül. A) Igen, lecsökkent az űrállomás pálya menti sebessége. B) Nem, változatlan az űrállomás pálya menti sebessége. C) Igen, megnőtt az űrállomás pálya menti sebessége. D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

253. Keringhet-e mesterséges hold (hajtómű nélküli űreszköz) a Föld körül, a Hold és Föld közötti pályán úgy, hogy mozgása során folyamatosan a Hold és Föld által meghatározott egyenesen van? (A Hold gravitációs hatásától tekintsünk el!) A) Ez lehetséges. Csak az a fontos, hogy a mesterséges hold keringési ideje egyenlő legyen a Hold keringési idejével. B) Ez nem lehetséges, mert ilyen pálya csak a Holdnál távolabb található, a Hold és a Föld között nem. C) Ez nem lehetséges, mert a Hold keringési idejével csak Föld–Hold távolságnyira keringhet a műhold a Föld körül.

254. A Hold keskeny sarlója ragyog napnyugta után az égen, mellette halványan látjuk derengeni az egész holdkorongot. Miért láthatjuk derengeni a Holdnak a Nap által meg nem világított részét is? A) Mert a Holdnak (igen gyenge) saját fénye is van. B) Mert a Hold légkörén úgy szóródik a fény, hogy látszólag a sötét oldal felől is érkezik fény. C) Mert más, távoli csillagok is megvilágítják a Holdat, azok fényében dereng a Nap által közvetlenül meg nem világított oldal. D) Mert a Föld által visszavert napfény megvilágítja a holdkorong sötét felét.

255. A Föld körül körpályán keringő műholdat hajtóműve egy nagyon rövid ideig tartó működés során a haladási irányában kismértékben felgyorsítja. Milyen pályára áll a műhold a korrekció után? A) Nagyobb sugarú körpályára áll. B) Kisebb sugarú körpályára áll. C) Ellipszispályára áll. D) A körpálya sugara nem változik, csak lecsökken a keringési idő.

257. 2017. szeptember 18-án hajnalban a Vénusz, a Merkúr, a Mars és a Hold közel egy irányban volt megfigyelhető a keleti égbolton. Milyen holdfázis volt ekkor? A) Közel telihold. B) Nagyjából félhold. C) Keskeny holdsarló.

258. 2017 augusztusában teljes napfogyatkozást figyeltek meg az USA-ban. A napfogyatkozást csak egy 150 km széles sávból láthatták. Ugyanebben a hónapban holdfogyatkozást figyelhettünk meg Budapestről. Ez a jelenség is csak egy viszonylag keskeny sávban észlelhető, vagy mindenholon látható, ahonnan a Hold is megfigyelhető lenne? A) A holdfogyatkozás mindenholon látszik, ahonnan a Hold látható. B) A holdfogyatkozás csak a Föld egy viszonylag keskeny sávjából figyelhető meg, ahogyan a napfogyatkozás. C) A részleges holdfogyatkozás csak egy keskeny sávból, a teljes mindenholon látható, ahonnan a Hold látszik. D) A teljes holdfogyatkozás csak egy keskeny sávból, a részleges mindenholon látható, ahonnan a Hold látszik.

259. Hogyan tudjuk leárnyékolni a gravitációs mezőt? A) Elektromágneses hullámokkal B) Neutronokkal C) Fotonokkal D) Az előbbiekből egyikkel sem

260. A Föld és Nap átlagos távolsága 150 millió kilométer, vagy másképpen 1 CSE (csillagászati egység), a Föld keringési ideje 1 év. Mennyi idő alatt kerüli meg a Napot egy attól átlagosan 4 CSE távolságra keringő égitest? A) 2 év alatt. B) 4 év alatt. C) 8 év alatt. D) 16 év alatt.

261. Hol kel fel és hol nyugszik le a Hold? A) Nyugat felé kel és kelet felé nyugszik, épp ellentétesen, mint a Nap. B) Kelet felé kel és nyugat felé nyugszik, akár a Nap. C) Attól függ, hogy telihold vagy pedig újhhold van éppen.

262. Az augusztus egyik jellemző csillagászati eseménye a hullócsillagok megjelenése. Miért figyelhetünk meg ilyenkor hullócsillagokat? A) A Föld a Nap körüli pályájának olyan részéhez ér augusztusban, ami egy meteorrajt keresztez, a hullócsillagok a Föld légkörében felizzó meteorok. B) A naptevékenység ciklusai minden év augusztusában érnek a tetőpontjukra, ilyenkor nagyon sok anyagot lövell ki magából a Nap. Az így kilökött anyag okozza az éjszakai égbolton a felvillanásokat. C) A hullócsillagok a Tejútrendszer egyes csillagainak szupernóvarobbanásai, melyeket akkor észlelünk tisztán, amikor a Föld a pályája egy bizonyos szakaszához augusztusban.

263. Egy műhold nagy magasságban, körpályán kering a Föld körül. Melyik állítás igaz? A) A Föld gravitációs vonzóereje folyamatosan munkát végez a műholdon, ezért az nem lassul. B) A Föld gravitációs vonzóereje folyamatosan munkát végez a műholdon, ezért az nem esik le. C) A Föld gravitációs vonzóereje nem végez munkát a műholdon.

264. Egy űrhajó kikapcsolt hajtóművel halad az űr egy tartományában. Az űrhajóban súlytalanság állapota uralkodik. Hol haladhat? A) Csak valahol a csillagok közti űrben, nagyon messze bármilyen csillagtól vagy egyéb nagy tömegű objektumtól. B) Csak a Naprendszerben, távol mindegyik bolygótól. C) Csak a Föld körül körpályán. D) A fentiek közül bármelyik lehetséges.

266. A lebukó napot a Balaton felett a látóhatár közelében látjuk. Hol van valójában? A) Ott, ahol látjuk. B) Lejjebb, mint ahol látjuk. C) Feljebb, mint ahol látjuk.

267. A geostacionárius műholdak úgy keringenek a Föld körül, hogy mindig a Föld egy adott pontja fölött vannak. (A Földhöz képest állandó helyzetűek.) Hol lehet egy ilyen műhold az

alábbi esetek közül? 60 A) A Föld bármely pontja felett lehetséges. B) Csak az Egyenlítő felett. C) Csak a sarkok felett

269. Ma már tudjuk, hogy a „hullócsillagok” valójában kicsiny meteoritok, amelyek a Föld légkörében elégnak. Vajon miért égnek el? A) Mert a Föld légkörének legfelső része – bár nagyon ritka – de nagyon forró. B) Mert a meteoritok sebessége nagyon nagy, és a légkörben fellépő súrlódás miatt nagyon sok hő keletkezik. C) Mert a meteoritok sok éghető vegyületet tartalmaznak, melyek a légkörben azonnal reagálnak az oxigénnel.

270. Mi történne, ha a Napot változatlan tömeg mellett ezredrészére zsugorítanánk? A) A Föld és a többi bolygó változatlanul tovább keringene a pályáján. B) A Föld és a többi bolygó belezuhanna. C) A Föld és a többi bolygó elszökne.

271. A mi csillagrendszerünk a Tejút. Hány ehhez hasonló galaxis létezik a világegyetemben? A) A galaxisok száma több ezerre tehető. B) Több tízezer galaxis van. C) A galaxisok száma közel egymillió. D) A galaxisok száma százmilliárdos nagyságrendű

274. Az, hogy egy távoli bolygó az ember számára lakható-e, többek között attól is függ, hogy van-e mágneses tere. Miért? A) Mert ha nincs mágneses tere, nem működik rajta az iránytű, így lehetetlen navigálni. B) Mert ha nincs mágneses tere, akkor nem is foroghat a tengelye körül, s ezért óriási hőmérsékletkülönbségek alakulnak ki a bolygón. C) Mert a mágneses tér eltéríti az űrből érkező elektromos részecskéket, s így megvédi a bolygót azok emberi szervezetet károsító hatásától.

275. Mikor láthatjuk a Merkúrt Magyarországról, éjfél körül, az éjszakai égbolton? A) Csak nyáron. B) Csak télen. C) Bármely évszakban láthatjuk. D) Sohasem láthatjuk.

276. Mivel függ össze a sarki fény jelensége? A) A Föld mágneses terével. B) A Föld gravitációs terével. C) A Föld sarkok felé csökkenő hőmérsékletével.

278. Egy bolygó fölé olyan űrszondát szeretnénk eljuttatni, amely mindig a bolygó egy adott pontja fölött tartózkodik, így gyűjt adatokat. Mi a feltétele annak, hogy az űreszközt a bolygó körül ilyen, úgynevezett stacionárius pályára állíthassuk? A) Ilyen pályák csak a földi egyenlítő fölött létezhetnek. B) Ilyen stacionárius pálya bármely bolygó felett megvalósítható. C) Csak olyan bolygók körül lehetséges stacionárius pálya, amelyek forognak a tengelyük körül. D) Csak a légkörrel rendelkező bolygók körül lehetséges stacionárius pálya.

279. Egy bolygó jóval nagyobb tömegű, mint a Föld. Elképzelhető-e, hogy a felszínén a nehézségi gyorsulás mégis ugyanakkora, mint a Földön? A) Igen, ha a bolygó sugara kisebb, mint a Földé. B) Igen, ha a bolygó sugara nagyobb, mint a Földé. C) Nem, mivel a gravitációs törvény értelmében egy nagyobb tömeg vonzása mindenképpen nagyobb.

280. Az univerzumban találhatóak úgynevezett kettőscsillagok. Ezek olyan rendszerek, amelyekben két csillag van egymástól körülbelül olyan távolságban, mint a mi Naprendszerünkben a Nap és egy távoli bolygója. Hogyan mozoghatnak ezek a csillagok egymáshoz képest? A) Mindig a kisebb tömegű csillag kering a nagyobb tömegű csillag körül. B) Legtöbbször a kisebb tömegű csillag kering a nagyobb tömegű körül, de néha pont fordítva történik. C) Mindkét csillag áll, a csillagok nem keringenek egy másik csillag körül. D) A két csillag a közös tömegközéppont körül kering.

282. Szeretnénk meghatározni azt a pontot a Földet a Holddal összekötő egyenes szakaszon, ahol a két égitest gravitációs hatása éppen kioltja egymást. Hogyan járunk el? A) A két égitest

középpontjainak távolságát a tömegekkel fordított arányban kell felosztanunk. B) A két égitest középpontjainak távolságát a tömegekkel egyenesen arányosan kell felosztanunk. C) A két égitest középpontjainak távolságát a tömegek négyzetének arányában kell felosztanunk. D) A két égitest középpontjainak távolságát a tömegek négyzetgyökének arányában kell felosztanunk.

283. Milyen erő tartja össze a galaxisokat? A) A galaxist alkotó csillagok és az egyéb anyagok tömegvonzása, azaz a gravitációs erő. B) A csillagok elektromos töltése, azaz a Coulomb-erő. C) A csillagok belsejében végbemenő magfúzió következtében fellépő magerők. D) A galaxisokat nem tartja össze erő, a csillagok folyamatosan távolodnak a középponttól, de az esetek többségében még nem telt el elég idő a galaxis keletkezése óta ahhoz, hogy teljesen szétszóródjanak.

284. Egy Föld körül keringő műhold elnyúlt ellipszispályán mozog. Végez-e munkát a Föld által kifejtett gravitációs erő a műholdon a műhold mozgása során? A) Nem végez, mert a gravitációs erő mindig merőleges a műhold elmozdulására. B) Végez, ezért mozog gyorsabban a műhold a pálya Földhöz közelebbi szakaszain. C) A kérdést a megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

Dinamika közép

286. Vastag, laza hórétegre egymásmellé helyezünk egy 1kg és egy 0,5kg tömegű testet. Lehetséges-e, hogy a 0,5 kg-os test alatt jobban összetömörödjék a hó? A) Nem, mert a nagyobb tömegű test fejt ki nagyobb erőt. B) Igen, ha a kisebb tömegű test fejt ki nagyobb nyomást. C) Nem, mert a nagyobb tömegű test mindig nagyobb nyomást fejt ki

288. Egy szánkón ülő gyerek a domb tetején 2500 J helyzeti energiával rendelkezik (a domb aljához viszonyítva). Míg lecsúszik a domb aljára, 500 J munka szükséges a súrlódás és a közegellenállás legyőzésére. Mekkora lesz a mozgási energiája a domb alján? A) 2000 J B) 2500 J C) 3000 J

289. Egy árus rizst és gyümölcsöt visz a piacra a vállára helyezett vízszintes rúd két végén függő kosarakban. Az egyik kosárban 30 kg rizs, a másikban 20 kg gyümölcs van. Hol kell alátámasztania a rudat a vállával, ha a kezével nem akar erőt kifejteni az egyensúly megtartásához? A) A gyümölcsös kosárhoz közelebb. B) A rizses kosárhoz közelebb. C) Pont középen.

290. Mi a feltétele egy test gyorsuló mozgásának? A) A testre ne hasson semmilyen fékezőerő (pl. súrlódási erő). B) A test sebességének iránya megegyezzen a rá ható erők eredőjének irányával. C) A testre ható erők eredője ne legyen 0.

291. Hogyan változik a teljesítményünk, ha háromszor annyi munkát háromszor annyi idő alatt végzünk el? A) Nem változik. B) Háromszorosára nő. C) Kilencszeresére nő.

296. Azonos magasságú, 30 és 60° -os hajlásszögű lejtőkről egyszerre engedünk el testeket. Melyik ér le nagyobb sebességgel a lejtő aljára? A súrlódás elhanyagolható! A) A 30° -os lejtőn lecsúszó test ér le nagyobb sebességgel. B) A 60° -os lejtőn lecsúszó test ér le nagyobb sebességgel. C) A két test azonos sebességgel ér le.

297. A ló húzza a kocsit, a kocsi viszont visszatartja (húzza) a lovat. Kölcsönösen erővel hatnak egymásra. Melyik megállapítás igaz erre a két erőre? A) A ló által a kocsira kifejtett erő a nagyobb, hisz a súrlódás ellenére a kocsi halad. B) A két erő egyenlő nagyságú, a hatás-

ellenhatás törvényének megfelelően. C) Ha a ló nem tudja megmozdítani a kocsit, akkor az általa kifejtett erő kisebb.

298. A szumó-birkózók időnként hatalmasakat löknek egymáson, hogy a másik kikerüljön a birkózókörből. Milyen mennyiség határozza meg azt, hogy melyikük tudja kilökní a másikat a körből abban az esetben, amikor egymásnak rohannak és a levegőbe emelkedve összeütköznek? A) Izomerejük B) Lendületük C) Mozgási energiájuk

300. Két, fonállal összekötött acélgolyó egyikét a kezünkkel tartjuk, majd elejtjük. A golyók tömege 0,1 kg, illetve 0,2 kg, a fonál tömege elhanyagolható. A testek vákuumban zuhannak a Föld homogénnek tekinthető gravitációs terében. Mekkora erőt fejt ki zuhanás közben a golyókat összekötő fonál a golyókra? A) A fonálerő nulla. B) A fonálerő 1,5 N. C) Nem dönthető el, mert az erő nagysága attól függ, hogy melyik golyó van alul.

301. Egy 0,1 kg tömegű testhez rögzített fonálon lóg egy 0,2 kg tömegű test. A felső testet hirtelen elengedjük. Mekkora a fonálban ébredő erő esés közben? A) 0 N B) 1 N C) 2 N

302. Egy ingaóra kissé késik. Az óra ingája egy hosszú, vékony pálcán lévő kicsiny, nehéz súly. A súly állítócsavar segítségével lefelé is és fölfelé is elmozdítható. Merre mozdítsuk a súlyt, hogy pontosan járjon az óra? A) Lefelé mozdítsuk el. B) Fölfelé mozdítsuk el. C) Csak az óra szerkezetének ismeretében dönthető el.

303. Mikor mutat nagyobb értéket a fűrdőszobamérleg? A) Ha egy lábon állunk rajta. B) Ha két lábon állunk rajta. C) Azonos értéket mutat mindkét esetben.

304. Bandi és Julcsi lépcsőmászó versenyt rendeznek. Bandi pontosan egy perc alatt ér fel a harmadik emeletre, Julcsi 40 másodperc alatt ér fel ugyanoda. A súlya mindkét gyereknek ugyanakkora. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? A) A két gyermek átlagos teljesítménye megegyezett lépcsőmászás közben. B) A két gyermek helyzeti energiájának változása ugyanakkora. C) A két gyermek átlagsebessége megegyezett.

305. Egy golyó merőlegesen fálnak ütközik, tökéletesen rugalmasan, s a becsapódási sebességgel megegyező nagyságú sebességgel visszapattan. Hogyan érvényesül a lendületmegmaradás törvénye? A) A golyó lendülete megmarad, mert sebessége és tömege is megmarad. B) A golyó lendületet ad át a falnak, s ezáltal a Földnek. C) Itt nem érvényesül a lendületmegmaradás, az csak a tökéletesen rugalmatlan ütközéseknél érvényes.

306. Egy rugót megnyújtunk 20 centiméterrel, kétféle módszerrel. Első változat: A rugó egyik végét a falhoz rögzítjük, a másik végét kihúzzuk. Második változat: A rugó egyik végét megfogjuk, a másik végét a másik kezünkkel elmozdítjuk 20 cm-rel. Melyik esetben végzünk kevesebb munkát? A) Az első változatban. B) A második változatban. C) Egyenlő munkát végzünk mindkét esetben.

307. Péter és Tamás egy erős rugót vizsgált. Azt tapasztalták, hogy ha a rugó egyik végét a falhoz erősítették, a másik végét pedig teljes erőből húzta egyikük, Péter is, Tamás is pontosan ugyanannyira tudta megnyújtani a rugót. Ezután egymással szembeálltak, és a rugó két végét teljes erőből ellentétes irányban húzták. Mennyire nyúlt meg a rugó az első esethez képest? A) Ugyanannyira B) Kétszer annyira C) Négyszer annyira

308. Egy m tömegű vékony, homogén rúd bal oldali végére $2m$, jobb oldali végére m tömegű pontszerű testet erősítünk. Hol lesz a rendszer tömegközéppontja? A) A rúd közepétől balra. B) Pontosan a rúd közepénél. C) A rúd közepétől jobbra.

309. Egy könyv az asztalon fekszik. Milyen erők hatnak rá? A) Az asztal nyomóereje és a gravitációs erő. B) A gravitációs erő és annak ellenereje. C) Az asztal nyomóereje és annak ellenereje.

311. Egy 50 cm hosszú rugót egy 2 kg tömegű test 20 cm-el nyújt meg, ha ráakasztjuk. Mennyire nyújtaná meg egy 2 kg tömegű test ugyanezen rugónak egy 25 cm-es darabját? A) 10 cm B) 20 cm C) 40 cm

312. Egy 0,1 kg-os tömegű test súrlódásmentesen lecsúszik egy félgömb alakú gödörbe. Mit állíthatunk a nyomóerőről, amikor a test a gödör legalsó pontján halad át? A) A nyomóerő kisebb, mint 1 N. B) A nyomóerő éppen 1 N. C) A nyomóerő nagyobb, mint 1 N.

316. Lehet-e rendeltetésszerűen használni egy kétkarú mérleget a Holdon? A) Nem, mivel a testek súlya a Holdon jóval kisebb, mint a Földön, így hamis értékeket kapunk. B) Igen, amennyiben speciálisan csak a Hold gravitációjához méretezett súlykészletet használunk. C) Igen, mivel a méréshez használt súlyok pontosan ugyanolyan arányban lesznek könnyebbek a Holdon, mint a mérendő testé.

317. Melyik mértékegység lehet a gyorsulás mértékegysége? A) N/kg B) W/J C) J/kg

318. Egy rugó nyújtatlan állapotból való 5 cm-es megnyújtásához 20 J energiára van szükség. Mennyi energia kell a rugó 5 cm-ről 10 cm-re nyújtásához? A) Kevesebb mint 20 J energia kell. B) Pontosan 20 J energia kell. C) Több mint 20 J energia kell.

319. Egy pohár vizet és egy parafa dugót kétféle módon helyezünk mérlegre. Az egyik esetben a dugó a pohár mellett van, a másik esetben a vízen úszik. Mikor mutat többet a mérleg? A) Mindkét esetben ugyanakkora súlyt mutat a mérleg. B) Akkor mutat többet a mérleg, ha a parafa dugó a pohár mellett van. C) Akkor mutat többet a mérleg, ha a parafa dugó a pohárban úszik.

324. Egy lemezjátészó vízszintes síkban forgó korongján radírgumi helyezkedik el a tengelytől távol, és a koronggal együtt forog. Milyen erő kényszeríti körpályára? A) A gravitációs erő. B) A nyomóerő. C) A súrlódási erő.

327. Két pontszerű test mozog. Tudjuk, hogy az elsőnek nagyobb a lendülete, mint a másodiknak. Mit mondhatunk a két test mozgási energiájának viszonyáról? A) Az első test mozgási energiája nagyobb, mint a másodiké. B) A mozgási energiák viszonyát a megadott információ alapján nem lehet megállapítani. C) A második test mozgási energiája nagyobb, mint az elsőé.

331. A Gömböc nevű testet bárhogy helyezzük el, mindig ugyanabba az egyensúlyi helyzetbe tér vissza. Mi történik eközben a súlypontjával? A) A Gömböc súlypontja lesüllyed. B) A Gömböc súlypontja megemelkedik. C) Attól függ, hogy eredetileg hogyan állítottuk le az asztalra.

332. Birodalom visszavág c. film végén a főhős, Luke Skywalker a mélybe zuhan, és pont beleesik egy függőlegesen induló negyed körív alakú csőbe. A csőben nem zúzza halálra magát, hanem fokozatosan lassulva, épségben megáll. Ha a valóságban fordulna elő ilyesmi, vajon milyen erő fékezhetné le a zuhanó hőst, hogy megmeneküljön? A) A cső falának nyomóereje fokozatosan fékezne le a testet amennyiben cső íve megfelelő. B) A súrlódási erő fokozatosan fékezne le a testet, amennyiben a cső íve illetve a súrlódási együttható megfelelő. C) A

kanyarban ébredő centripetális erő fokozatosan fékezné le a testet amennyiben a cső íve megfelelő.

333. Két, egy egyenes mentén, egy irányba haladó autó tökéletesen rugalmatlanul ütközik úgy, hogy a gyorsabb utoléri a lassabbat. Melyiknek változott nagyobb mértékben a sebessége a rugalmatlan ütközés során? A) Annak, amelyik gyorsabban haladt. B) Annak, amelyik lassabban haladt. C) A rendelkezésre álló adatok alapján nem dönthető el.

334. Egy csörlő először egy 100 kg tömegű testet húzott föl 10 méter magasságba, azután egy 50 kg tömegű testet 20 méter magasságba. Melyik esetben volt nagyobb a csörlő teljesítménye? A) Amikor a 100 kg-os testet húzta fel. B) Egyforma volt a teljesítmény a két esetben. C) Nem dönthető el a megadott adatokból.

337. Egy 75 kg-os súlyemelő mérlegen áll. Mit mutat a mérleg, ha éppen egyenletesen emel fel egy 125 kg-os súlyt? A) A mérleg 200 kg-ot mutat. B) A mérleg kevesebb, mint 200 kg-ot mutat. C) A mérleg több, mint 200 kg-ot mutat.

338. Melyik mennyiség mértékegységével egyezik meg a forgatónyomaték mértékegysége SI alapegységekben kifejezve? A) A nyomás mértékegységével. B) Az energia mértékegységével. C) Az impulzus (lendület) mértékegységével.

339. Egy sífutó megtesz egy útszakaszt, amihez 3000 J munkára volt szükség, miközben a súrlódási és közegellenállási erő rajta végzett munkája ~ 2000 J volt. A sífutó sebessége az útszakasz végére csökkent. Milyen úton haladt a sífutó? A) A sífutó lejtőn lefelé haladt. B) A sífutó emelkedőn felfelé haladt. C) A sífutó vízszintesen haladt.

342. Lehet-e egy elektron homogén, időben állandó elektromos és mágneses tér hatására tartósan nyugalomban? (Az elektronra más erők nem hatnak.) A) Igen, ha a rá ható elektromos, illetve mágneses erő pontosan egyforma nagyságú és ellentétes irányú. B) Nem, mert a nyugalomban lévő elektronra csak az elektromos tér hat. C) Igen, mert az elektromágneses erők csak a mozgó elektronra hatnak.

343. Egy autó 30 km/h sebességről 90 km/h sebességre gyorsult fel. Milyen mértékben változott meg a gyorsítás során az autó mozgási energiája? A) Az autó mozgási energiája megháromszorozódott. B) Az autó mozgási energiája $\sqrt{3}$ -szorosára nőtt. C) Az autó mozgási energiája kilencszeresére nőtt.

345. Otto von Guericke 1654-ben egy látványos kísérletben kiszivattyúzta a levegőt két üreges fém félgömb közül, amelyeket azután 30 ló próbált meg egymástól szétválasztani – sikertelenül. Mit bizonyított be ezzel Guericke? A) Azt bizonyította be, hogy a félgömbök között lévő légüres tér nagy erővel tartja össze azokat. B) Azt bizonyította be, hogy a levegő nagy erővel nyomja össze a félgömböket. C) Azt bizonyította be, hogy a félgömbök közti kohéziós erő a vákuum következtében nagymértékben megnő.

346. Egy 100 kg tömegű ládát vízszintes, nem súrlódásmentes talajon 10 m-t tolunk egyenes vonalban, a talajjal párhuzamos erővel, állandó sebességgel kétféleképpen. Az első esetben 0,1 m/s sebességgel toljuk, a másodikban pedig 0,5 m/s sebességgel. Melyik állítás helyes? (A közegellenállástól eltekintünk.) A) Amikor nagyobb sebességgel toljuk a ládát, több munkát végzünk, mint amikor kisebbel, ezért nagyobb a teljesítményünk. B) Amikor nagyobb sebességgel toljuk a ládát, ugyanannyi munkát végzünk, mint amikor kisebbel, de a teljesítményünk nagyobb. C) Amikor nagyobb sebességgel toljuk a ládát, ugyanannyi munkát végzünk, mint amikor kisebbel, ezért a teljesítményünk is ugyanannyi.

347. Egy kötéláncos súlya G , ami az oszlopok között kifeszített kötelet néhány centiméterrel lenyomja. Mekkora erővel húzza a kötélet a tartóoszlopokat? A) A húzóerő a kötélen álló kötéláncos G súlyánál kicsit kevesebb. B) A húzóerő körülbelül egyenlő a kötéláncos G súlyának felével. C) A húzóerő sokkal nagyobb, mint a kötéláncos G súlya

351. Egy Föld körül keringő űrsikló egy apró porszemmel ütközött, amely a hővédő pajzsába fúródott. Melyik test lendületváltozásának abszolút értéke a nagyobb? A) A porszem lendületváltozásának abszolút értéke a nagyobb. B) Az űrsikló lendületváltozásának abszolút értéke a nagyobb. C) Egyforma a két lendületváltozás abszolút értéke.

353. Egy cirkuszokban használatos „ágyúban” az artista egy kis deszkán áll, ami alatt egy erős rugó van összenyomva. „Kilövéskor” a pukkanó és füstöt szolgáltató petárda csak látvány, valójában ez a rugó hajtja a magasba az artistát. Géza 80 kg tömegű, János 60 kg tömegű artista. Melyik állítás helyes az alábbiak közül, ha az artistákat az ágyú függőlegesen fölfelé lövi ki? (A kiindulási helyzetben a rugó mindig ugyanannyira van összenyomva.) A) Géza közelítőleg ugyanolyan magasra repül, mint János. B) Géza közelítőleg fele olyan magasra repül, mint János. C) Géza közelítőleg háromnegyedszer olyan magasra repül, mint János.

355. Egy vidámparkban az emberek egy henger alakú építményben állnak a falnak támaszkodva. A szerkezetet növekvő fordulatszámmal forgatni kezdik. Az emberek a falhoz préselődnek. Amikor elég gyors a forgás, a padlót leeresztik az emberek lába alól, az emberek mégsem pottyannak le, a falhoz lapulva maradnak. Milyen erő akadályozza meg a lecsúszásukat? A) A centripetális erő. B) A gravitációs erő. C) A tapadási súrlódási erő.

369. Az 1950-es évekig a legtöbb autó szerkezetét nagyon erősre, merevre építették, hogy az ütközéseknek ellenálljanak. Azóta inkább deformálható, „gyűrődő zónákat” tartalmazó karosszériákat alkalmaznak. Mi ennek az oka? A) Mert így ütközés esetén a kocsik impulzusa hőenergiává alakulhat. B) Mert a gyűrődő zónák hatékonyan nyelik el a mozgási energiát. C) Mert így ütközés esetén a kocsik könnyebben pattannak vissza egymásról.

373. Egy kisgyerekek számára épített, függőlegesen lógó hintára ráül egy súlyos felnőtt. Mivel a hinta nem szakadt le alatta, hintázni kezd, és egyre jobban hajtja a hintát. A hinta kötele egyszer csak elszakad. Mikor a legvalószínűbb a kötélet elszakadása? A) Amikor a felnőtt hátrafele kilendül, és magasan, a szélső helyzetben van. B) Amikor a felnőtt nagyjából középen van és a hinta kötele közel függőleges. C) Amikor a felnőtt előre felé kilendül, és magasan, a szélső helyzetében van.

374. Egy edényben víz van. Az edénybe helyezett kis méretű test lemerül az edény aljára, ott nyugalomban van. Mit állíthatunk a testre ható felhajtóerő és az edény alja által kifejtett nyomóerő viszonyáról? A) A felhajtóerő nagyobb, mint a nyomóerő. B) A felhajtóerő egyenlő a nyomóerővel. C) A felhajtóerő kisebb, mint a nyomóerő. D) A rendelkezésre álló információk alapján nem dönthető el, hogy melyik állítás igaz.

375. Egy 80 kg tömegű ejtőernyős 2000 m magasból kiugrik egy repülőgépből. Ejtőernyőjével pár perc múlva 4 m/s sebességgel ér földet. Mennyi munkát végzett rajta a gravitációs erő? A) Körülbelül 1 600 000 J-t. B) Körülbelül 640 J-t. C) A megadott adatokból nem lehet megállapítani

377. Mikor végzünk több munkát? Ha álló helyzetből egy 2 kg-os testet 4 m/s sebességre gyorsítunk, vagy ha egy álló, 4 kg-os testet 2 m/s sebességre? A) Ha 2 kg-os testet 4 m/s

sebességre gyorsítunk. B) Ha 4 kg-os testet 2 m/s sebességre gyorsítunk. C) Egyforma lesz a munkavégzés a két esetben.

379. Egy vastag deszkába, a felületére merőlegesen egy v sebességű lövedék hatol be, és néhány centiméteren lefékeződik, megáll. Hogyan változik a lövedék „fékútja” (a befúródás mélysége), ha a becsapódás sebessége kétszeresére nő? (A lövedékre ható fékezőerőt tekintsük a sebességtől független állandónak!) A) A fékút is kétszeresére nő. B) A fékút kevesebb mint kétszeresére nő. C) A fékút több mint kétszeresére nő.

380. Egy vizeskádban a víz felszínén egy fahasáb úszik úgy, hogy $4/5$ része merül a vízbe. Hogyan változik a bemerülő rész térfogata, ha a kádba további vizet öntünk? A) Csökken. B) Nő. C) Nem változik.

383. Két benzinmotoros gépkocsi egyaránt 100 km-t tett meg állandó sebességgel, azonos idő alatt. A kocsik azonos tömegűek és légellenállásuk, valamint kerekeik gördülési ellenállása is egyforma. Az első gépkocsi az út során 6 liter benzint fogyasztott el, a második pedig 8 litert. Mit állíthatunk biztosan a két autó motorjának működéséről ezen út alatt? A) Az első kocsi motorjának nagyobb volt a teljesítménye. B) Az első kocsi motorjának nagyobb volt a hatásfoka. C) A megadott adatok alapján nem dönthető el.

384. Az alábbi esetek közül mikor végez több munkát 1 másodperc alatt a nehézségi erő egy testen? A) Akkor, amikor a test egy asztallapon nyugalomban van. B) Akkor, amikor a test 20 m/s sebességgel mozog egyenletesen, vízszintes irányban. C) Akkor, amikor a test 2 m/s sebességgel mozog egyenletesen, függőlegesen lefelé.

385. Két test halad egymással szemben, egy egyenes mentén, ellentétes irányú sebességgel. Tömegük is és sebességük nagysága is eltérő, a kisebb tömegű test sebessége nagyobb. Tökéletesen rugalmatlan ütközés után együtt haladnak tovább. Melyik irányban haladnak? A) Abban az irányban, amelyikben eredetileg a nagyobb tömegű test haladt. B) Abban az irányban, amelyikben eredetileg a nagyobb sebességű test haladt. C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

386. Gépkocsival kanyarodó úton haladunk. Milyen erő tartja a gépkocsit a kanyarban az úton? A) A kerekekre ható tapadási súrlódási erő. B) A gépkocsira ható gravitációs erő. C) A kormánykerékre kifejtett erő.

387. Egy függőleges, súrlódásmentes üveghengerbe két kicsi, nem elhanyagolható tömegű mágneset helyeztünk. Úgy állítjuk be a mágneseket, hogy taszítsák egymást. A két mágnes között így keskeny légrés keletkezik. A felső mágnes fölé egy harmadik mágnes teszünk úgy, hogy az is taszítsa a középsőt. A mágnesek egyformák (alakjuk, tömegük és erősségük is azonos). A középső mágnes alatt vagy felett lesz szélesebb légrés? A) Alul lesz nagyobb légrés. B) Egyenlő lesz a két légrés. C) Felül lesz nagyobb légrés.

395. Egy téglatestet vízszintes erővel húzunk vízszintes felületen, de a test nem mozdul meg. Mekkora a tapadási súrlódási erő? A) Kisebb, mint az F húzóerő. B) Ugyanakkora, mint az F húzóerő. C) Nagyobb, mint az F húzóerő.

396. Egy rugó 50 N erő hatására nyúlik meg 10 cm -t. Mekkora a megnyúlás, ha a rugó mindkét végét $100\text{-}100\text{ N}$ erővel húzzuk jobbra, illetve balra? A) 10 cm . B) 20 cm . C) 40 cm .

398. Melyik fizikai mennyiség mértékegysége a kWh? A) Teljesítmény. B) Energia. C) Hatásfok.

399. Két azonos irányba haladó vasúti kocsi összeütközik, összekapcsolódik, s együtt mozog tovább. Mit mondhatunk a két összekapcsolódott kocsi együttes mozgási energiájáról? A) A két összekapcsolódott kocsi együttes mozgási energiája megegyezik a kocsik ütközés előtti mozgási energiáinak összegével. B) A két összekapcsolódott kocsi együttes mozgási energiája nagyobb a kocsik ütközés előtti mozgási energiáinak összegénél. C) A két összekapcsolódott kocsi együttes mozgási energiája kisebb a kocsik ütközés előtti mozgási energiáinak összegénél.

400. Egy egyenes úton 40 km/h sebességgel haladó, zárt légterű busz hirtelen fékezni kezd. Milyen irányú erőt érzékelnek az álló és nem kapaszkodó utasok? A) Semmilyen erőt nem érzékelnek, mert a busszal együtt lassulnak. B) Úgy érzik, hogy egy erő a menetirányban előre taszítja őket. C) Úgy érzik, hogy egy erő a menetiránnyal ellentétesen visszarántja őket.

403. Egy nyújtatlan, függőlegesen felfüggesztett rugóra egy testet akasztunk, és nagyon óvatosan leengedjük a rugó egyensúlyi helyzetébe. A folyamat során mind a rugóra akasztott test helyzeti energiája, mind a rugóban tárolt energia változott. Mit mondhatunk ezek viszonyáról? A) A rugóenergia változása kisebb, mint a test helyzeti energiájának változása. B) A rugóenergia változása egyenlő a test helyzeti energiájának változásával. C) A rugóenergia változása nagyobb, mint a test helyzeti energiájának változása.

404. Egy acélgolyó 10 m magasról leesik, és egy vízszintes felületről visszapattanva 5 m magasra emelkedik. Hogyan változik az ütközés során a mozgási energiája? (A légellenállás elhanyagolható.) A) A mozgási energia több lesz, mint az ütközés előtti érték fele. B) A mozgási energia éppen az ütközés előtti érték fele lesz. C) A mozgási energia kevesebb lesz, mint az ütközés előtti érték fele.

406. Jégen csúszik egy korong. Mit mondhatunk a korongra ható súrlódási erő munkájáról? A) A súrlódási erő akadályozza a mozgást, tehát nem végez munkát. B) A súrlódási erő munkája hővé alakul, ezért nem tud mechanikai munkát végezni. C) A súrlódási erő is végez munkát, hiszen csökkenti a test mozgási energiáját.

413. Egy sziklatömb fekszik a talajon. Természetesen hat rá a Föld gravitációs ereje. Mit mondhatunk ezen erő ellenerejéről? A) A gravitációs erő ellenereje az az erő, amivel a szikla a Földet vonzza. B) A gravitációs erő ellenereje a sziklatömb súlya. C) A gravitációs erő ellenereje a talaj által kifejtett nyomóerő, amely a sziklát tartja.

414. Egy $D_1 = 200\text{ N/m}$ rugóállandójú rugó végéhez egy $D_2 = 400\text{ N/m}$ rugóállandójú rugót rögzítünk úgy, hogy a két rugó egy egyenesbe essen. A rugók szabad végeit meghúzzuk. Melyik rugó nyúlik meg jobban? (A rugók nyugalomban vannak!) A) A $D_1 = 200\text{ N/m}$ rugóállandójú rugó nyúlik meg jobban. B) A $D_2 = 400\text{ N/m}$ rugóállandójú rugó nyúlik meg jobban. C) A két rugó megnyúlása azonos lesz.

416. Hogyan esik egy esőcsepp? Tudjuk, hogy a levegőben hat rá a gravitáció mellett a közegellenállás is. A) Végig egyenletesen gyorsulva esik, mert mind a gravitációs erő, mind

pedig a közegellenállás állandó, de ez utóbbi kisebb. B) Gyorsulva indul, majd sebessége gyakorlatilag állandóvá válik, mert a sebesség növekedésével nő a közegellenállási erő is. C) Eleinte nő a sebessége, majd pedig csökken, mivel a közegellenállási erő egy idő múlva meghaladja a gravitációs erőt.

419. Ha egy függőlegesen felfelé állított rugós puska kilövőszerkezetének rugóját 5 cm-rel nyomjuk össze, akkor a puska 3 m magasra képes fellőni a lövedékét. Milyen magasra repül a lövedék, ha a rugót 10 cm-rel nyomjuk össze? (A rugót tekintjük ideálisnak, a légellenállás elhanyagolható.) A) 6 méter magasra. B) 9 méter magasra. C) 12 méter magasra.

420. Egy gyermek lecsúszik a játszótéri csúszdán. (A csúszdát sík felületű lejtőnek tekintjük.) Melyik tényező határozza meg az alábbiak közül, hogy mekkora sebességgel ér le az aljára? A) A gyermek tömege. B) A gyermek és a csúszda közti súrlódási együttható. C) A gyermek tömege, valamint a gyermek és a csúszda közti súrlódási együttható.

426. Egy apró, ürge mókus villámgyorsan felszalad a fa tetejére, s egy kövér, lomha macska követi. Melyik végez nagyobb munkát? A) A mókus. B) A macska. C) Egyenlő lesz a munkavégzés, a teljesítményük lesz különböző.

427. Egy belső égésű motorban az üzemanyag elégetésekor felszabaduló kémiai energia részben az autó meghajtására (mechanikai munkára), részben a motor és a kipufogó gázok melegítésére (hővesztés) fordítódik. Az alábbiak közül mi adja meg a motor hatásfokát? A) A mechanikai munka és a kémiai energia hányadosa. B) A mechanikai munka és a hővesztés hányadosa. C) A kémiai energia és a mechanikai munka hányadosa.

428. Egyforma, tömör téglákból 2 m magas falat építünk. Melyik esetben terheli nagyobb nyomás a falat tartó alap betonját: akkor, ha a fal egy téglá szélességű, vagy akkor, ha kéttéglányi? A) Ha egytéglányi szélességű. B) Ha kéttéglányi szélességű. C) Egyforma nyomás terheli a betonlapot mindkét esetben.

430. Egy liftben szobamérlegen álló, 70 kg tömegű ember egy időpillanatban azt tapasztalja, hogy a mérleg 77 kg-ot mutat. Milyen irányban mozog a lift ebben a pillanatban? A) Felfelé. B) Lefelé. C) Mozoghat felfelé vagy lefelé is.

437. Az alábbi mértékegységek közül melyik nem az energia mértékegysége? A) keV B) MJ C) kWh D) mAh

443. Viszonylag lassú mozgások esetén a közegellenállási erő arányos a test közeghez képest mérhető mozgási sebességével, vagyis felírható: $F = k \cdot v$, ahol F a közegellenállási erő, k egy arányossági tényező, v pedig a sebesség. Mi a k arányossági tényező mértékegysége, ha az erőt newtonban, a sebességet pedig m/s-ban mérjük? A) $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ B) $\text{kg} \cdot \text{m}$ C) kg/s

444. Egy kiskocsit felfelé lökünk vízszintes talajról egy 5° -os, majd egy 10° -os hajlásszögű lejtőre. A kiskocsi indításakor a kezdősebesség azonos. A súrlódás és közegellenállás elhanyagolható. Melyik lejtőn jut a talajhoz képest magasabbra a kiskocsi? (A vízszintes talaj és a lejtő törésmentesen kapcsolódik.) A) Az 5° -os lejtőn. B) A 10° -os lejtőn. C) A két lejtőn azonos magasságig jut a kiskocsi.

Dinamika emelt

447. Mi biztosítja a centripetális erőt a függőleges tengelyű, forgó centrifuga falára tapadt ruha esetében? A) A gravitációs erő. B) A súrlódási erő. C) A centrifuga fala által kifejtett nyomóerő.

448. Egy papírlapot kettészakítunk. Atomi szinten tekintve, elsődlegesen milyen kölcsönhatást kell ehhez legyőznünk? A) Elektromágneses kölcsönhatást. B) Gravitációs kölcsönhatást. C) Nukleáris kölcsönhatást.

453. Két kiskocsi tökéletesen rugalmatlanul ütközik egymással. Mikor lesz a közös sebességük a legnagyobb? A) Ha kezdetben egymással szemben mozogtak. B) Ha kezdetben egy irányba haladtak. C) Ha kezdetben egymásra merőleges pályán haladtak.

454. Két darab, nyugalomban lévő, 2 kg tömegű téglá fekszik egymáson. Mekkora erővel nyomja az alsó téglá a felsőt? A) Kb. 40 N erővel, mert együtt 4 kg tömegűek. B) Kb. 20 N erővel, mert a felső 2 kg tömegű. C) 0 N, mert egyensúly van.

455. Egy asztalon ellökött test a súrlódás miatt bizonyos út megtétele után megáll. Hogyan változik meg a megtett út hossza, ha a kezdősebességet is és a súrlódási együtthatót is az eredeti értékük kétszeresére növeljük? A) A megtett út hossza felére csökken. B) A megtett út ugyanakkora marad. C) A megtett út hossza az eredeti kétszeresére nő.

456. Egy testre hat a csúszási súrlódási erő. Melyik állításunk helyes? A) A csúszási súrlódási erő minden körülmények között lassítja a testet. B) A csúszási súrlódási erő általában lassítja a testet, ha nem egyenlíti ki a csúszási súrlódási erő ellenereje. C) A csúszási súrlódási erő akár gyorsíthat is egy testet.

457. Két labdát ejtünk le azonos magasságból, és azok a földről visszapattannak. Az első labda lendülete közvetlenül az ütközés után épp fele az ütközés előttinek. A második labda mozgási energiája közvetlenül az ütközés után épp fele az ütközés előttinek. Melyik labda emelkedik magasabbra visszapattanás után, ha a légellenállás elhanyagolható? A) Az első labda emelkedik magasabbra. B) A második labda emelkedik magasabbra. C) Pontosan egyforma magasra emelkednek. D) Nem lehet eldönteni, mivel nem tudjuk, egyforma tömegűek-e a labdák.

458. Egy D rugóállandójú rugóra m tömegű testet akasztva, az 2 cm-t nyúlik meg. Ha két ilyen rugót akasztunk egymás alá, és két testet akasztunk az alsóra, mekkora lesz a teljes megnyúlás? (Azaz a két rugó együttes megnyúlása?) A) 2 cm lesz a teljes megnyúlás. B) 4 cm lesz a teljes megnyúlás. C) 8 cm lesz a teljes megnyúlás. D) 16 cm lesz a teljes megnyúlás.

461. Egy nagyobb és egy kisebb tömegű test ugyanazon egyenes mentén, azonos irányban, egyenletesen mozog. A kisebb tömegű test utoléri a nagyobb tömegűt, s tökéletesen rugalmatlanul ütköznek. Mit mondhatunk a közös sebességről? A) A közös sebesség a két test ütközés előtti sebességének számtani közepe. B) A közös sebesség a kisebb tömegű test ütközés előtti sebességéhez esik közelebb. C) A közös sebesség a nagyobb tömegű test ütközés előtti sebességéhez esik közelebb.

462. Két test tökéletesen rugalmasan ütközik. Változik-e a testek mozgási energiáinak, illetve lendületvektorainak összege az ütközés során? A) Az együttes mozgási energia nem változik, a lendületek vektori összege változik. B) Az együttes mozgási energia nem változik, a lendületek vektori összege nem változik. C) Az együttes mozgási energia változik, a lendületek vektori összege változik. D) Az együttes mozgási energia változik, a lendületek vektori összege nem változik.

464. Egy kezdő testedző expanderrel edz. (Az expander párhuzamosan elhelyezkedő, egyforma rugókból álló testedző eszköz, melynél a rugók megnyújtása a cél.) Egyetlen rugó 50 cm-nyi megnyújtásához 100 J munkát kell végeznie. Mennyi munkát kell végeznie akkor, ha két rugót használ egymással párhuzamosan kötve, de csak 25 cm-nyire nyújtja meg azokat? A) 25 J B) 50 J C) 100 J D) 200 J

466. Igaz-e a következő állítás? Három 1 N nagyságú, közös támadáspontú erő eredőjének nagysága bármekkora lehet 0 N és 3 N között. A) Igaz, csak megfelelően kell megválasztani az erővektorok irányát. B) Nem igaz, mert az eredő nem lehet kisebb, mint 1 N. C) Igaz, amennyiben az erők egy egyenes mentén hatnak. D) Nem igaz, mert az eredő erő csak meghatározott értékeket vehet fel 0 N és 3 N között.

469. Milyen erőket nevezünk konzervatívnak? A) Az állandó nagyságú és irányú erőket nevezzük konzervatívnak. B) Konzervatív erők azok, amelyek ütközésnél az impulzus megmaradását eredményezik. C) A zárt rendszerben ható erőket nevezzük konzervatívnak. D) Konzervatívak azok az erők, melyek munkavégzése az úttól független.

471. Egy csúzlival m tömegű kavicsot lövünk ki vízszintes irányban. A csúzli gumijait 20 cm-rel megnyújtva és elengedve 12 m/s sebességgel repül ki a kő. Közelítőleg mekkora sebességgel repül ki ugyanez a kavics, ha 40 cm-rel nyújtjuk meg a gumikat? (A csúzli gumijait tekintsük ideális, párhuzamos rugóknak!) A) $12\sqrt{2}$ m/s sebességgel repül ki. B) 24 m/s sebességgel repül ki. C) $24\sqrt{2}$ m/s sebességgel repül ki. D) 48 m/s sebességgel repül ki

492. A Földről nézve takarhatja-e a Vénusz a Napot? A) Igen, de a Vénusz csak egy nagyon kis részét takarhatja ki a Napnak, így a jelenség szabad szemmel nem látható. B) Igen, de az ekliptikától való eltérése miatt a jelenség csak az északi féltekéről nézve látható. C) Nem, hiszen a Vénusz gázbolygó, így a Nap átvilágítja rajta. D) Nem, hiszen a Vénusz soha nincs a Nap és a Föld között.

499. Egy erős férfi egy sima, hóval borított lejtőn akar felsétálni úgy, hogy maga után húzza két, szánkón ülő gyermekét. Azt tapasztalja, hogy nem sikerül, a cipője megcsúszik, holott egymaga föl tudott menni ugyanezen a lejtőn megcsúszás nélkül. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? A) Ha az egyik gyermek leszáll a szánkóról, a másikat már biztosan fel tudja húzni a férfi a szánkóval megcsúszás nélkül. B) Ha a szánkót és a két gyermeket felemeli, akkor fel tud sétálni megcsúszás nélkül. C) Semmiképpen nem tudja egyszerre felvinni a két gyermeket a lejtőn anélkül, hogy megcsúszna.

500. Amikor egy kinyújtott kezű, tengelye körül forgó jégtáncos behúzza karjait, forgása felgyorsul. Miért? A) Mert kevésbé nő a jégtáncos tehetetlenségi nyomatéka, mint a perdülete. B) Mert a perdületével arányosan nő a forgás szögsebessége. C) Mert nő a jégtáncos tehetetlenségi nyomatéka, miközben a perdülete megmarad. D) Mert csökken a jégtáncos tehetetlenségi nyomatéka, miközben a perdülete megmarad.

501. Egy hosszú nyakú lombikot szájával lefelé vízzel telt kádba nyomunk le a víz alá, és ebben a helyzetben rögzítünk. Azt tapasztaljuk, hogy a lombik nyakába egy bizonyos szintig behatol a víz. Ezután az egész kádat a benne rögzített lombikkal álló helyzetben leejtjük. Mi történik a lombik nyakában lévő vízszinttel zuhanás közben? A) Lejjebb megy a víz a lombik nyakában. B) Nem változik a vízszint a lombik nyakában. C) Feljebb megy a víz a lombik nyakában.

503. Egy autó szélcsendes időben állandó sebességgel, egyenes úton, tisztán gördülve előre halad. Mit állíthatunk a kerekekre ható tapadási súrlódási erők eredőjének, valamint a közegellenállási erőnek irányáról? A) A közegellenállási erő és a tapadási erők eredője is előre mutat. B) A közegellenállási erő előre, a tapadási erők eredője hátrafelé mutat. C) A közegellenállási erő hátrafelé, a tapadási erők eredője előre mutat. D) A közegellenállási erő és a tapadási erők eredője is hátrafelé mutat.

505. Egy piruettező jégtáncos összehúzza magát, a tehetetlenségi nyomatékát a felére csökkenti. Hogyan változik meg eközben a forgási energiája? (A korcsolyára ható súrlódástól eltekintünk.) A) A forgási energia megnő. B) A forgási energia lecsökken. C) A forgási energia állandó marad

507. Két különböző hajlásszöggel rendelkező, súrlódásmentes kettőslejtőre az ábrán látható módon azonos tömegű, ideális fonállal összekötött hasábokat helyezünk el ($\alpha < \beta$). A fonalat egy elhanyagolható tömegű, súrlódásmentes, ideális csigán vetettük át. Melyik hasábra hat nagyobb kötélterő, ha azokat elengedjük? A) A kettős lejtő kisebb hajlásszögű oldalán elhelyezkedő hasábra. B) A kettős lejtő nagyobb hajlásszögű oldalán elhelyezkedő hasábra. C) A két hasábra azonos nagyságú kötélterő hat.

511. Egy függőleges üveghengerbe három kicsi, nem elhanyagolható tömegű, teljesen egyforma mágnest helyeztünk el. Úgy állítottuk be őket, mindegyik taszítsa a közvetlenül felette lévő. Melyik mágnes hat nagyobb erővel a középsőre? Az alsó vagy a felső? A) Az alsó mágnes hat nagyobb erővel a középsőre. B) A felső mágnes hat nagyobb erővel a középsőre. C) Az alsó és felső mágnes azonos erővel hat a középső mágnesre.

513. Egy csónakban egy tavon egyenesen észak felé evezünk, egy adott pillanatban éppen erősen meghúzzuk az evezőt. Mit állíthatunk a víz által az evező lapátjára kifejtett közegellenállási erő irányáról ebben a pillanatban? A) A közegellenállási erő észak felé mutat. B) A közegellenállási erő dél felé mutat. C) Nem hat közegellenállási erő, mert a csónak észak felé gyorsul.

514. Egy testet F átlagos erővel, s úton, t ideig gyorsítunk, a test v sebességre gyorsul fel. Ezután a testet F_0 erő fékezi le teljesen $s/2$ úton. Mit állíthatunk a fékezőerő átlagos nagyságáról és a lefékezés t_0 idejéről? A) A fékezés átlagos ereje $F_0 = F$, ideje $t_0 = 2t$. B) A fékezés átlagos ereje $F_0 = 2F$, ideje $t_0 = t$. C) A fékezés átlagos ereje $F_0 = F$, ideje $t_0 = t/2$. D) A fékezés átlagos ereje $F_0 = 2F$, ideje $t_0 = t/2$.

515. Egy pohár víz mérlegen nyugszik. Kezdetben a vízbe belelógatunk egy fémtestet úgy, hogy az teljesen bemerül a vízbe, miközben a fonál végét kezünkben tartjuk az ábrán látható módon. Hogyan változik a mérleg által mutatott tömeg, ha a testet kiemeljük a vízből? A) A mérleg kisebb tömeget fog mutatni, mint kezdetben. B) A mérleg ugyanakkora tömeget fog mutatni, mint kezdetben. C) A mérleg nagyobb tömeget fog mutatni, mint kezdetben. D) A vízbe lógatott test sűrűségétől függően a mérleg mutathat kisebb, nagyobb, vagy ugyanakkora tömeget is.

518. Lehetséges-e, hogy két pontszerűnek tekinthető test ütközése során minden kezdeti mozgási energia „elvész”? A) Nem lehetséges, mert a nagyobb tömegű test biztosan nem áll meg. B) Nem lehetséges, mert ez sértené az energiamegmaradás elvét. C) Lehetséges, de csak akkor, ha a két test azonos tömegű. D) Lehetséges különböző tömegű testek esetében is.

521. Egy hosszú, elhanyagolható súlyú és öt, egymástól egyenlő távolságra lévő lyukkal rendelkező rúdból kétkarú mérleget készítünk úgy, hogy az egyik lyuknál fogva felakasztjuk, és

egy másik, illetve harmadik lyuknál ráerősítjük a terhet, illetve a súlyokat tartalmazó, elhanyagolható tömegű serpenyőt, amelybe az ismert tömegű súlyokat tehetjük. Mekkora lehet az így készített mérleg által egy méréssel megmérhető maximális ismeretlen tömeg, ha összesen 10 kg-nyi ismert súlyunk áll rendelkezésre? A) 10 kg B) 20 kg C) 30 kg D) 40 kg

523. Egy függőleges falú és elhanyagolható súrlódású üveghengerbe három kicsi, 5 dkg tömegű mágneset helyeztünk el. Úgy állítjuk be őket, hogy a szomszédos mágnesek kölcsönösen taszítsák egymást. Mekkora erővel nyomja az alsó mágnes a henger alját? A) 1,5 N erővel. B) Kevesebb, mint 1,5 N erővel. C) Több, mint 1,5 N erővel.

524. A mellékelt ábra egy pattogó labda stroboszkópos képét mutatja. (A képen a labda pillanatnyi helyzetét azonos időközönként látjuk.) A közegellenállás nélkül mozgó, de a talajjal nem tökéletesen rugalmasan ütköző labda három állapotát jelöltük meg. Az 1. és a 3. állapot azonos magasságban van. Mit mondhatunk az egyes állapotokat jellemző pillanatnyi sebességekről (v_1 , v_2 , v_3) nagyságáról? A) $v_1 < v_2 < v_3$ B) $v_1 = v_3 < v_2$ C) $v_1 = v_3 > v_2$ D) $v_3 < v_1 < v_2$

528. Egy vékony fonálon ingaként felfüggesztett acélgolyó kis kitérésű lengéseket végez. Hogyan változik az inga lengésideje, ha a golyó alá mágneset helyezünk? A) A lengéside csökken. B) A lengéside nem változik. C) A lengéside növekszik.

534. Egy rugó végéből levágunk egy darabot. Mit állíthatunk a lerövidített rugó rugóállandójáról? A) Csökken B) Nem változik C) Nő

535. Nyugvó liftben a kis szögkitéréssel lengő egyszerű inga és a rugóra erősített, harmonikus rezgőmozgást végző test periódusideje megegyezik. Csillapodásuk elhanyagolható. Megváltozik-e a periódusidejük, ha a lift függőleges egyenes mentén felfelé gyorsul? (A két test mozgása továbbra is harmonikus marad.) A) Egyik periódusideje sem változik meg. B) Az inga periódusideje megváltozik, a rezgő testé nem. C) A rezgő test periódusideje megváltozik, az ingáé nem. D) Mindkettő periódusideje megváltozik.

543. Egy műkorcsolyázó 50 kg tömegű partnernőjét 1,2 m sugarú körpályán forgatja 0,75 1/s fordulatszámmal. Mennyi munkát végez rajta egy teljes kör alatt? (A súrlódástól tekintünk el.) A) 2500 J munkát végez rajta. B) 200 J munkát végez rajta. C) 0 J munkát végez rajta. D) 3768 J munkát végez rajta.

544. Egy állócsigára két különböző súlyú terhet rögzítettek. A magasabban lévő 1 kg, az alacsonyabban lévő 3 kg tömegű. Mekkora erővel tartja a mennyezet a csigát, ha a súlyok szabadon mozoghatnak? A csiga és a kötelek ideálisak. A) A mennyezetet a csiga 50 N erővel húzza. B) A mennyezetet a csiga 40 N erővel húzza. C) A mennyezetet a csiga 30 N erővel húzza.

545. Egy álló testtel ütközik egy mozgó test. Előfordulhat-e, hogy a kezdetben álló test ütközés utáni lendületének nagysága nagyobb lesz, mint a kezdetben mozgó test lendületének nagysága? Az ütközés centrális, egy egyenes mentén zajlik. A) Csak akkor lehetséges, ha a két test az ütközés után együtt mozog tovább. B) Csak akkor lehetséges, ha a két test az ütközés után ellenkező irányba mozog. C) A lendületmegmaradás törvénye miatt ez semmiképpen nem lehetséges.

546. Vízszintes lapon homogén hengert vizsgálunk két helyzetben. A henger sugara 8 cm, magassága 15 cm. Melyik esetben nagyobb a helyzeti energiája a síklaphoz viszonyítva: ha az alaplapjára vagy ha a palástjára állítjuk? A) Ha az alaplapjára állítjuk. B) Ha a palástjára állítjuk. C) Ugyanannyi mindkét esetben.

551. Két azonos térfogatú, egyformán sima felületű, de különböző tömegű gömböt egyszerre ejtünk le azonos magasságból. Melyik ér le előbb, ha a közegellenállás nem hanyagolható el? A) A nagyobb tömegű. B) Egyszerre érnek földet. C) A kisebb tömegű. D) Ezen információk alapján nem lehet eldönteni.

552. Egy fémből készült, függőlegesen elhelyezett rugóra kis testet akasztunk, aminek hatására a rugó enyhén megnyúlik. Ezután jelentősen felmelegítjük a rugót ($\Delta T = 200 \text{ }^\circ\text{C}$). Hogyan változik a rugóban ébredő rugóerő a melegítés hatására? A) A melegítés hatására a rugóerő nem változik. B) A melegítés hatására a rugóerő csökken. C) A melegítés hatására a rugóerő nő.

554. Két azonos tömegű tömör, homogén anyageloszlású henger egyforma sebességgel csúszásmentesen gördül. Az egyik henger rövidebb, és a sugara kétszer akkora, mint a másik hengeré. Melyik hengernek nagyobb a forgási energiája? A) A nagyobb sugarú hengernek nagyobb a forgási energiája. B) A kisebb sugarú hengernek nagyobb a forgási energiája. C) A két henger forgási energiája megegyezik.

555. Egy 1 kg tömegű testet 5 m/s sebességgel, vízszintesen elhajítunk a felszíntől 2 m magasan a Földön, illetve a Holdon. Hol repül messzebb a test? A) A Földön, mivel itt a légkör fékezi a függőleges zuhanást. B) A Holdon, mivel itt kisebb a gravitáció. C) Egyforma messze repülnek, csak a Holdon tovább tart a mozgás.

557. Két egyforma téglát helyezünk egymás tetejére egy vízszintes, sík asztallapra - a téglák nincsenek egymáshoz rögzítve. Egy fonalat rögzítünk a felső téglához, és vízszintes erővel húzni kezdjük. Elképzelhető-e, hogy a felső téglánál fogva mindkét téglát odébb tudjuk húzni? (A súrlódás sem a téglák között, sem pedig az alsó téglá és az asztal között nem elhanyagolható.) A) Igen, ha elég óvatosan húzzuk a felső téglát, akkor az alsó téglá mindenképpen együtt mozog vele. B) Nem, az asztal és az alsó téglá között mindenképpen nagyobb súrlódási erő ébred, mint a két téglá között, így az alsó téglá mindenképpen helyben marad. C) Elképzelhető, hogy az alsó téglá is elmozdul, ha a téglák közötti súrlódási együttható nagyobb, mint az alsó téglá és az asztal közötti.

558. Egy álló teherautó platójára rögzítés nélkül helyeznek egy ládát. Az autó gyorsítva elindul, ám a láda nem csúszik meg rajta. Melyik állítás helyes? A) A ládát a súrlódási erő gyorsítja, és munkát is végez rajta. B) A ládát a súrlódási erő gyorsítja, de nem végez rajta munkát, mivel a plató és a láda felülete nem mozdulnak el egymáshoz képest. C) A ládát nem a súrlódási erő gyorsítja, mivel az csak lassítani tud.

Hullámtan, közép

559. Az alábbi állítások hullámjelenségekre vonatkoznak. Melyik állítás hamis? A) A polarizáció transzverzális és longitudinális hullámok esetében is tapasztalható jelenség. B) Az interferencia jelensége hullámok találkozásakor jön létre. C) Az elhajlás jelensége a hullámoknak a hullámhosszukkal összemérhető réseken, akadályokon történő áthaladásakor figyelhető meg.

560. Mi a közös a vákuumban terjedő rádióhullámokban és az infravörös hullámokban? A) A terjedési sebességük. B) Az energiakvantumuk nagysága. C) A hullámhosszuk.

561. Hányszorosára változik egy 300 m/s sebességgel terjedő hullám hullámhossza, ha behatol egy olyan közegbe, melyben terjedési sebessége 1200 m/s? A) A hullámhossz az eredeti

negyede lesz. B) A hullámhossz az új közegbe lépve nem változik. C) A hullámhossz négyszeresére nő.

562. Köztudott, hogy a katonák nem léphetnek egy ütemre a hidakon, nehogy azok leszakadjanak. Miért szakadna le ettől egy híd? A) Egyszerre lépve a lábak egyidejű ütközése nagyon nagy erőt jelent. B) A híd az ütemes meneteléstől egyre erősödő rezgésbe jöhet, berezonálhat. C) Az egyszerre lépő lábak egyidejű ütközése nagy energiaátadást jelent.

563. Az alábbi hullámok közül melyik nem polarizálható? A) A fény. B) A hang. C) A röntgensugárzás.

565. Milyen formában terjed a mobiltelefonok között az energia használatuk során? A) Hanghullám formájában terjed az energia. B) Mikrohullám formájában terjed az energia. C) Transzverzális mechanikai hullám formájában terjed az energia.

566. Milyen hullámjelenség áll a visszhang hátterében? A) A reflexió (visszaverődés). B) A refrakció (törés). C) A diffrakció (elhajlás).

567. Mekkora a frekvenciája annak a rádióadónak, amely 2,85 méteres hullámhosszon sugároz? A) 105 MHz B) 85,5 MHz C) 950 kHz

568. Mit állíthatunk egy harmonikus rezgőmozgást végző test sebességének és gyorsulásának irányáról? A) Mindig azonos irányúak. B) Lehetnek azonos és ellentétes irányúak is. C) Mindig ellentétes irányúak.

569. A mobiltelefonok kameráin látszik, ha a tévékészülék távirányítójával infravörös jelet bocsátunk a tévé felé, míg szabad szemmel ez a jel nem látható. Mi ennek az oka? A) A telefon kamerája kisebb fényerősségre is érzékeny, mint az emberi szem. B) A telefon kamerája kisebb hullámhosszakra is érzékeny, mint az emberi szem. C) A telefon kamerája kisebb frekvenciákra is érzékeny, mint az emberi szem.

570. Hogyan változik a gitáron keltett alaphang frekvenciája, ha a lefogott húr hossza a 2/3-ára csökken? A) Az alaphang frekvenciája 50%-kal nő. B) Az alaphang frekvenciája szintén 2/3-ára csökken. C) Az alaphang frekvenciája nem változik, csak a hangszín.

571. Egy fénysugár egy $n = 1,12$ abszolút törésmutatójú közegben halad. Ebben a közegben a fény hullámhossza 580 nm. Mekkora ennek a fénynek a hullámhossza vákuumban? A) 518 nm B) 580 nm C) 650 nm

572. Régen a hintók kerekeit egy rugalmas acéllapokból álló szerkezettel erősítették a hintóhoz, hogy az út egyenetlenségeit rugózással csillapítsák. Mikor ring (rezeg) a hintó nagyobb frekvenciával a felfüggesztésein: ha csak a hajtó ül a bakon, vagy ha a hintó utasokkal van tele? A) Amikor csak a hajtó ül a bakon. B) Amikor utasokkal van tele a hintó. C) Pontosan ugyanakkora frekvenciával ring mindkét esetben.

573. Egy koncerten a trombita hangja jobban hallható, mint a furulyáé. Ez azért van, mert a trombita esetén A) nagyobb a hanghullámok rezgésszáma. B) nagyobb a hanghullámok terjedési sebessége. C) nagyobb a hanghullámok amplitúdója.

574. Mely hullámjelenségek jöhetnek létre az alábbiak közül a hanghullámok terjedése során? A) Visszaverődés, elhajlás. B) Visszaverődés, polarizáció. C) Elhajlás, polarizáció.

575. Milyen típusúak az ultrahanghullámok? A) Transzverzális hullámok. B) Longitudinális hullámok. C) Polarizált hullámok.

576. A hullámokban megkülönböztetünk longitudinális és transzverzális hullámot. Melyik polarizálható közülük? A) Egyik sem. B) Csak a longitudinális hullám. C) Csak a transzverzális hullám. D) Mindkettő.

578. Mi a különbség a rádióhullám és az ultraibolya fény között? A) Az ultraibolya fénynek nagyobb a hullámhossza és a frekvenciája, mint a rádióhullámnak. B) Az ultraibolya fénynek kisebb a hullámhossza és a frekvenciája, mint a rádióhullámnak. C) Az ultraibolya fénynek nagyobb a hullámhossza és kisebb a frekvenciája, mint a rádióhullámnak. D) Az ultraibolya fénynek kisebb a hullámhossza és nagyobb a frekvenciája, mint a rádióhullámnak.

581. Hogyan változik meg a fény hullámhossza, amikor levegőből vízbe lép? A) A fény hullámhossza megnő. B) A fény hullámhossza nem változik. C) A fény hullámhossza lecsökken.

582. Az alábbi állítások a normál állapotú levegőben terjedő hanghullám frekvenciájára vonatkoznak. Melyik helyes? A) Minél nagyobb egy hanghullám frekvenciája, annál kisebb a terjedési sebessége. B) Minél nagyobb egy hanghullám frekvenciája, annál nagyobb az amplitúdója. C) Minél nagyobb egy hanghullám frekvenciája, annál rövidebb a hullámhossza.

583. A fénysugár levegőből vízbe lép át, miközben megtörik. Melyik jellemzője nem változik az alábbiak közül? A) A sebessége. B) A frekvenciája. C) A hullámhossza.

585. Egy hegytetőről egy másik, távoli hegycsúcs felett kialakuló viharfelhőt figyelünk. Hirtelen azt látjuk, hogy fényes villám csap bele a hegycsúcsba, majd körülbelül 15 másodperc elteltével dörgést hallunk. Mit mondhatunk arról a távolságról, amely köztünk és a távoli hegycsúcs fölött kialakult viharfelhő között van? A) A távolság körülbelül 5 km. B) A távolság körülbelül 10 km. C) A távolság körülbelül 20 km.

586. Egy rugóra függesztett testet függőleges irányban kissé kitérítünk. Ennek hatására a test harmonikus rezgőmozgásba kezd. A rezgés során az alsó vagy a felső fordulóponton nagyobb a test gyorsulásának nagysága? A) Az alsón, amikor a rugó a lehető legjobban megnyúlik. B) A felsőn, amikor a rugó a legkevésbé van megnyújtva. C) Egyforma a gyorsulás nagysága mindkét fordulóponton.

587. Hol halad gyorsabban a fény: a szoba levegőjében vagy egy pohár vízben? A) Levegőben. B) Vízben. C) A fény minden közegben egyforma gyorsan halad, hiszen a fénysebesség természeti állandó.

Emelt hullámok

589. Ismeretes, hogy az 1 másodperc lengésidejű matematikai inga hossza 25 cm. Mekkora hosszúságú matematikai ingának lesz 2 másodperc a lengésideje? A) 12,5 cm B) 50 cm C) 100 cm D) 200 cm

590. Melyik az a hullámjelenség, amely csak a transzverzális hullámok esetén észlelhető? A) Interferencia B) Törés C) Polarizáció D) Állóhullám

591. Bizonyos napszemüvegeknél tapasztalhatjuk a következőket: ha két ilyen napszemüveget egymás mögé, egymással párhuzamosan helyezünk el, akkor átlátunk rajtuk, de ha az egyiket 90° -kal elfordítjuk, akkor sötétet látunk. Milyen fizikai jelenséggel függ össze ez a tapasztalat? A) Fénytörés jelensége. B) Fényinterferencia jelensége. C) A fény szóródásának jelensége. D) Fénypolarizáció jelensége.

592. Egy teremben 10 000 Hz frekvenciájú hanghullám halad a szélesre tárt ajtó felé. Megfigyelhető-e számottevő elhajlás az ajtón túli térrészben? (A hang sebessége levegőben 320 m/s.) A) Igen. B) Nem. C) Az egyértelmű válaszhoz további adatokra lenne szükség.

595. Egy a közepén rögzített (pl. satuba fogott) 0,4 m hosszú pálcában legfeljebb mekkora hullámhosszú longitudinális állóhullámok keletkezhetnek? A) 0,2 m B) 0,4 m C) 0,8 m

597. Versenyuszodákban úgynevezett „feszített víztükröt” hoznak létre. Mi lehet e megoldás fizikai alapja? A) Az úszók által keltett felületi hullámokat a medence szélén egy sekély vízű szegéllyel „elnyeletik”, ezzel megakadályozva a hullámok visszaverődését. B) Az úszók által keltett felületi hullámok és a medence tükörsíma faláról visszaverődő hullámok kis amplitúdójú állóhullámot alakítanak ki. C) A sekély vízű szegélyről mint nyitott végről ellentétes fázisban verődnek vissza a hullámok, így az érkező és a visszaverődő hullámok kioltják egymást.

598. Hányszorosa az első felharmonikus hullámhosszának az egyik végén zárt sípban megszólaltatott alaphang hullámhossza? A) Négyszerese. B) Háromszorosa. C) Kétszerese. D) Másfélszerese.

599. Egy vízszintes helyzetű, egyik végén rögzített rugóra m tömegű testet erősítve T rezgésidőre rezgés jön létre, ha a rugót kissé megnyújtják, majd elengedik. (A test vízszintes alátámasztáson súrlódásmentesen mozog.) Ehhez képest mekkora lesz a rezgésidő, ha ugyanezt a rugót ugyanezzel a testtel függőleges szabadrezgésbe hozzák? A) Kisebb B) Ugyanakkora C) Nagyobb

601. Egy, a levegőben 2 dioptriás gömbtükröt víz alatt használunk. Hány centiméteres lesz a tükör fókusztávolsága a víz alatt? A) A tükör fókusztávolsága a víz alatt is 50 cm marad. B) A tükör fókusztávolsága a víz alatt kevesebb mint 50 cm lesz. C) A tükör fókusztávolsága a víz alatt több mint 50 cm lesz.

610. Egy italos palackot vízzel töltünk meg. Hogyan változik a csobogás hangmagassága a vízszint emelkedése közben? A) Mélyül. B) Emelkedik. C) A hangmagasság nem, csak a hangszín változik.

612. Egy hajó 510 nm hullámhosszú, zöld színű fénynyalábot bocsát ki a levegőben. Milyen színűnek és hullámhosszúnak látja a víz alatt lévő bűvár a fénynyalábot? A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója $n = 1,3$. A) A vízbeli hullámhossz 510 nm, a bűvár zöld színt lát. B) A vízbeli hullámhossz kb. 390 nm, a bűvár zöld színt lát. C) A vízbeli hullámhossz kb. 660 nm, a bűvár vörös színt lát.

613. A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója $4/3$, az üvegé $3/2$. Mennyi az üveg vízre vonatkoztatott törésmutatója? A) $9/8$ B) $12/6$ C) $6/12$ D) $8/9$

614. Egy fénysugár $n = 1,2$ törésmutatójú közegben halad, hullámhossza ebben a közegben 600 nm. Mekkora a hullámhossza vákuumban? A) 720 nm. B) 600 nm. C) 500 nm.

615. Vörös lézerefény vízből levegőbe lép. Mely tulajdonsága változik meg? A) Frekvenciája B) Színe C) Energiája D) Hullámhossza

617. Milyen jelenséget nem tapasztalhatunk sohasem levegőben terjedő hanghullámok esetén? A) Elhajlást B) Interferenciát C) Lebegést D) Polarizációt

619. Ultrahangok segítségével lehet kisebb repedéseket, hibákat keresni különböző fém tárgyakban. Ez azért lehetséges, mert: A) Az ultrahangot a repedés polarizálja, ezért egy

polárszűrős detektorral észlelhetjük a repedést. B) Az ultrahangok hullámhossza összemérhető az esetleges repedések méretével, így azokon pl. visszaverődés vagy diffrakció jöhet létre. Ennek segítségével lehet a hibákat megtalálni. C) Az ultrahang fotonjai a nagy frekvencia miatt nagy energiával rendelkeznek, ezért a repedéseknél elektronok lépnek ki a fémből, amelyek észlelhetők.

623. A zenei A hang frekvenciája 440 Hz. Ám ha egy gitáron, egy klarinéton vagy egy zongorán szólaltatjuk meg, mégis egészen más, jellegzetes hangot hallunk. Miért halljuk jellegzetesen különbözőnek a különböző hangszerek által kiadott A hangot? A) Bár az A hang frekvenciája hivatalosan 440 Hz, valójában minden hangszer egy kicsit más frekvenciájú hangot ad ki ezen érték körül, ezért halljuk eltérőnek a hangjaikat. B) Mindegyik hangszer eltérő hangerővel szólaltatja meg a hangot, ezért kicsit más jellegűnek is halljuk. C) A hangszerek A hangjának jellegzetességeit az magyarázza, hogy 440 Hz-től eltérő frekvenciákat is tartalmaz a hangjuk különböző arányban.

624. Egy ernyő elé merev lapot helyezünk, melybe két keskeny, párhuzamos rést vágunk. A papírt monokromatikus fénnel megvilágítva az ernyőn interferenciacsíkok jelennek meg. Ezután a papírlapra egy harmadik rést is vágunk, pontosan olyat, mint az első kettő, úgy, hogy a távolságok a szomszédos rések között egyenlőek legyenek. Tapasztalunk-e a papírt újra megvilágítva interferenciát? A) Igen, itt is létrejön interferencia. B) Nem, interferenciát csakis két rés segítségével lehet létrehozni. C) Nem, interferenciát csakis páros számú rés segítségével lehet létrehozni.

Hótan, közép

625. Egy, a környezetétől könnyen mozgó dugattyúval elzárt edényben lévő gáz kelvinben mért hőmérséklete kétszeresére nő. Mi történik a térfogatával? A) Felére csökken. B) Ugyanakkora marad. C) Kétszeresére nő.

626. Hogyan lehet gyorsabban felmelegíteni egy fazék levest a tűzhelyen: fedővel vagy fedő nélkül? A) Nincs lényeges különbség. B) Fedő nélkül. C) Fedővel.

627. Adott mennyiségű gáz belső energiáját növelni akarjuk. Ugyanakkora belsőenergia-növekedés eléréséhez melyik esetben kell nagyobb hő: ha állandó térfogaton vagy ha állandó nyomáson történik a melegítés? A) Állandó nyomáson. B) Állandó térfogaton. C) Nincs különbség.

629. Miért hajnalban keletkezik a harmat? A) Mert a talajban lévő víz ekkor párolog a legerősebben. B) Mert a növények ekkor párologtatják el a legtöbb vizet. C) Mert ekkor hűl le annyira a levegő, hogy a benne lévő pára lecsapódjon.

630. A visszafelé lejátszott filmeket azért tartjuk mulatságosnak, mert olyan jelenségeket mutatnak, melyek a valóságban sohasem történnek meg (pl. az összetört pohár nem áll össze egészé). Melyik fontos törvénnyel függ össze ez a tapasztalat a folyamatok irányáról? A) A termodinamika I. főtétele. B) A termodinamika II. főtétele. C) Az energiamegmaradás törvénye.

631. Az alábbi jelenségek közül melyik értelmezhető a hőmozgás fogalmával? A) A fűtőtest fölött a levegő felfelé áramlik. B) A nyitott üvegben lévő kölni szagát egy idő után a szoba távolabbi részében is érezzük. C) Nyári reggeleken a szél a hűvösebb tenger felől a melegebb szárazföld felé fúj.

632. A réz fajhője háromszorosa az óloménak. Azonos tömegű rézcső és ólomcső hőmérsékletét melegítéssel azonos mértékben megnöveljük. Mit mondhatunk a melegítéshez szükséges hőről? A) A rézcső melegítéséhez háromszor akkor hő szükséges, mint az óloméhoz. B) Az ólomcső melegítéséhez háromszor akkora hő szükséges, mint a rézéhez. C) A két cső melegítéséhez azonos nagyságú hő szükséges.

633. Egy bizonyos gázt először merev falú edényben, majd könnyen mozgó dugattyúval elzárt edényben melegítünk. Azonos hőmérséklet-változás eléréséhez melyik esetben kell több hő? A) Ha az edény merev falú. B) Ha az edény dugattyús. C) A megadott információk alapján nem dönthető el.

634. Egy 0 °C-os jégkocka elolvad és 0 °C-os víz keletkezik belőle. Az állítások közül melyik helyes? A) A keletkező víz térfogata kisebb, mint a jégkocka térfogata volt. B) A keletkező víz tömege kisebb, mint a jégkocka tömege volt. C) A keletkező víz sűrűsége kisebb, mint a jégkocka sűrűsége volt.

635. Hogyan befolyásolja a konyhában működő hűtőszekrény a helyiség hőmérsékletét? A) Csökkenti B) Nem változtatja C) Növeli

637. Egy szobában régóta meglévő, felfújott léghajóval úgy akarunk valamennyi levegőt kiengedni, hogy a léggömbben maradó levegő hőmérséklete eközben gyakorlatilag ne változzék meg. Hogyan valósítsuk ezt meg? A) Olyan gyorsan engedjük ki a levegőt, hogy a léggömbben maradó levegőnek ne legyen ideje számottevő hőcserére a környezettel. B) Az állapotegyenlet szerint a megmaradt levegő hőmérséklete mindenképpen csökken, mivel a nyomása is és a térfogata is csökken. C) Olyan lassan kell kiengedni a levegőt, hogy a léggömbben lévő levegő és a környezet közötti hőcsere folyamatosan és korlátlanul végbemehessen.

638. Miért lógatja ki a nyelvét a kutya, ha melege van? A) Mert a kutya nyelve forró, s így jobban hűti a szél. B) Mert a kutya a nyelvén keresztül párologtat, ami hőelvonással jár. C) Mert a lihegés révén több oxigén jut a kutya szervezetébe, s nő a hőtűrése.

639. Vasbeton szerkezetekben melyik anyag hőtágulási együtthatója nagyobb? A) A vasé nagyobb. B) A két anyag hőtágulási együtthatója azonos. C) A betoné nagyobb.

640. Izoterm állapotváltozáskor egy ideális gáz által a környezetén végzett munka 4200 J. Kiszámítható-e ebből az adatból a gáz által felvett hő? A) Igen, mert a gáz által felvett hő nulla, mivel hőmérséklete nem változott. B) Igen, pontosan 4200 J hőt vett fel a gáz. C) Nem, mert nem tudjuk, hogyan ment végbe a folyamat.

641. Egy test hőmérséklet-változását kelvinben és Celsius-fokban is meghatározzuk. Melyik érték nagyobb? A) A kelvinben megadott érték. B) A Celsius-fokban megadott érték. C) A két érték egyenlő.

642. Egy ventilátor elektromos teljesítménye 60 W. Egy zárt szobában működtetve milyen hatása van a szoba levegőjére nézve? A) A szoba levegője hűl. B) A szoba hőmérséklete nem változik. C) A szoba levegője melegszik.

643. Egy termoszban kezdetben 0,2 kg tömegű, 0 °C hőmérsékletű víz-jég keverék van, amelyhez 0,2 kg tömegű, 60 °C hőmérsékletű forró vizet öntünk. Mit állíthatunk biztosan a kialakuló közös hőmérsékletről? A) A közös hőmérséklet kisebb lesz, mint 30 °C. B) A közös hőmérséklet 30 °C lesz. C) A közös hőmérséklet nagyobb lesz, mint 30 °C.

644. Egy nyomásmérővel ellátott dugattyús hengerben gáz van. A kezdeti nyomáshoz képest mekkora lesz a gáz nyomása, ha a gáz térfogatát nagyon gyorsan a felére csökkentjük? A) A kezdeti nyomás kétszeresénél kisebb. B) A kezdeti nyomás kétszerese. C) A kezdeti nyomás kétszeresénél nagyobb.

645. Igaz-e a következő állítás? Termikus kölcsönhatás során mindig a melegebb test ad át hőt a hidegebb testnek. A) Nem igaz, csak akkor ad át hőt a melegebb test, ha nagyobb a belső energiája. B) Mindig igaz, a körülményektől függetlenül. C) Nem igaz, mert a fajhő határozza meg a hőátadás irányát.

646. Egy rézlakatot erősen sűt a nap. Hogyan változik meg ennek hatására a lakaton lévő kulcslyuk felülete? A) Csökken a kulcslyuk felülete, mert a réz minden irányban tágul. B) Nem változik meg a kulcslyuk felülete, mert a kifelé és befelé tágulás kiegyenlíti egymást. C) Nő a kulcslyuk felülete, mert úgy tágul, mintha anyaggal lenne kitöltve.

647. Lehet-e jéggel langyos vizet fagyasztani? A) Nem, mert ha a jég hőt von el a víztől, elolvad. B) Nem, mert a jég fajhője kisebb, mint a vízé. C) Igen, ha a jég hidegebb nulla foknál és kellő mennyiségű.

649. Tökéletesen hőszigetelt, 0°C hőmérsékletű tartályban összekeverünk $1\text{ kg } 0^{\circ}\text{C}$ hőmérsékletű vizet és $10\text{ kg } 0^{\circ}\text{C}$ hőmérsékletű jéget. Mi lesz a tartályban az egyensúly beállta után? A) 11 kg víz. B) 11 kg jég. C) 1 kg víz és 10 kg jég.

650. Két különböző fajhőjű anyagot keverünk össze. E két anyag nem lép kémiai reakcióba egymással. Mekkora lesz a keverék fajhője? A) A keverék fajhője mindkét összetevő fajhőjénél kisebb lesz. B) A keverék fajhője a két összetevő fajhője közötti érték lesz. C) A keverék fajhője a két összetevő fajhőjének összege lesz.

651. A sivatagban élő rovarok némelyike a létfontosságú vizet egy bizonyos napszakban úgy gyűjti össze, hogy a potrohát az égnek tartja, s azon kicsapódik a levegőben lévő pára. Melyik ez a napszak? A) Naplemente után, mert akkor gyorsan csökken a hőmérséklet. B) Napfelkelte előtt, mert akkor egyenesen hideg van. C) Napfelkelte után, mert akkor gyorsan növekszik a hőmérséklet.

652. Adott mennyiségű gáz állandó nyomáson tágul. Hogyan változik eközben a gáz hőmérséklete? A) Nem változik B) Csökken C) Nő

653. Izobár és adiabatikus folyamatot vizsgálunk. Melyik folyamatra igaz a következő állítás? A) A gáz tágulás során pozitív munkát végez. B) Csak az izobár állapotváltozásra. C) Csak az adiabatikus állapotváltozásra. D) Mindkettőre.

654. Ideális gázt tartalmazó hengert egy dugattyú zár le. A gázt eredeti térfogatának felére nyomjuk össze, először izoterm módon, majd pedig, az eredeti kezdőállapotból kiindulva, izobár módon. Melyik esetben lesz nagyobb a gáz végső hőmérséklete? A) Az izoterm összenyomás végén. B) Az izobár összenyomás végén. C) Mindkét esetben azonos lesz a végső hőmérséklet.

656. Lehet-e jéggel melegíteni? A) Nem lehet, mert a jég mindig hidegebb, mint a víz. B) Igen, mindent, ami hidegebb a vizsgált jégnél. C) Igen, de csak a víznél alacsonyabb fagyáspontú folyadékot.

657. Vajon egy gáz állandó nyomáshoz tartozó fajhője mindig nagyobb-e, mint az állandó térfogathoz tartozó fajhő? A) Nem, csak kétatomos molekulákból álló gáznál. B) Igen, kivétel nélkül mindig nagyobb. C) Nem, nemesgázoknál a két érték egyenlő.

658. Zárt tartályban lévő, 100 °C-os gázt állandó térfogaton 200 °C-ra melegítünk. Mekkora a bezárt gáz nyomása? A) Kétszeresére nő B) Több, mint kétszeresére nő C) Kevesebb, mint kétszeresére nő

659. Két testet termikus kölcsönhatásba hozunk. Az egyik test („A”) belső energiája 30 J, a másiké („B”) 50 J. Melyik test ad le és melyik test vesz fel energiát a kölcsönhatás során? A) A „B” test ad át energiát az „A”-nak, mert kezdetben a „B”-nek nagyobb az energiája. B) Az „A” test ad át energiát a „B”-nek, mert kezdetben az „A”-nak nagyobb a hőmérséklete. C) A megadott adatok alapján nem dönthető el a kérdés.

660. Hőszigetelt edényben lévő 0 °C-os vízbe 0 °C-os jeget teszünk. Változik-e a víz tömege néhány perc elteltével? A) Igen, a víz tömege nő. B) Igen, a víz tömege csökken. C) Nem, a víz tömege nem változik.

661. Egy adott kezdeti állapotú gáznak először állandó nyomáson, majd ugyanolyan kezdőállapotból kiindulva állandó hőmérsékleten csökkentjük a térfogatát 1 dm³-rel. Melyik esetben végzünk több munkát? A) Akkor, amikor a nyomás állandó. B) Akkor, amikor a hőmérséklet állandó. C) Pontosan egyforma a munkavégzés a két esetben.

662. Ideális gáz izoterm állapotváltozás során 500 J munkát végez környezetén. Mekkora a gáz belsőenergiaváltozása? A) A gáz belső energiája nem változik. B) A gáz belső energiája 500 J-lal nő. C) A gáz belső energiája 500 J-lal csökken.

663. Az alábbi folyamatok közül melyikben szabadul fel hő? A) Amikor a víz elpárolog. B) Amikor a jég megolvad. C) Amikor a víz megfagy

665. Egy „A” test belső energiája 1000 J. Egy ugyanolyan anyagból készült másik, „B” testé 500 J. A testek hőmérsékletére vonatkozó alábbi állítások közül melyik helyes? A) Az „A” test hőmérséklete biztosan nagyobb, mert a test részecskéinek nagyobb az összes mozgási energiája. B) A két test hőmérséklete akár egyenlő is lehet. C) A „B” test hőmérséklete biztosan nagyobb, mert ebben az esetben nagyobb a részecskemozgásra jutó energiahányad.

667. Egy mindkét végén zárt üvegcsőben gáz van, amelyet egy könnyen mozgó, hőszigetelő dugó oszt két egyenlő térfogatú részre. Egyik oldalán a gáz kelvinben mért hőmérsékletét 20%-kal növeljük, miközben a másik oldalon a gáz hőmérséklete változatlan marad. Mennyivel nő a melegített gáz térfogata? A) Kevesebb mint 20%-kal nő. B) Pontosan 20%-kal nő. C) Több mint 20%-kal nő.

669. Két, különböző anyagból készült drót hőmérsékletét egyaránt 20 °C-kal megnöveljük. Melyik drót tágul jobban? A) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelynek kezdeti hőmérséklete magasabb. B) Annak a drótnak lesz nagyobb a tágulása, amelyik nagyobb hőtágulási együtthatójú anyagból készült. C) Kevés információ áll rendelkezésre a kérdés eldöntéséhez.

670. Egy edényben lévő jégre vizet öntünk. Mi lehet az edényben az egyensúly beállta után? A) A jég biztosan megolvad, az edényben csak víz lesz. B) Lehet, hogy csak jég lesz az edényben. C) Az edényben csak kétfázisú rendszer alakulhat ki: víz és jég keveréke.

671. Egy gáz hőmérsékletének megadásakor elfelejtettük leírni, hogy melyik hőmérsékleti skálát használjuk. Azt tudjuk, hogy a gáz hőmérséklete kezdetben 300 fok, majd 400 fokkal nőtt, miközben a térfogata változatlan maradt. A nyomása eközben több, mint duplájára nőtt. Melyik hőmérsékleti skálát használhattuk: a Celsius-skálát vagy a Kelvin-skálát? A) A Celsius-skálát használtuk. B) A Kelvin-skálát használtuk. C) A megadott adatokból nem lehet eldönteni, hogy melyiket használhattuk.

672. Hogyan tehet kárt a téli hideg a köztéri kőszobrokban? A) A szobor repedéseibe belefagyó víz szétfeszíti a követ, így darabok törhetnek le a szoborból. B) A környezet lehülése miatt a szobor összezsugorodik, s feszültségek ébrednek az anyagban, amiktől az eltörhet. C) A hideg merevvé, törékennyé teszi a szobor anyagát, így ha bármi hozzáütődik, darabok törhetnek le belőle.

673. Lehet-e egy palackba bezárt gáz nyomása negatív, azaz olyan, hogy a palack belső falát nem kifelé nyomja a bezárt gáz, hanem befelé húzza, „szívja”? A) Nem, a bezárt gáz részecskéi mindig kifelé nyomják a palack falát. B) Igen, ilyenkor fordulhat elő, hogy a palack behorpad, összeroppan (ha nem elég merev a fala). C) Csak -273°C hőmérséklet alatt fordulhat ez elő.

674. Melyik esetben végez több munkát ugyanaz az elzárt gáz: ha állandó nyomáson a térfogata nő kétszeresére, vagy ha állandó térfogaton a nyomása nő kétszeresére? A) Ha a térfogata nő kétszeresére. B) Ha a nyomása nő kétszeresére. C) Egyforma a munkavégzés mindkét esetben.

676. Mi a szublimáció? A) Egy anyag atomjai vagy molekulái szilárd fázisból közvetlenül gáz fázisba lépnek át. B) Egy gáz molekulái atomokra bomlanak. C) Egy folyadék felforrás nélkül elpárolog.

679. Melyik jelenség magyarázható a szilárd testek hőtágulásával? A) Az, hogy a magas hegyekben a repedésekbe belefagyó víz megrepeszteti a sziklákat. B) Az, hogy a nyári melegben felpúposodnak a villamossínek. C) Az, hogy száraz nyári időszakok alatt a föld megrepedezik.

680. Lehet-e jelen egy zárt edényben víz egyszerre mindhárom halmazállapotban (jég, víz, vízgőz)? A) Nem, egyszerre legfeljebb egy halmazállapotban lehet jelen a víz egy edényben (vagy jég, vagy víz, vagy vízgőz). B) Nem, egyszerre legfeljebb két halmazállapotban lehet jelen a víz egy edényben (vagy jég és víz, vagy pedig víz és vízgőz). C) Igen, lehet.

681. Egy aeroszolos flakont kiürítünk, azaz addig nyomjuk a szórófejet, amíg jön belőle a permet. Mi van a flakonban miután kiürítettük? A) A flakonban ekkor vákuum van. B) A flakonban ekkor csak levegő van. C) A flakonban ekkor az eredeti tartalmának maradéka van.

682. Hogyan tudjuk egy dugattyúval lezárt hengerben lévő gáznak megnövelni a hőmérsékletét? A rendszer hőszigetelt. A) Úgy, hogy megnöveljük a gáz térfogatát. B) Ha hőszigetelt a henger, akkor nem tudjuk megnövelni a hőmérsékletét. C) Úgy, hogy lecsökkentjük a gáz térfogatát.

684. Van-e olyan anyag, amely melegítés hatására összehúzódik? A) Igen, egy lyukat körülvevő anyag (például egy kulcslyukat körülvevő zár) melegítéskor összehúzódik, ahogy a lyuk kitágul. B) Nem, az anyagok hűtés hatására mindig összehúzódnak, melegítés hatására pedig mindig kitágulnak. C) Igen, például a víz melegítés hatására bizonyos körülmények között összehúzódik.

685. A levegő hőmérséklete reggeltől délig 10°C -ot emelkedett. Hány kelvinnel változott a hőmérséklet? A) 283 kelvinnel. B) 10 kelvinnel. C) 2730 kelvinnel.

686. Egy termálfürdő kültéri medencéjében télen-nyáron egyaránt 35°C -os víz van. Míg télen állandóan fehér párafelhőt látunk a medence fölött gomolyogni, nyáron ezt nem tapasztaljuk.

Miért? A) Mert a medence vize sokkal jobban párolog télen, amikor nagy a hőmérsékletkülönbség a levegő és a víz között. B) Mert nyáron a meleg levegő felfelé áramlik, így gyorsabban elszállítja a medence fölé a párát. C) Mert a vízpára maga nem látható, ám télen a hideg levegőben kicsapódó apró vízcseppek láthatóvá válnak a medence felett.

690. Hogyan változik egy szoba levegőjének relatív páratartalma, ha egy légkondicionáló berendezéssel hűteni kezdjük? A) A relatív páratartalom nő. B) A relatív páratartalom csökken. C) A relatív páratartalom változatlan marad.

691. Hogyan változik egy belül üreges fémgolyó anyagának térfogata, ha a fémet melegítjük? A) Nő, mert a fém kitágul. B) Csökken, mert a belső üres rész kitágul. C) Nem változik, mert a levegő is tágul.

692. Igaz-e a következő állítás? A meleg levegő ritkább, mint a nála hidegebb. A) Igen, mindig igaz. B) Nem, sosem igaz. C) Lehet igaz is meg hamis is, attól függően, hogy mekkora a meleg, illetve a hideg levegő nyomása.

697. Egy szoba levegőjét szellőztetéssel szeretnénk felfrissíteni télen, de közben a fűtéssel is szeretnénk takarékoskodni. A szellőztetést addig folytatjuk, amíg a szoba 20 °C-os levegője 10 °C-ra hűl le. Melyik esetben energiatakarékosabb a szellőztetés: ha rövid ideig szellőztetünk az ablakok teljes kitárásával, vagy ha hosszabb ideig, kisebb ablakrést hagyva? A) Akkor energiatakarékosabb a szellőztetés, ha rövid ideig szellőztetünk. B) Akkor energiatakarékosabb a szellőztetés, ha hosszú ideig szellőztetünk. C) Energiatakarékossági szempontból nincs különbség a kétféle szellőztetés között.

699. Melyik anyag sűrűsége a legkisebb az alábbiak közül? A) Az 1 °C-os desztillált vízé. B) Az 3 °C-os desztillált vízé. C) Az 5 °C-os desztillált vízé.

701. Aprózódhatnak-e a sziklák a Holdon? A) Nem, mert a Holdon nincs víz. B) Nem, mert a Holdnak nincs légköre, így ott nincs hőmérséklet. C) Igen, a hőmérséklet-változás során, a hőtágulás következtében.

702. Lehet-e szobahőmérsékletű a forrásban lévő víz? A) A forrásban lévő víz forró, tehát nem lehet szobahőmérsékletű. B) Lehet, kellően alacsony nyomáson. C) Lehet, de csak nagyon nagy nyomáson, pl. egy kuktában.

706. Az alábbi kijelentések közül melyik fejezi ki helyesen a hőtan második főtételét? A) Alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb hőmérsékletű helyre nem áramolhat gáz energiabefektetés nélkül. B) Nincs olyan periodikusan működő hőerőgép, amelynek hatásfoka meghaladja a 100%-ot. C) Nincs olyan periodikusan működő hőerőgép, amely veszteség nélkül alakítja át a befektetett hőt mechanikai munkává.

707. Egy súrlódásmentesen mozgó dugattyúval elzárt gáz kitágult, miközben hőt közöltünk vele. A folyamat során a gáz munkavégzése 500 J volt, és a gázzal 500 J hőt közöltünk. Nőtt vagy csökkent a gáz hőmérséklete a folyamat során? A) Nőtt, hiszen hőt közöltünk a gázzal. B) Nem változott, mivel a belső energiája változatlan maradt. C) Csökkent, mivel a gáz kitágult

708. Egy hőszigetelt kamrába két testet helyezünk el, és megvárjuk, míg köztük termikus egyensúly alakul ki. Kezdetben az „A” jelű test belső energiája 1000 J, a „B” jelű testé 2000 J volt. Az alábbi állítások közül melyik a helyes? A) A termikus kölcsönhatás alatt a „B” jelű test 500 J energiát ad le, az „A” jelű 500 J energiát vesz fel, így az energia kiegyenlítődik. B) A „B” jelű test biztosan energiát ad le, az „A” jelű biztosan energiát vesz fel, de hogy pontosan mekkora az

energiacsere, ez a tömegektől függ. C) Nem dönthető el, hogy melyik test ad le és melyik test vesz fel energiát, mert ez a hőmérsékletektől függ.

709. Végezhet-e egy gáz munkát a környezetén, miközben lehül? A) Igen, végezhet, többféle állapotváltozás során is. B) Nem, sohasem végezhet. C) Igen végezhet, de csak izochor állapotváltozás során.

710. Egy szervizben lévő autóban olajcsere során a szerelő úgy állította be szobahőmérsékleten az olajsíntet, hogy az olaj a mérőpálcán pont középig ért (a „félíg töltött” szintig). Hogyan változik az autó olajsíntje reggelre, ha az autót éjszakára kitolják a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os udvarra? A) Az olajsínt egy kicsit emelkedik. B) Az olajsínt nem változik. C) Az olajsínt egy kicsit csökken.

711. Mikor mondjuk, hogy két test egymással termikus egyensúlyban van? A) Ha a hőmérsékletük megegyezik. B) Ha a belső energiájuk megegyezik. C) Mindkét fenti válasz helyes.

712. Télen egy kisméretű, csukott ablakú szobában teregetjük ki a frissen mosott ruhákat. Az első adag ruha, amit kimostunk, körülbelül négy óra alatt szárad meg teljesen. Ezután kiteregetjük a második adag ruhát, amely az elsővel minden tekintetben megegyezik (a ruhák anyaga, mennyisége és nedvessége azonos). Gyorsabban vagy lassabban szárad meg a második adag ruha, mint az első? (A szobában a két szárítás teljes ideje alatt az ablak mindvégig csukva van, vagyis nem szellőztetünk, a hőmérséklet pedig állandó.) A) Gyorsabban, mivel a második adag ruha a párásabb levegőben kevésbé hűl le a párolgás alatt, mint az első. B) Lassabban, hiszen a szoba páratartalma jelentősen nő, így a párolgás lassul, sőt akár meg is állhat. C) Ugyanannyi idő alatt, mivel pont ugyanannyi ruháról van szó.

714. Két különböző anyagi minőségű ideális gáz azonos hőmérsékletű. Az egyik tömege 1 g, a másiké 1,2 g. Melyiknek nagyobb a belső energiája? A) Azonos a két gáz belső energiájának nagysága. B) Az 1,2 g tömegű gáz belső energiája nagyobb. C) A megadott adatok alapján nem dönthető el.

716. Két, azonos anyagi minőségű ideális gáz belső energiája is azonos. Az egyik tömege 1 g, a másiké 1,2 g. Melyiknek nagyobb a hőmérséklete? A) Az 1 g tömegűé nagyobb. B) Az 1,2 g tömegűé nagyobb. C) A megadott adatok alapján nem dönthető el.

717. Egy hőszigetelt tartályba helyezett jégdarabra 1 liter $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ hőmérsékletű vizet öntünk, és azt tapasztaljuk, hogy az éppen megolvasztja a jégdarabot. Milyen hőmérsékletű víz keletkezett volna, ha az eredeti jégdarabra 2 liter $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os vizet öntöttünk volna? A) Hidegebb, mint $5\text{ }^{\circ}\text{C}$. B) Éppen $5\text{ }^{\circ}\text{C}$. C) Melegebb, mint $5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

718. Dugattyús hengerbe zárt ideális gázt izoterm módon nyomunk össze. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? A) A gáz hőt vesz fel a környezetétől. B) A gáz hőt ad le a környezetének. C) A gáz és a környezete között nincs hőcsere.

719. Két egyforma pohárban, azonos mennyiségű, hőmérsékletű és fajtájú folyadék található. A folyadékok hőmérsékletét két különböző, a hőtágulás elvén működő hőmérővel mérjük meg. Ugyanannyit mutatnak-e a hőmérők? A) Nem feltétlenül, mert a hőmérők maguk is befolyásolják a mért hőmérsékletet. Ezért kisebb eltérések lehetnek. B) Ha a hőmérők pontosan mérnek, akkor mindig ugyanannyit mutatnak. C) Ha a két hőmérő kezdeti hőmérséklete azonos volt, biztosan ugyanakkora hőmérsékletet mérünk velük.

720. Egy dugattyúval elzárt, V_0 térfogatú hengerben ideális gáz van. Első esetben állandó hőmérsékleten a gáz térfogatát a felére csökkentjük, második esetben pedig az eredeti kezdőállapotból kiindulva, szintén állandó hőmérsékleten a térfogatot a kétszeresére növeljük. Melyik esetben lesz nagyobb a belső energia megváltozásának abszolút értéke? A) Az első esetben. B) A második esetben. C) Egyforma lesz mindkét esetben.

721. Egy tartályban lévő anyagtól folyamatosan hőt vonunk el. Tapasztalhatjuk-e, hogy eközben a hőmérséklete nem változik? A) Nem, ha hőt vonunk el, akkor mindenképpen csökkennie kell a hőmérsékletnek. B) Igen, de csak akkor, ha az anyag már elérte az abszolút nulla fokot. C) Igen, például akkor is, ha az anyag halmazállapota változik.

723. Egy budapesti konyha kuktájában a víz $110\text{ }^\circ\text{C}$ -on forr fel. Mekkora hőmérsékleten forr fel a víz ugyanebben a kuktában, ha a kuktát Tibet fővárosában, a 3650 méter magasan fekvő Lhasában használjuk? (A kukta szelepe akkor nyit ki, ha a túlnyomás egy adott értéket elér.) A) Alacsonyabb hőmérsékleten, hiszen a külső nyomás alacsonyabb. B) Ugyanakkora hőmérsékleten, hiszen a kuktát lezáró szelep ugyanaz. C) Magasabb hőmérsékleten, hiszen a túlnyomás nagyobb lesz.

724. Mit értünk a fizikában a „hő” kifejezés alatt? A) Azt a fizikai mennyiséget, amit a hőmérő mér. B) Azt az energiát, amelyet a testek termikus kölcsönhatás során adnak át egymásnak. C) Azt az energiát, mellyel egy anyag részecskéinek összessége rendelkezik.

725. Egy állandó térfogatú, lezárt, héliumot tartalmazó tartály hőmérséklete $30\text{ }^\circ\text{C}$ -ról $10\text{ }^\circ\text{C}$ -ra csökken. Mi történik a gáz nyomásával, illetve sűrűségével? A) Csak a sűrűsége változik, a nyomása nem. B) Csak a nyomása változik, a sűrűsége nem. C) Mind a nyomása, mind pedig a sűrűsége változik. D) Sem a nyomása, sem pedig a sűrűsége nem változik.

728. Egy termoszban forró kávé van. Hozzáöntünk valamennyi hideg tejet. Hogyan változik a termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája a folyamat során? A) A termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája is csökken. B) A termosz tartalmának hőmérséklete csökken, belső energiája nő. C) A termosz tartalmának hőmérséklete nő, belső energiája csökken. D) A termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája is nő.

729. Egy légmentesen lezárt, üres (levegőt még tartalmazó) üveg tetejét eltávolítjuk. Eközben hirtelen rövid sziszegő hangot hallunk, amely a levegő áramlására utal. Mit mondhatunk az üvegben eredetileg uralkodó légnyomásról? A) Kisebb volt, mint a külső légnyomás. B) Éppen egyenlő volt a külső légnyomással. C) Nagyobb volt, mint a külső légnyomás. D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

731. Két különböző folyadékkal működő, pontos hőmérőnk van, melyekkel a szoba hőmérsékletét mérjük. Mit állíthatunk a táguló folyadékok hőtágulási együtthatóiról? A) Ezek biztosan azonosak, hiszen a hőmérők azonos hőmérsékleten azonos hőmérsékletet mutatnak. B) Ezek lehetnek különbözőek, hiszen a kalibrálással biztosítottuk a hőmérők pontos működését. C) Ezek csak akkor lehetnek különbözőek, ha a két hőmérő különböző hőmérsékleti skálán mér, pl. az egyik Celsius-, a másik Fahrenheit-skálán.

732. Befűtöttünk egy szobában, felmelegítettük a levegőt, de eközben a szobában a légnyomás nem változott. Hogyan lehetséges ez? A) Fűtés közben levegő áramlott ki a szobából. B) Fűtés közben levegő áramlott be a szobába. C) Ez nem lehetséges, melegítés hatására a nyomás mindig nő.

735. Egy cukrászdában egy ember fogzománca megrepedt. Az alábbiak közül melyik okozhatta ezt a „balesetet”? A) Túl sok hideg fagylaltot evett. B) Túl sok forró kávét ivott. C) A hideg fagylalt után rögtön forró kávét ivott.

737. Egy lyukacsos fémhab, amely térfogatának 50%-át a lyukakba bezárt levegő alkotja, jelentős melegedésnek van kitéve. Hogyan változik eközben a lyukak térfogata? A) A lyukak térfogata nő. B) A lyukak térfogata nem változik. C) A lyukak térfogata csökken.

738. Dugattyúval elzárt hengerben lévő, adott mennyiségű ideális gáz hőmérsékletét 20 °C-ról 80 °C-ra szeretnénk növelni. Az alábbiak közül melyik folyamatot válasszuk, hogy a lehető legkevesebb hőt kelljen a gázzal közölni? A) Izochor folyamatot. B) Izobár folyamatot. C) Adiabatikus folyamatot. D) Mindegy, azonos lesz a hőközlés mindhárom esetben.

739. Mekk Elek egy műanyag csőre egy fémkarikát akar húzni, ám a karika túl szűk. Hogyan érheti el Mekk Elek, hogy a fémkarikát a csőre tudja húzni? A) Melegítenie kell a karikát. B) Hűttenie kell a karikát C) Csak a cső melegítése jelenthet megoldást.

741. Egy hőszigetelt edénybe 20 °C hőmérsékletű vizet öntünk, majd –20 °C hőmérsékletű jeget helyezünk bele és lezárjuk. Mi lesz az edényben a hőmérsékleti egyensúly beállta után? A) Nulla fokos víz-jég keverék. B) Nulla foknál melegebb víz. C) Nulla foknál hidegebb jég. D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

743. Két egyforma lufi pontosan ugyanakkora méretűre van feltöltve. Az egyik levegővel, a másik pedig héliummal. Ha elengedjük őket, a héliummal töltött lufi felemelkedik, a levegővel töltött lufi pedig lesüllyed. Mi ennek az oka? A) A levegővel töltött lufira kisebb felhajtóerő hat, mint a héliummal töltött lufira. B) A levegővel töltött lufi nehezebb, mint a héliummal töltött lufi. C) A héliummal töltött lufiban alacsonyabb a nyomás, mint a levegővel töltött lufiban.

744. A napra kitett hőmérő 45 °C hőmérsékletet mutat, miközben a környezet hőmérséklete 30 °C. A hőterjedés melyik típusa magyarázza ezt a jelenséget? A) A hővezetés. B) A hőáramlás. C) A hőszugárzás.

745. Fájós fülre – gyógymódként – meleg só-tartalmazó vászonzsákokat szoktak szorítani. Miért jó a só erre a célra? A) A só gyakorlatilag összenyomhatatlan, ezért akár mekkora erővel szoríthatjuk a fülünkre. B) A sónak nagy a fajhője, sokáig tartja a meleget. C) A sónak alacsony a fagyáspontja, ezért télen is használható ez a gyógymód.

746. A bőrünkre cseppentett tiszta alkohol hidegérzetet kelt. Vajon miért? A) Mert az alkohol eleve hideg, hiszen a hűtőben kell tárolni, különben elbomlik. B) Mert az alkohol jól párolog és a párolgás hőt von el. C) Mert az alkohol jó hővezető, így elvonja bőrünktől a hőt.

747. Milyen elven szívja fel a folyadékot az orvosi fecskendő? A) A felhúzott dugattyú alá folyadékot szív be a légüres tér. B) A dugattyúra erősen rátapad a folyadék, s így arról az nem tud leszakadni. C) A külső légnyomás nyomja be a vizet a fecskendőbe.

748. A gépjárművek motorjának hengereiben a sűrítés fázisában a gázkeveréket olyan gyorsan nyomják össze, hogy eközben a gázkeverék és a környezet közötti hőcsere elhanyagolható. Hogyan változik eközben a gázkeverék belső energiája? A) A belső energia csökken, mivel hőcsere ugyan nincs, de a gáz (pozitív) munkát végez a környezetén. B) A belső energia állandó, mivel a gáz nem kap hőt a környezetétől. C) A belső energia növekszik, mivel hőcsere ugyan nincs, de a gázon (pozitív) munkát végez a környezete.

749. Kezdetben 20 °C-os héliumgázt állandó nyomáson 40 °C-ra melegítünk. Hogyan változik a térfogata? A) Kétszeresére nő. B) Felére csökken. C) Nem az első két válaszban megadott arány szerint változik.

750. Valamely gáz állapotváltozása során a gáz 100 J hőt vesz fel, miközben a kitáguló gáz 20 J munkát végez. Hogyan változik a folyamatban a gáz belső energiája? A) A belső energia 120 J-lal növekszik. B) A belső energia 80 J-lal növekszik. C) A belső energia 80 J-lal csökken.

751. Egy adott mennyiségű, kezdetben 0 °C hőmérsékletű vizet lassan 8 °C-ra melegítünk. Hogyan változik eközben a víz térfogata? A) Folyamatosan növekszik. B) Kezdetben csökken, majd növekszik. C) Folyamatosan csökken.

753. Egy vékony csőben végződő palackba vizet teszünk. A vízszint magasságát megjelöljük, amikor a víz 1 °C-os és amikor 100 °C-os. Ezután e két jel között 98 egyenlő közű beosztást festünk az üvegre. Mekkora a víz hőmérséklete, amikor a vízszint magassága alulról a 4. jelnél van? A) 1 °C és 4 °C között van. B) 4 °C-os. C) 4 °C-nál nagyobb.

754. Mihez kell több energia: 1 kg -1 °C-os jég +1 °C-ra való melegítéséhez (1. eset), vagy 1 kg +1 °C-os víz +3 °C-ra való melegítéséhez (2. eset)? A) Az 1. esetben kell több energia. B) A 2. esetben kell több energia. C) Ugyanannyi energia kell mindkét esetben.

755. Melyik fizikai mennyiség mértékegysége a J/kg? A) A fajhő. B) Az olvadáshő. C) A hőkapacitás.

756. Amikor a Földközi-tenger partján 100 000 Pa a légnyomás, vajon mekkora a közel 400 méterrel a tenger szintje alatt fekvő Holt-tenger partján a légnyomás? A) Kevesebb, mint 100 000 Pa, mert a nyomás a magasság növekedésével nő. B) Éppen 100 000 Pa, mert a nyomás a magasság növekedésével ugyan csökken, de a tengerszint alatt már állandó. C) Több mint 100 000 Pa, mert a nyomás a magasság csökkenésével nő.

757. Forró teát tartalmazó termoszba két jégkockát dobunk. Mikor hűl le jobban a tea? (A termosz nyitogatásából származó hőveszteség elhanyagolható.) A) Ha az első jégkocka bedobása után néhány perc késéssel dobom be a második jégkockát. B) Ha egyszerre dobom be a teába a két jégkockát. C) A fenti két esetben azonos mértékben hűl le a tea.

758. Öntvényekben gyakran található apró légbuborékok. Milyen e buborékok nyomása a normál légnyomáshoz képest, ha az öntőműhelyben az öntéskor normál légnyomás uralkodott? A) A buborékok nyomása kisebb, mint a normál légnyomás. B) A buborékok nyomása ugyanakkora, mint a normál légnyomás. C) A buborékok nyomása nagyobb, mint a normál légnyomás.

760. Milyen irányban áramlik a levegő a szoba hibás szigetelésén át, ha a szobát melegíteni kezdjük? (A melegítés előtt nem volt áramlás.) A) A levegő kifelé áramlik. B) A levegő befelé áramlik. C) Az áramlás iránya a külső hőmérséklettől függ.

761. Egy 30 °C-os és egy 20 °C-os acélkockát egymás mellé helyezünk egy hőszigetelt edényben. A hőtan melyik főtételét sértené, ha azt tapasztalnánk, hogy a 30 °C-os kocka melegszik, a 20 °C-os pedig lehűl? A) A hőtan I. főtételét. B) A hőtan II. főtételét. C) A hőtan I. és II. főtételét egyaránt.

763. Egy hőtani folyamatban a gáz kitágult, 740 J munkát végzett, miközben 800 J hőt vett fel. Mennyivel változott a gáz belső energiája? A) +60 J B) +1540 J C) -1540 J
764. A 20 °C-os réznek vagy a 20 °C-os levegőnek kisebb a térfogati hőtágulási együtthatója? A) A levegőnek. B) A réznek. C) Körülbelül egyenlő a két együttható.
765. Melyik állapotváltozásnál egyezik meg a gáz által végzett munka a gázzal közölt hővel? A) Az izobar állapotváltozásnál. B) Az izoterm állapotváltozásnál. C) Az izochor állapotváltozásnál.
766. Egy liter 0 °C-os vízbe 1 kg 100 °C-os vasat helyezünk. Mit mondhatunk a közös hőmérsékletről? (A vas fajhője a vízének nagyjából tizede.) A) A közös hőmérséklet kisebb, mint 50 °C. B) A közös hőmérséklet 50 °C. C) A közös hőmérséklet nagyobb, mint 50 °C.
767. Létezik-e szilárd szén-dioxid? A) Létezik, de csak nagyon nagy nyomáson. B) Nem, a szén-dioxid csak légnemű lehet. C) Létezik normál légköri nyomáson is.
769. Egy léggömböt felfújunk. Mit állíthatunk a léggömbben uralkodó légnyomásról? A) Nagyobb, mint a külső nyomás. B) Egyenlő a külső nyomással. C) Kisebb, mint a külső nyomás.
770. A vizet gyakran alkalmazzák hűtőközegként, mert könnyen áramlik. Ezen kívül melyik tulajdonsága előnyös még ebből a szempontból? A) A víz azért jó hűtőközeg, mert nagy a fajhője. B) A víz azért jó hűtőközeg, mert jó hővezető. C) A víz azért jó hűtőközeg, mert magas az olvadáshője.
772. Egy dugattyúval elzárt edényben valamilyen gáz található. Hogyan melegíthetjük fel? A) Csak hőközléssel. B) Csak munkavégzéssel. C) Hőközléssel és munkavégzéssel is.
775. 20 liter 30 °C-os vízhez 30 liter 20 °C-os vizet öntünk. Mennyi lesz a víz hőmérséklete elkeveredés után? (A hőveszteségtől tekintünk el!) A) Kisebb, mint 25 °C. B) Pontosan 25 °C. C) Nagyobb, mint 25 °C.
777. Egy zárt tartályban lévő nemesgázt melegítünk. A melegítés hatására a tartályban lévő gáz növekvő nyomást fejt ki a tartály falára. Az alábbiak közül melyik magyarázat indokolja helyesen a nyomásnövekedést? A) A tartályban lévő atomok lendületének nagysága megnőtt. B) A tartályban lévő atomok átlagos helyzeti energiája növekedett. C) A melegítés hatására az atomok átlagos térfogata megnőtt.
778. Forró (95 °C-os) teába hideg (-18 °C-os) jégkockákat dobunk. A jégkockák pattogó hangot adnak ki. Mi ennek a jelenségnek az oka? A) A jégkockák a meleg teától összehúzódnak, ezért megrepednek, ez adja a pattogó hangot. B) A jégkockák a meleg teától tágulni kezdenek, ezért megrepednek, ez adja a pattogó hangot. C) A jégkockák megfagyasztanak maguk körül egy kis teát, ez adja a pattogó hangot.
786. Fedetlen lábosban vizet forralunk. Hasonlítsa össze a víz forráspontját Mexikóvárosban (tengerszint feletti magassága 2200 m) és Amszterdamban (tengerszint feletti magassága 2 m)! A) Mexikóvárosban magasabb a forrásponti hőmérséklet. B) Amszterdamban magasabb a forrásponti hőmérséklet. C) A két hőmérséklet megegyezik.
787. A felsorolt fogalmak közül melyik jellemzi a gáz állapotát, azaz melyik állapotjelző? A) A hőfelvétel. B) A munkavégzés. C) A belső energia.

788. Azonos hőmérsékletű, forró, homogén testek valamelyikének segítségével szeretnénk felmelegíteni egy szobát. Melyikkel lehet a legnagyobb mértékű melegedést elérni? A) Amelyiknek legnagyobb a tömege. B) Amelyiknek legnagyobb a fajhője. C) Amelyik esetében legnagyobb a fajhőjének és tömegének hányadosa. D) Amelyik esetében legnagyobb a fajhőjének és tömegének a szorzata.

789. Két egyforma üdítő palackot azonos hőmérsékletű, hideg üdítővel töltünk meg. Az egyik palackot alufóliába csomagoljuk, majd a palackokat a napon hagyjuk. Melyik palackban melegszik fel jobban az üdítő, ha mindkettőt 10 percre hagyjuk a napon? A) A fóliával csomagolt palackban melegszik fel jobban, mert a fémek jó hővezetők. B) A fólia nélküli palackban melegszik fel jobban, mivel a fólia visszaveri a ráeső napsugárzást. C) A két palackban azonos mértékben melegszik fel az üdítő.

790. Melyik állítás érvényes az ideális gázok izoterm állapotváltozására? A) Nincs hőkölés. B) Nincs belsőenergia-változás. C) Nincs munkavégzés.

793. Két test a környezetétől minden módon elszigetelt rendszert alkot, közöttük kizárólag termikus kölcsönhatás van. Melyik test ad át energiát a másiknak? A) Amelyiknek magasabb a hőmérséklete. B) Amelyiknek nagyobb a belső energiája. C) Amelyiknek nagyobb a hőkapacitása.

794. Ha két test termikus kölcsönhatásba kerül, a hőmérsékletük kiegyenlítődik. Melyik ad át energiát a másiknak? A) Amelyiknek magasabb a hőmérséklete. B) Amelyiknek több a belső energiája. C) A hőátadáshoz mindkét előző feltételre szükség van.

Hőtan emelt

797. Két különböző olvadáshőjű anyagból azonos tömegű darabokat megolvasztunk. Melyik megolvasztásához kell több energia? A) A nagyobb olvadáshőjű anyaghoz. B) Egyenlő energia szükséges. C) A kisebb olvadáshőjű anyaghoz.

799. Adott mennyiségű normálállapotú gáz hőmérsékletét kétféleképpen változtatjuk meg: izobár, ill. izochor módon. Mindkét esetben azonos ideig melegítjük ugyanazzal az elektromos fűtőszállal. Melyik folyamatban nagyobb a hőmérsékletváltozás? A) Az izobár folyamatban. B) Az izochor folyamatban. C) Mindkét folyamatban ugyanakkora.

800. Hogyan változik a jég olvadáspontja, ha a jégre nehezedő külső nyomás növekszik? A) Csökken B) Nem változik C) Emelkedik

801. Miért használható együtt a vasbeton készítéséhez használt vas és beton? A) Azért, mert a két anyagnak azonos a fajhője. B) Azért, mert a két anyagnak azonos a hőtágulási tényezője. C) Azért, mert a két anyagnak azonos a sűrűsége.

802. Egy hélium-neon gázkeverékben mely atomoknak nagyobb az átlagsebessége? A) A He-atomoknak. B) A Ne-atomoknak. C) Az átlagsebességek egyenlők.

804. Hogyan változik egy gáz sűrűsége, ha a nyomása és a kelvinben mért hőmérséklete is kétszeresére növekszik? A) Nem változik. B) Kétszeresére növekszik. C) Négyeszeresére növekszik.

805. Egy hőlégballon kosarában egyre magasabbra emelkedünk. Hogyan változik eközben a nálunk lévő víz forráspontja? A) Csökken B) Nem változik C) Emelkedik

806. Ha egy tartályban lévő gázt hirtelen (hogy a hőcserét megakadályozzuk) felére nyomunk össze, hányszorosára változik a tartályban lévő gáz nyomása? A) Kétszeresére nő. B) Kevesebb mint kétszeresére nő. C) Több mint kétszeresére nő.

807. Két azonos méretű, függőleges hengerben elhanyagolható tömegű dugattyú mozoghat súrlódásmentesen. Az egyik hengerben hélium, a másikban hidrogén van. Kezdetben ugyanolyan magasan állnak a dugattyúk a hengerekben. Melyik dugattyú fog magasabbra emelkedni, ha mindkét gázt ugyanolyan teljesítményű fűtőtesttel, azonos ideig melegítjük? A) A héliumot lezáró dugattyú. B) A hidrogént lezáró dugattyú. C) Egyenlő magasra emelkednek. D) A megadott adatok alapján nem dönthető el.

808. A természetben sosem fordulhat elő, hogy hőszigetelt edényben tárolt, $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os vízből spontán módon $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os víz keletkezik, felszínén úszó jégdarabokkal. Milyen fizikai törvényt sértene egy ilyen esemény bekövetkezése? A) Az energiamegmaradás törvényét. B) A hőtan I. főtételét. C) A hőtan II. főtételét.

809. Igaz-e az alábbi állítás: A hideg levegő sűrűsége mindig nagyobb, mint a meleg levegőé? A) Igen, mert lehűlés hatására a levegő térfogata mindig csökken. B) Nem, mert a levegő sűrűsége a nyomástól is függ. C) Nem, mert a hőmérséklet kiegyenlítődik, így a sűrűség is. D) Igen, mert a hideg levegő a hegyekből a völgyek felé áramlik.

811. Egy fazék hideg hűtővízzel szeretnék két egyformán forró tárgyat lehűteni. Mikor melegszik fel jobban a hűtővíz a hűtés során? (A környezettel való hőcsere elhanyagolható.) A) Ha mindkét tárgyat egyszerre hűtöm le a hűtővízben. B) Ha először az egyik tárgyat hűtöm le, majd azt kivéve a vízből, a másikat is. C) A két eljárás során azonos mértékben melegszik fel a víz.

812. Egy adott tömegű gáz állapotát megváltoztatjuk úgy, hogy a környezettel való hőcserét megakadályozzuk. Elképzelhető-e, hogy az állapotváltozás során a gáz nyomása állandó marad? A) Igen, az ilyen folyamatokat izobár folyamatoknak hívjuk. B) Igen, ez egy adiabatikus folyamat, hiszen a gáz nem vehet föl vagy adhat le hőt. C) Nem, mert izobár folyamatban mindig változik a gáz belső energiája. D) Nem, mert adiabatikus folyamatban a térfogat és a hőmérséklet nem egyenesen arányos egymással.

814. Egy alumínium rúd $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on pontosan 1 m hosszú. $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ra felmelegítve $1,0005\text{ m}$ hosszú lesz. Milyen hosszú a rúd $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on? A) $1,0025\text{ m}$ hosszú. B) $1,025\text{ m}$ hosszú. C) $1,0030\text{ m}$ hosszú.

817. Egy körfolyamat 3 speciális szakaszból áll: AB - izoterm folyamat; BC - izochor folyamat; CA - adiabatikus folyamat. Válassza ki a körfolyamatra, illetve az egyes szakaszaira vonatkozó állítások közül a helyeset! A) A gáz belső energiája a CA szakaszon nem változik. B) Az AB folyamat során a környezet végzett pozitív munkát a gázon. C) A körfolyamat során a gáz több munkát végez a környezeten, mint a környezet a gázon. D) A körfolyamat során a gáz több hőt ad le a környezetnek, mint amennyit felvesz tőle.

818. Hogyan változik a víz belső energiája fagyása során? A) Amikor a víz megfagy, csökken a belső energiája, hő szabadul fel, mellyel a víz a környezetét melegíti. B) Fagyáskor nem történik belsőenergia-változás, a hőmérséklet állandó. C) Amikor a víz megfagy, nő a belső energiája, a hőfelvétel a molekulák közötti erősebb kötés kialakítására fordítódik.

822. Egy feltaláló azt állítja, hogy az általa kifejlesztett „antikuktában” hamarabb forr fel a víz, mint a hagyományos kuktában, mert találmánya, az „antiszelep” lecsökkenti a víz feletti gőz nyomását. Hasznos lenne-e egy ilyen „találmány”? A) A nyomás csökkentése miatt magasabb hőmérsékleten, tehát később fog felforrni a víz az edényben, ezért az étel később fog megfőni, tehát a találmány haszontalan. B) A nyomás csökkentése miatt alacsonyabb hőmérsékleten fog felforrni a víz, ezért az étel nehezebben fő meg ebben az edényben, tehát a találmány haszontalan. C) Attól, hogy a víz forráspontja változik, nem melegszik fel gyorsabban. Így a találmány nem befolyásolja az étel megfőzéséhez szükséges időt.

824. Egy bizonyos mennyiségű gázzal ismeretlen termodinamikai folyamatot hajtunk végre, melynek során a gázzal hőt közlünk. Mit állíthatunk a gáz hőmérsékletének megváltozásáról? A) A gáz hőmérséklete a folyamat során mindenképpen nő. B) A gáz hőmérséklete a folyamat során mindenképpen csökken. C) A gáz hőmérséklete a folyamat során nőhet is, csökkenhet is, a konkrét folyamattól függően.

825. Elképzelhető-e olyan hőtani folyamat, melynek során a hó minden külső hatás nélkül, magától a hidegebb hely felől a melegebb hely felé áramlik? A) Nem, ez csak akkor lehetséges, ha munkát fektetünk be, ami a hóáramlást fenntartja. B) Igen, csak biztosítani kell a hó folyamatos elvezetését a melegebb helyről, mint például a hűtőszekrényénél (vagy minden más hőszivattyúnál). C) Igen, ez szélsőséges körülmények között, szupravezető anyagok esetén megvalósítható. D) Nem, mert ezt az energiamegmaradás törvénye tiltja.

826. Mi jellemzi egy gáz adiabatikus összenyomását? A) A gáz hőmérséklete nem nő, mivel nincs hőközlés. B) A gáz belső energiája nő, mivel munkát végeztünk a gázon. C) A gáz belső energiája nem változik, mivel pontosan annyi hőt ad le a gáz, mint amennyi munkát végeztünk rajta.

827. Egy forró nyári napon jó hővezető anyagból készített hengerben, súrlódásmentesen mozgó dugattyúval levegőt zártunk be. Este szép lassan hűlni kezdett a levegő, hajnalra jó hideg lett. Mit mondhatunk a bezárt levegő nyomásáról és a dugattyú helyzetéről hajnalban? (Tekintsük a külső légnyomást állandónak!) A) A bezárt levegő nyomása lecsökkent, a dugattyú beljebb mozdult. B) A bezárt levegő nyomása állandó maradt, a dugattyú beljebb mozdult. C) A bezárt levegő nyomása lecsökkent, a dugattyú helyben maradt. D) A bezárt levegő nyomása állandó maradt, a dugattyú helyben maradt.

828. Egy edényben lévő hideg vízbe meleg vaskockát helyezünk. Kis idő elteltével azt tapasztaljuk, hogy a vaskocka lehűl, a víz pedig valamelyest felmelegszik. Ez a folyamat reverzibilis vagy irreverzibilis volt? A) Reverzibilis, hiszen bármikor kivehetjük a kockát, lehűthetjük a vizet, és újra felmelegíthetjük a kockát. B) Irreverzibilis, mert a vaskocka magától nem fog hőt elvonni a víztől és felmelegedni. C) Reverzibilis, mivel sem a víz, sem pedig a vas nem ment keresztül fázisátalakuláson. D) Irreverzibilis, mivel a vaskocka behelyezésekor munkát végeztünk.

830. Egy pumpában lévő levegő térfogatát nagyon gyors összenyomással felére csökkentjük. Mekkora lesz a levegő nyomása ahhoz képest, mint ha nagyon lassan nyomtuk volna össze fele térfogatra? A) Nagyobb lesz a nyomása. B) Ugyanakkora lesz a nyomása. C) Kisebb lesz a nyomása.

835. Az ideális gáz részecskéi milyen átlagos sebességgel pattannak vissza a gáznál melegebb edény faláról az átlagos becsapódási sebességhez képest? A) Az átlagos becsapódási sebességnél nagyobb átlagos sebességgel pattannak vissza. B) Pont ugyanakkora átlagos sebességgel pattannak vissza, mint az átlagos becsapódási sebesség. C) Az átlagos becsapódási sebességnél kisebb átlagos sebességgel pattannak vissza.

838. Két forró téglát hűtünk le szobahőmérsékleten. Mikor hűlnek le gyorsabban? Ha egymásra, vagy ha egymás mellé tesszük őket? A) Ha egymásra tesszük őket. B) Ha egymás mellé tesszük őket. C) Egyforma gyorsan hűlnek le mindkét esetben.

839. Amikor a kosárlabda a palánkra pattan, hirtelen összenyomódik. Példánkban a labda térfogatának $\frac{4}{5}$ részére nyomódott össze. Hogyan változik a labdában lévő levegő nyomása eközben? A) A nyomás $\frac{4}{5}$ -részére csökken. B) A nyomás $\frac{5}{4}$ -szeresére nő. C) A nyomás $\frac{5}{4}$ -nél kisebb arányban nő meg. D) A nyomás kicsit több mint $\frac{5}{4}$ -szeresére nő.

841. Mi a fizikai tartalma annak a kijelentésnek, hogy a víz forráshője 2256 kJ/kg ? A) A forrás során keletkező 1 kg gőz belső energiája 2256 kJ . B) 2256 kJ tágulási munkát végez 1 kg víz, miközben gőzzé alakul. C) 2256 kJ hő szabadul fel, miközben 1 kg forrásban lévő víz gőzzé alakul és eltávozik. D) 1 kg forrásban lévő víz 2256 kJ hőt vesz fel, miközben gőzzé alakul.

843. A kertben egy hideg téli, illetve egy meleg nyári napon azonos a relatív páratartalom. Melyik esetben tartalmaz több vizet a levegő köbméterenként? A) Nyáron. B) Télen. C) Egyforma mennyiségű vizet tartalmaz a levegő mindkét esetben.

844. A dugattyús hőerőgépek termodinamikai hatásfoka nem lehet 100% . Mi ennek a magyarázata? A) A gépek alkatrészei sosem mozoghatnak tökéletesen súrlódásmentesen. Ha úgy mozognának, a termodinamikai hatásfok elérné a 100% -ot. B) A körfolyamat során a gáz által felvett hő egy része biztosan „kádba vész”, nem hasznosítható a körfolyamatban. C) A dugattyúk tömítése sosem tökéletes, a gáz egy része mindig elillan, ami egyúttal energiavesztést is jelent.

845. Egy dugattyúval elzárt gáz izobár folyamat során kitágul. Mit mondhatunk a hőközlésről? A) A gázzal közölt hő nagyobb, mint a gáz által végzett munka. B) A gázzal közölt hő egyenlő a gáz által végzett munkával. C) A gázzal közölt hő kisebb, mint a gáz által végzett munka.

846. Egy edényben 10°C -os víz van, egy másikban pedig 70°C -os. Az edényeket télen kiteszük a -20°C -os hidegbe. Melyikben fagy meg előbb a víz? A) A 10°C -os víz fagy meg előbb, mert kevesebb hőt kell elvonni a lehűtéshez. B) A 70°C -os víz fagy meg előbb, mert a gyors párolgás hőt von el, így előbb le tud hűlni. C) Egyszerre fognak megfagyni, mivel fagyás közben a víz hőmérséklete végig állandó marad. D) A megadott információk alapján nem dönthető el a kérdés.

848. T_1 és T_2 hőmérsékletű folyadékokat összekeverve azt tapasztaljuk, hogy a közös hőmérséklet a T_1 és T_2 számtani közepe. Mit állíthatunk biztosan a két folyadékról? A) A két folyadék anyagi minősége azonos volt. B) A két folyadék tömege azonos volt. C) A két folyadék hőmérséklete azonos volt. D) A fenti állítások egyike sem feltétlenül igaz.

853. Egy dugattyúval lezárt edényben levegő és vízgőz keveréke található (semmi más). A relatív páratartalom 100% . Csökkenteni szeretnénk az edényben a relatív páratartalmat. Erre két eljárást dolgoztunk ki. A) A keverék hőmérsékletét változatlanul tartva megnöveltük a henger térfogatát. B) A térfogatot változatlanul tartva megnöveltük a keverék hőmérsékletét. Melyik

esetben csökken az edényben a relatív páratartalom? A) Csak a térfogatának növelésekor. B) Csak a hőmérsékletének növelésekor. C) Mindkét esetben. D) Egyik esetben sem.

855. Az alábbi kijelentések közül melyik következik a hőtan első főtételéből? A) Alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb hőmérsékletű helyre csak energiabefektetés árán áramolhat hő. B) Nincs olyan periodikusan működő hőerőgép, amelynek hatásfoka meghaladja a 100%-ot. C) Az abszolút nulla fok hőmérsékletet csak megközelíteni lehet, elérni nem.

856. Két tartályban eltérő anyagi minőségű, ideálisnak tekinthető gáz van, melyeket A-val és B-vel jelölünk. Az „A” gáz hőmérséklete nagyobb, mint a „B” gázé. Állíthatjuk-e, hogy az „A” gázban a részecskék sebességének átlagos nagysága biztosan nagyobb, mint a „B” gáz részecskéié? A) Igen, mert ha egy gáz melegebb, akkor a részecskéinek átlagos mozgási energiája nagyobb. B) Nem, mert ha egy gáz melegebb, részecskéinek átlagos mozgási energiája nem feltétlenül nagyobb. C) Nem, mert a két gáz részecskéinek tömegét nem ismerjük.

858. Lehetséges-e, hogy egy álló gázpalackban levő gázcseppcskék összes lendülete nulla? A) Igen, mert ez egy zárt rendszer, és a zárt rendszerek összes kinetikus energiája mindig nulla. B) Nem, mert a részecskék ütköznek a tartály falával, és megváltozik a lendületük. C) Nem, mert akkor a gáz hőmérséklete 0 kelvin lenne, ami a termodinamika törvényei szerint nem lehetséges. D) Igen, mert a palack nem mozog.

860. Egy lábosban víz van, amellyel hőt közlünk. Lehetséges-e, hogy a hőközlés során a víz hőmérséklete nem emelkedik? A) Nem, mert a folyamatos melegítés következtében a víz hőmérséklete előbb-utóbb eléri a forráspontot. B) Igen, mert ha nem takarjuk le az edényt, a víz hőmérséklete nem növekedhet, mivel a felette lévő vízgőz nyomása sem növekszik. C) Igen, amennyiben a hővesztés meg egyezik a felvett hővel, a víz nem fog melegedni.

861. Egy körfolyamat során egy gáz hőt vesz fel (Q_{fel}) és hőt ad le (Q_{le}). Egy teljes ciklus alatt összesen 2400 J munkát végez a környezetén. Mit mondhatunk az egy ciklus alatt felvett hőről? A) $Q_{fel} < 2400 \text{ J}$ B) $Q_{fel} = 2400 \text{ J}$ C) $Q_{fel} > 2400 \text{ J}$ D) A felvett hőről nem tehetünk egyértelmű állítást.

863. Egy dugattyús hengerbe zárt gázt először izobár módon melegítünk, majd izochor módon hűtünk. Összehasonlítjuk a gáz kezdeti és végállapotát. Az alábbi állítások közül melyik lesz biztosan igaz? A) A gáz nyomása csökkent. B) A gáz sűrűsége nőtt. C) A gáz hőmérséklete csökkent. D) A gáz térfogata csökkent.

864. Két tartály egyikében hélium-, a másikban nitrogéngáz van. A tartályokban a nyomás és a hőmérséklet azonos. Melyik állítás igaz? (Részecskesűrűség alatt az egységnyi térfogatban lévő részecskék számát értjük.) A) A nitrogént tartalmazó tartályban nagyobb a részecskesűrűség, és a gáz sűrűsége is nagyobb. B) A két tartályban a részecskesűrűség azonos, de a nitrogéngáz sűrűsége nagyobb. C) A két tartályban a részecskesűrűség és a gázok sűrűsége is azonos. D) A két tartályban a sűrűség azonos, de a héliumgáz részecskesűrűsége nagyobb.

865. Akkor is megszáradhat-e a kimosott ruha, ha egy nagy, légmentesen lezárható tartályba helyezük, és a tartályból teljesen kiszivattyúzzuk a levegőt? A) Nem száradhat meg, mivel így a tartályban egyáltalán nincs levegő, aminek páratartalomnövekedése felvehetné a ruhában található vizet. B) Csak akkor száradhat meg, ha 100 °C fölé melegítjük, és így „elforraljuk” róla a vizet. C) Igen, megszáradhat, akár szobahőmérsékleten is.

866. Adott mennyiségű ideális gáz térfogata állandó nyomáson duplájára nőtt. A kezdeti és a végállapotban a gáz °C-ban mért hőmérsékletének abszolút értéke azonos. Mekkora volt a hőmérséklete kezdetben? A) -91 °C B) $-136,6\text{ °C}$ C) 263 K

871. Egy doboz narancslé rázása közben munkát végzünk. Nőhet-e ennek következtében a narancslé hőmérséklete? A) Nem, mert a mozgási energia csak helyzeti energiává alakulhat át. B) Igen, a folyamatos belső súrlódás következtében nőhet a narancslé belső energiája. C) Csak akkor, ha a kezünk, amivel a dobozt fogjuk, melegebb, mint a narancslé, és így hőt adunk át.

872. Két különböző anyagi minőségű, kétatomos, ideálisnak tekinthető gázt egy-egy tartályba zárunk. A gázok térfogata, nyomása és hőmérséklete is megegyezik. Melyik állítás helyes? A) A két gáz tömege és belső energiája is megegyezik. B) A két gáz belső energiája megegyezik, de tömege nem feltétlenül. C) A két gáz tömege megegyezik, de belső energiája nem feltétlenül. D) A két gáznak a belső energiája is és a tömege is lehet különböző.

873. Egy függőlegesen felfelé tartott kerti locsolócsővel, melyen a fej nyílásának keresztmetszete A, 4 m magasra tudjuk fellőni a vizet. Hogyan változik a víz kiáramlási sebessége és az általa még elért magasság, ha a locsolófejet 2A keresztmetszetűre cseréljük, miközben a vízhozam változatlan marad? A) A kiáramlási sebesség csökken, az elért magasság is csökken. B) A kiáramlási sebesség csökken, az elért magasság nő. C) A kiáramlási sebesség nő, az elért magasság is nő. D) A kiáramlási sebesség nő, az elért magasság csökken.

874. Egy hengerbe dugattyúval elzárt, V0 térfogatú, ideális gázt helyezünk. Első esetben a nyomást állandó értéken tartva a gáz térfogatát a felére csökkentjük. A második esetben (az eredeti kezdőállapotból indulva) szintén állandó nyomás mellett a térfogatot a kétszeresére növeljük. Melyik esetben lesz nagyobb a munkavégzés abszolút értéke? A) Az első esetben. B) A második esetben. C) Egyforma lesz mindkét esetben. D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

875. Egy könnyen mozgó dugattyúval elzárt hengerben ideális gázt melegítünk állandó nyomáson. Mikor lesz a gáz térfogatváltozása nagyobb? Miközben 20 °C -ról 40 °C -ra melegszik, vagy miközben 80 °C -ról 100 °C -ra melegszik? A) Miközben 20 °C -ról 40 °C -ra melegszik. B) Miközben 80 °C -ról 100 °C -ra melegszik. C) A térfogatváltozás a két esetben azonos.

876. A csapból kifolyó vízszöglet átmerője lefelé, a csapfejtől távolodva csökken. Mi lehet ennek a magyarázata? A) A vízszöglet rugalmasan megnyúlik a gravitációs erő hatására. B) A nyomás a vízvezetékben nem állandó. Ennek megfelelően a víz a csapból változó sebességgel lép ki. C) A külső légnyomás oldalról összenyomja a vízszögletet, minél hosszabb ideje esik, annál jobban. D) A kifolyó vízszöglet sebessége a csapfejtől távolodva nő, így lejjebb azonos mennyiségű víz kisebb keresztmetszeten folyik át.

877. Egy termoszban ismert hőmérsékletű, forró tea van. A teába 10 cl hideg vizet töltünk, összekeverjük, és megmérjük a hőmérsékletét. Ezután ismét hozzáöntünk 10 cl-t ugyanabból a hideg vízből, és összekeverés után ismét megmérjük a hőmérsékletet. Mit mondhatunk a hőmérséklet-változásról a két lépés során? A) Az első adag hideg víz nagyobb hőmérséklet-csökkenést okozott, mint a második. B) A második adag hideg víz nagyobb hőmérséklet-csökkenést okozott, mint az első. C) Egyenlő volt a hőmérséklet változása mindkét lépésben.

878. Két különálló, azonos hőmérsékletű, légmentesen zárt szobában levegő van. Lehetséges-e, hogy a vízgőz mennyisége az első szobában nagyobb, mint a második szobában, de a levegő relatív páratartalma viszont a másodikban magasabb, mint az elsőben? A) Igen, ha az első

szoba térfogata kisebb a másodikénál. B) Igen, ha az első szoba térfogata nagyobb a másodikénál. C) Nem lehetséges.

880. Újabban az időjárási előrejelzésekben nemcsak a várható hőmérsékletet adják meg, hanem azt is, hogy „milyennek érezzük” a levegő hőmérsékletet. Milyen adatok befolyásolhatják a hőérzetünket a hőmérsékleten kívül? A) Csak a szélsébség. B) Csak a relatív páratartalom. C) Mind a szélsébség, mind pedig a páratartalom befolyásolhatja a hőérzetünket.

881. Egy hengerbe ideálisnak tekinthető gázt zártunk. Egy dugattyú segítségével a gázt a térfogatának felére nyomjuk össze. Az alábbi folyamatok közül melyik esetben kell a legkevesebb munkát végeznünk? (A kiinduló állapot állapotjelzői minden esetben azonosak.) A) Ha izotermikusan nyomjuk össze a gázt. B) Ha adiabatikusan nyomjuk össze a gázt. C) Ha izobár módon nyomjuk össze a gázt. D) A három esetben azonos a munkavégzésünk.

882. Két, olvadáspontján lévő anyagmintát olvasztunk meg. Az „A” jelű minta tömege 3 kg, és a megolvasztásához 2100 J hő szükséges; a „B” jelű minta tömege 4 kg, és a megolvasztásához 2400 J hő szükséges. Melyik anyag olvadáshője nagyobb? A) Az „A” jelűé. B) A „B” jelűé. C) Egyforma a két olvadáshő.

883. Bizonyos típusú fejfájások esetén jó gyógymód a jéggel vagy hideg vízzel töltött zacskó homlokra, tarkóra szorítása. Ilyenkor a hosszú ideig tartó hűtés a cél. Erre a célra a $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os jég alkalmasabb, mint a $+1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os víz. Miért? A) Mert ami hidegebb, az jobban hűt, és a jég hidegebb. B) Mert a víz fajhője nagyobb, mint a jégé. C) Mert a jég olvadása során hőt von el.

884. Egy adott mennyiségű gáz valamely állapotváltozása során a gáz nyomása egyenesen arányos a gáz abszolút hőmérsékletével. Milyen típusú ez az állapotváltozás? A) Izoterm B) Izochor C) Izobár

885. Hidegben egy vasból készült tárgyat hidegebbnek érzünk, mint egy fából készült tárgyat. Miért van ez így? A) Bár a két tárgy hőmérséklete egyforma, de a vas jobb hővezető, mint a fa, ezért kezünktől több hőt von el. B) Azért, mert a vas a hidegben jobban lehűl, mint a fa. C) Ez csak érzéki csalódás, mert a vas keményebb anyag.

886. Valamely gáz $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -kal történő felmelegítéséhez állandó térfogaton 100 J hő szükséges, míg állandó nyomáson a hőmérséklet $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -kal történő megemelése 140 J hőt igényel. Mennyi munkát végez a kitáguló gáz, ha állandó nyomáson $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -kal felmelegítjük? A) 40 J B) 60 J C) 100 J D) 110 J

888. Miért lehet a hőálló üvegbe forró vizet beleönteni anélkül, hogy az üveg szétrepedne? A) Mert a hőálló üveg hőkapacitása olyan nagy, hogy nem melegszik fel számottevően. B) Mert a hőálló üveg hőtágulási tényezője nagyon kicsiny, ezért nem keletkeznek benne nagy mechanikai feszültségek. C) Mert a hőálló üveg olyan anyagból készült, amely gyakorlatilag törhetetlen.

889. Egy jól záródó műanyag palackban levegő van. A palack oldalát kezünkkel lassan benyomjuk. A bezárt levegő hőmérséklete eközben nem változik meg. Mit lehet mondani a palack levegője és a külső környezet közötti hőcseréről? A) Nincs hőcsere, mert a levegő hőmérséklete állandó. B) A bezárt levegő hőt vesz fel a környezetétől. C) A bezárt levegő hőt ad le a környezetének.

890. Ha egy egyatomos ideális gáz kelvinben mért hőmérsékletét megduplázzuk, hogyan változik a gázatomok „átlagsebessége”? A) Kétszeresére nő. B) Biztosan növekszik, de

kevesebb, mint kétszeresére. C) Nőhet is, csökkenhet is, a nyomás- és térfogatváltozástól függően.

891. Miért zörög az üveglak nyáron a vaskeretben? A) Mert a vaskeret jobban tágul, mint az üveg. B) Az üveg részecskéinek hőmozgása nyáron intenzívebb. C) A vas a tűző napon kismértékben felpuhul.

892. Két teljesen egyforma léggömböt azonos méretűre fújunk fel. Az egyiket a tengerszinten, a másikat egy magas hegy tetején. A hőmérséklet a két helyen azonos. Melyik állítás helyes az alábbiak közül? A) A két léggömbben lévő gáz nyomása egyenlő, de a tömege nem. B) A két léggömbben lévő gáz tömege egyenlő, de a nyomása nem. C) A két léggömbben lévő gáz tömege és nyomása is egyenlő. D) A két léggömbben lévő gáznak sem a tömege sem a nyomása nem egyenlő.

896. Az A edényben 10 liter 0 °C-os víz van, a B edényben pedig 10 liter 100 °C-os. Egy kis pohárral kiöntünk az A-ból, majd a hiányzó mennyiséget pótoljuk B-ből. Az eljárást addig folytatjuk, amíg B-ben el nem fogy a forró víz. Ezután milyen lesz az A edényben lévő víz hőmérséklete? A) 50 °C-nál hidegebb lesz. B) Pontosan 50 °C lesz. C) 50 °C-nál melegebb lesz.

897. Ősszel gyakran hallani időjárás-jelentésekben, hogy „hajnalban talajmenti köd alakulhat ki”. Miért a talaj mentén alakul ki a köd? A) Azért, mert a talaj mentén hűl le legjobban a levegő, ezért itt csapódik ki belőle a pára. B) Azért, mert a levegőben lévő víz hajnalban hideg, ezért lesüllyed a talaj szintjére. C) Azért, mert hajnalban a talaj felső rétegéből a víz elpárolog, és a talaj fölött ködöt képez.

899. Egy dugattyúval elzárt hengerben ideális gáz van. Az alább felsorolt folyamatok melyikében kell a legtöbb hőt közölni a gázzal? A) A gáz nyomását állandó térfogaton megduplázzuk. B) A gáz térfogatát állandó nyomáson megduplázzuk. C) A gáz térfogatát adiabatikusan a kétszeresére növeljük. D) A gáz térfogatát állandó hőmérsékleten megduplázzuk.

900. Elképzelhető-e, hogy valamely tó vizének hűtésével fűtsünk egy épületet? A) Igen elképzelhető, de munkát kell befektetni, ami biztosítja a hó elvonását az alacsonyabb hőmérsékletű helyről és a hóleadást a magasabb hőmérsékletű helyen. B) Nem képzelhető el, mert a folyamat a termodinamika II. főtétele szerint megvalósíthatatlan. C) Csak akkor képzelhető el, ha a tó vizének hőmérséklete magasabb, mint az épület hőmérséklete.

901. Egy alul zárt, felül nyitott, függőleges csőben adott mennyiségű gázt folyadék dugó zár el. A gázt melegítjük, aminek következtében a térfogata 20%-kal megnő, miközben a folyadék egy része kifolyik. Mit állíthatunk a gáz hőmérséklet-változásáról? A) A gáz hőmérséklete kevesebb mint 20%-kal nőtt meg. B) A gáz hőmérséklete pontosan 20%-kal nőtt meg. C) A gáz hőmérséklete több mint 20%-kal nőtt meg.

902. Az alábbi, ideális gázok körfolyamataira vonatkozó megállapítások közül melyik helyes? A) A gáz által a környezeten végzett munka a körfolyamat során ugyanannyi, mint amennyi munkát a környezet végez a gázon. B) A gázzal közölt hő a körfolyamat során mindig megegyezik azzal a hőmennyiséggel, amit a gáz lead a körfolyamatban. C) A gáz belső energiájának növekedése a körfolyamat egyes szakaszain együttesen ugyanakkora, mint amennyi a többi szakaszon bekövetkezett csökkenések összege.

903. Mekkora a hatásfoka annak a hőerőgépnél, amely minden egyes ciklusban 120 J munkát végez és 360 J hőt ad le? A) 33 % B) 25 % C) 75 % D) 50 %

904. A meteorológiában gyakran használnak héliummal vagy hidrogénnel töltött léggömböket arra, hogy nagy magasságba emeljenek különböző mérőműszereket. Ezeket a léggömböket általában nem töltik fel teljesen, hanem félig „üresen” engedik el. Miért? A) Azért, mert a Naphoz közel repülő léggömböt a napsugárzás nagyon felmelegítheti, amely így kidurranhat, amennyiben már lent a felszínen teletöltik. B) Azért, mert a teljesen felfújt léggömbbe könnyebben belekapaszkodik a szél, és az nagyon távol kerül a felbocsátás helyétől. C) Azért, mert a töltőgáz drága, így ha a műszerek súlya nem indokolja, feleslegesen nem fújják fel teljesen a léggömböt. D) Azért, mert a nagy magasságban, alacsony nyomáson kitáguló töltőgáz szétszakítaná a léggömböt, amennyiben már lent a felszínen teletöltik.

905. Egy téglatest alakú, egyenletes falvastagságú fémdobozt addig melegítünk, amíg az oldalélei 0,1%-kal megnőnek. Hány százalékkal nő meg a doboz úrtartalma (belsejének térfogata)? A) A doboz fala befelé is tágul, ezért a doboz úrtartalma kisebb lesz. B) A doboz úrtartalma körülbelül 0,3%-kal növekszik. C) A doboz úrtartalma nem változik. D) A doboz úrtartalma körülbelül 0,1%-kal növekszik.

906. Két, eltérő hőmérsékletű szilárd testet helyezünk egy elhanyagolható hőkapacitású kaloriméterbe, és bezárjuk azt. A hőmérsékleti egyensúly beállta után mit mondhatunk a bezárt anyagok halmazállapotáról? A) A bezárt anyagok csak szilárd halmazállapotúak lehetnek. B) Az egyik anyag mindenképpen szilárd halmazállapotú lesz, a másik viszont vagy szilárd, vagy folyadék halmazállapotú. C) Lehet mindkét anyag szilárd halmazállapotú, lehet az egyik szilárd, a másik folyadék halmazállapotú, vagy lehet mindkét anyag folyadék halmazállapotú. D) Az egyik anyag mindenképpen szilárd halmazállapotú lesz, a másik viszont lehet szilárd, folyékony, vagy légnemű is.

908. Hogyan nyomjunk össze egy ideális gázt, hogy közben ne változzon a belső energiája? A) Úgy, hogy közben a nyomását állandó értéken tartjuk. B) Úgy, hogy hőszigetelt edényben nyomjuk össze. C) Úgy, hogy közben a hőmérsékletét állandó értéken tartjuk. D) Nem lehet így összenyomni, hiszen munkát végzünk rajta, tehát mindenképpen nő az energiája.

909. Ideálisnak tekinthető héliumgázt $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ -hőmérsékletről $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ -hőmérsékletre melegítünk állandó nyomáson. Miután a gázt $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ra visszahűtjük, állandó térfogaton is elvégezzük a melegítést. Melyik folyamatban nőtt többet a gáz belső energiája? A) Az állandó nyomáson történt melegítés során. B) Az állandó térfogaton történt melegítés során. C) A két esetben a belső energia változása azonos.

913. Egy rugalmas falú léggömbben, illetve egy merev falú, zárt tartályban pontosan ugyanakkora tömegű, $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -hőmérsékletű levegő van. Fel akarjuk melegíteni mindkettőben a levegőt $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ra. Melyikkel kell kevesebb hőt közölni? (A hőveszteség, a tartály, illetve a léggömb anyaga által felvett hő elhanyagolható.) A) A léggömbben lévő levegővel. B) A tartályban lévő levegővel. C) Egyforma mennyiségű hőt kell közölni mindkettővel. D) Nem lehet eldönteni a megadott adatok alapján.

916. Két különböző hőmérsékleten (de minden más szempontból azonos körülmények között) megmérjük egy pohár víz sűrűségét. A két sűrűség érték megegyezik egymással. Mekkora lehet a különbség a két hőmérséklet között? Válassza ki a helyes állítást az alábbi lehetőségek közül! A) A hőmérsékletkülönbség lehet $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, de nem lehet $2\text{ }^{\circ}\text{C}$. B) A hőmérsékletkülönbség lehet $2\text{ }^{\circ}\text{C}$, de nem lehet $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. C) Mindkét érték lehetséges. D) Egyik érték sem lehetséges.

Elektromosság, mágnesség, indukció

918. Hogyan tér ki a pozitív töltésű elektroszkóp mutatója, ha fegyverzetéhez negatív töltésű testet közelítünk? A) Még jobban kitér. B) Kevésbé tér ki. C) Meg sem mozdul.

919. Mekkora két különböző ellenállású, párhuzamosan kapcsolt fogyasztó eredő ellenállása? A) Kisebb mindkét ellenállásnál. B) A két ellenállás-érték között van. C) Nagyobb mindkét ellenállásnál.

920. Mi történik, ha a transzformátor primér tekercsén egyenáram folyik? A) A szekunder tekercsen egyenfeszültség keletkezik. B) A szekunder tekercsen nem keletkezik feszültség. C) A szekunder tekercsen mindig váltakozó feszültség indukálódik.

921. Melyik esetben végezhet egyenletes körmozgást az elektromosan töltött részecske, ha homogén mágneses mezőbe lép be? A) Ha a részecske kezdeti sebessége merőleges az indukcióvonalakra. B) Ha a részecske kezdeti sebessége párhuzamos az indukcióvonalakkal. C) Sohasem, mivel az elektromos töltés nem lép kölcsönhatásba a mágneses mezővel.

922. Melyik leírás adja meg helyesen a transzformátor működését? A) Ahányszor nagyobb a szekunder tekercs ohmos ellenállása a primer tekercsénél, annyiszor nagyobb a szekunder feszültség a primer feszültségnél. B) A primer tekercsben folyó váltakozó áram változó mágneses mezője hatására indukálódik feszültség a szekunder tekercsben. C) A transzformátorban a vasmag biztosítja az elektromos összeköttetést a primer és szekunder tekercs között.

923. Két azonos ellenállást egyszer sorosan, egyszer párhuzamosan kapcsolunk ugyanarra a feszültségforrásra. Melyik esetben lesz nagyobb az ellenálláson felszabaduló összteljesítmény? A) Ha sorba kötjük őket. B) Ha párhuzamosan kötjük őket. C) Mindkét esetben ugyanannyi az összteljesítmény.

924. A személyautó első helyzetjelző lámpájának ellenállása $37,5 \Omega$. Az akkumulátor feszültsége 12 V. Mekkora erősségű áram halad át a lámpán működés közben? A) 0,32 A. B) 3,125 A. C) 4,5 A.

925. Egy szigetelő lábon álló, elektromosan töltött fémpohárról töltést szeretnénk levenni. E célból egy szigetelő nyélre erősített, töltetlen fémgolyót érintünk a pohárhoz. Hová érintsük a fémgolyót, hogy levehessünk a pohár töltéséből? A) A fémpohár belső felületéhez. B) A fémpohár külső felületéhez. C) Mindegy, hová érintjük a fémgolyót.

926. Két különböző nagyságú, párhuzamosan kapcsolt ellenállásra feszültséget kapcsolunk. Melyik ellenálláson nagyobb az elektromos teljesítmény? A) A kisebb ellenálláson. B) Egyenlő mindkét ellenálláson. C) A nagyobb ellenálláson.

927. Lehet-e két darab 1Ω -os ellenállás eredője kisebb, mint 1Ω ? A) Igen, $0,5 \Omega$ is lehet. B) Nem, az eredő 2Ω . C) Nem, az eredő biztosan nagyobb, mint 1Ω . 227

928. Hogyan kell változtatni két pontszerű töltés távolságát, hogy a köztük fellépő erő negyedszereződjék? A) Negyedére kell csökkenteni. B) Felére kell csökkenteni. C) $\sqrt{2}$ -ed részére kell csökkenteni.

930. Az alábbi elemi részecskék közül melyik nem gyorsítható elektromos térben? A) A proton. B) A neutron. C) Az elektron.

931. Mi a generátor? A) Jedlik Ányos által felfedezett kétfázisú motor. B) Mechanikai munka árán elektromos energiát előállító berendezés. C) Feszültség-átalakító berendezés.

932. Folyhat-e elektromos áram egy tömör fémtestben, ha változó mágneses mezőbe tesszük? A) Nem, mert a fémtest belsejében nem hoztunk létre feszültséget. B) Igen, a létrejövő elektromos tér mozgásra készítheti a szabad elektronokat. C) Nem, mert az elektromos tér erőssége a fém belsejében mindig nulla.

937. A hétköznapi életben az elektromos töltés mértékegységeként bizonyos helyzetekben az Ah (amperórát) használjuk. 1 Ah egyenlő azzal a töltéssel, amit 1 A erősségű áram 1 óra alatt szállít. Hány coulomb töltéssel egyenlő 1 Ah? A) 60 C B) 1000 C C) 3600 C

939. Hogyan változtatják meg helyzetüket a negatív töltésű elektroszkóp mutatói, ha az elektroszkóp fegyverzetéhez negatív töltésekkel közelítünk? A) Még jobban kitérnek. B) Meg sem mozdulnak. C) Összebb záródnak.

940. Mit jelent, hogy Magyarországon a hálózati feszültség 230 V? A) A konnektor két érintkezője között a feszültség minden pillanatban pontosan 230 V. B) A feszültség értéke időben változik, de maximum 230 V. C) A feszültség effektív értéke 230V, egy adott pillanatban a feszültség lehet 230 V-nál nagyobb vagy kisebb is.

941. Két különböző nagyságú ellenállást párhuzamosan kapcsolunk. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? A) Eredő ellenállásuk értéke nagyobb, mint a nagyobbik ellenállásé. B) Eredő ellenállásuk értéke a két ellenállás értéke közé esik. C) Eredő ellenállásuk értéke kisebb, mint a kisebbik ellenállásé.

944. A hálózati feszültséget biztonsági transzformátorunk letranszformálja, de e feszültséget szeretnénk még jobban lecsökkenteni. Ezért a transzformátor primer és szekunder tekercsének menetszámát felére csökkentjük. Eredményes-e ez az eljárás? A) Igen, mert a menetszámok különbsége csökkent. B) Nem, mert a folyamatot csak a vasmag határozza meg. C) Nem, mert a menetszámok aránya nem változott.

946. Egy hagyományos izzó fogyasztása nagyobb, mint a vele azonos fényerejű energiatakarékos izzóé. Miért? A) Mert az energiatakarékos izzók energiájuk nagyobb hányadát bocsátják ki a látható fény tartományban. B) Mert az energiatakarékos izzók rövidebb idő alatt veszik fel a névleges teljesítményüket. C) Mert az energiatakarékos izzók egységnyi idő alatt kevesebb energiát vesznek fel a hálózatról, mint a névleges teljesítményük

948. Milyen fémből készül az iránytű mutatója? A) Rézből készül. B) Acélból készül. C) Egyik fele rézből, a másik acélből készül.

949. Hogyan kellene egy elektront homogén elektromos mezőbe belőni, hogy az azon való áthaladás során sem sebességének nagysága, sem pedig az iránya ne változzon? A) A térerősség-vonalakkal párhuzamosan. B) A térerősség-vonalakra merőlegesen. C) Ez nem lehetséges.

950. Belövünk egy elektromosan töltött részecskét homogén elektromos térbe, a térerősség E vektorára merőlegesen. Melyik állítás igaz? A) A részecske sebességének nagysága is, iránya is megváltozik. B) A részecske sebességének nagysága nem, de az iránya megváltozik. C) A részecske sebességének sem nagysága, sem pedig iránya nem változik meg.

951. Egy 4 W és egy 5 W névleges teljesítményű izzót sorosan kapcsolunk egy áramforrásra. Válassza ki az alábbi állítások közül a biztosan igazat! A) A két izzó azonos teljesítményt ad le. B) A két izzón azonos erősségű áram folyik át. C) A két izzóra azonos nagyságú feszültség jut.

952. Két párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredője 12 ohm. Mekkora lehetnek az ellenállások? A) 2 és 10 ohm. B) 4 és 20 ohm. C) 20 és 30 ohm.

954. Fel tud-e mágnesezni egy közönséges mágnes egy acéldarabot? A) Nem, mert a mágnesnek két pólusa van, és azok szétválaszthatatlanok. B) Igen, de csak akkor, ha hozzáérintjük. C) Igen, akár hozzáérintjük, akár a közelébe helyezzük.

955. Lehet-e egy áramjárta egyenes tekercset iránytűként felhasználni? A) Igen, de csak akkor, ha a tekercs felfüggesztése olyan, hogy az elég könnyen elfordulhat. B) Nem, mivel iránytűnek csak permanensen mágnesezett anyag használható. C) Igen, de csak akkor, ha nem helyezünk bele vasmagot.

956. Két különböző ellenállást kapcsoltunk össze. Milyen kapcsolásra lehet érvényes a következő állítás? Az eredő ellenállás kisebb, mint a kisebbik ellenállás. A) Soros kapcsolásra. B) Párhuzamos kapcsolásra. C) Ilyen kapcsolat nem létezik.

957. Az alábbi jelenségek közül melyik magyarázható a Napból érkező töltött részecskék és a földi mágneses tér kölcsönhatásának segítségével? A) A sarki fény jelensége. B) A délibáb jelensége. C) A lemenő Nap vörös színe.

959. Egy tömör fémgömb felszínén egyenletesen helyezkednek el pozitív töltések. Hogyan változik a gömb belsejében a térerősség, ha a gömb felszínéhez egy pozitív töltésű testet közelítünk? A) A térerősség nagysága nő, a töltésmegosztás miatt. B) A térerősség nagysága csökken, a pozitív töltések között fellépő taszítás miatt. C) A térerősség nem változik, a közelítő test töltésétől függetlenül nulla.

960. Milyen pályán haladhat egy homogén mágneses térbe belőtt elektromos töltésű részecske? A) Egyenes vonalú pályán is és körpályán is haladhat. B) Csak körpályán haladhat. C) Csak egyenes vonalú pályán haladhat.

962. Egy váltóáramú generátor egy nagyon jó hatásfokú transzformátoron keresztül táplál egy fogyasztót. A primer tekercs menetszáma $N_1 = 100$, a szekunder tekercs $N_2 = 200$. A generátor által leadott teljesítmény 2 kW. Mennyi a fogyasztó teljesítménye? (A fogyasztó ohmos ellenállású.) A) Majdnem 2 kW (a veszteségek miatt kicsit kisebb). B) Majdnem 4 kW (a veszteségek miatt kicsit kisebb). C) Majdnem 8 kW (a veszteségek miatt kicsit kisebb).

964. Egy hosszú tekercsben állandó I áram folyik. Melyik esetben növekszik meg legjobban a tekercs közepén a mágneses mező B mágneses indukciója? A) Amikor rézrudat tolunk a tekercs közepébe. B) Amikor vasrudat tolunk a tekercs közepébe. C) Egyformán növekszik meg a két esetben.

965. Egy pohár leesik a földre és összetörik. Milyen kölcsönhatás tartotta össze a pohár darabjait? A) Az elektromágneses kölcsönhatás. B) A magerőket létrehozó kölcsönhatás. C) A gravitációs kölcsönhatás.

966. Jellemzően melyik berendezés alkatrésze lehet egy mágneses térben forgó tekercs? A) A transzformátornak. B) A csengőnek. C) A generátornak.

967. Melyik elektromos teret nevezzük homogénnek? A) Amelyikben bármely töltésre egyforma nagyságú és irányú erő hat. B) Amelyikben egy adott töltésre mindenütt egyforma nagyságú és irányú erő hat. C) Amelyikben az elektromos erővonalak egymással mindenütt párhuzamosak.

968. Sorosan kapcsolunk két, azonos anyagú és hosszúságú, de különböző keresztmetszetű drótdarabot. Melyiken szabadul fel azonos idő alatt több hő? A) A vastagabb drótdarabon szabadul fel több hő. B) A vékonyabb drótdarabon szabadul fel több hő. C) Egyforma hőmennyiség szabadul fel a két drótdarabon.

969. Egy kicsiny mágneset hosszú fonálra kötünk, és egy rézlap fölé, illetve egy papírlap fölé lóztatjuk. Az így készített ingát először a rézlap fölött, majd a papírlap fölött azonos kitérésű lengésbe hozzuk. Mit mondhatunk az ingamozgás csillapodásáról? A) Az ingamozgás lassabban csillapodik a rézlap fölött, mint a papírlap fölött. B) Mindkét lap fölött ugyanolyan gyors a lengés csillapodása. C) Az ingamozgás lassabban csillapodik a papírlap fölött, mint a rézlap fölött.

970. Egy elektront olyan térbe lövünk be, amelyben homogén elektromos és mágneses mezők vannak jelen. Az elektromos erővonalak párhuzamosak a mágneses indukcióval és az elektron sebességével. Milyen irányú erőhatás éri az elektront? A) Csak az erővonalakkal párhuzamos erőhatás. B) Csak az erővonalakra merőleges erőhatás. C) Az erővonalakkal párhuzamos és az erővonalakra merőleges erőhatás is éri az elektront.

971. A egy energiatakarékos izzó dobozán lévő címkén a következő szöveg látható: $9\text{ W} = 40\text{ W}$. Mit jelenthetnek a rajta feltüntetett teljesítményadatok? A) Az energiatakarékos égő 9 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és 40 W teljesítménnyel bocsát ki fényenergiát. B) Az energiatakarékos égő 40 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és 9 W teljesítménnyel bocsát ki fényenergiát. C) Az energiatakarékos égő 9 W teljesítménnyel fogyaszt elektromos energiát, és annyi fényenergiát bocsát ki időegység alatt, mint egy 40 W teljesítményű hagyományos izzó.

972. Egy áramkörbe két, különböző ellenállású fogyasztót kötünk egymással párhuzamosan. Melyik állítás igaz? A) Az áramkörben az áram csak a kisebb ellenállású fogyasztón folyik. B) Az áramkörben az áram csak a nagyobb ellenállású fogyasztón folyik. C) Az áramkörben az áram mindkét fogyasztón folyik.

973. Metszhetik-e egymást az elektrosztatikus tér erővonalai? A) Igen, ha legalább két különböző töltés hozza létre a teret. B) Nem, mert az erővonalak mindenütt az elektromos mező által a próbatöltésre kifejtett erő irányát mutatják meg. C) Nem, mert ha több töltés hozza létre a teret, a kisebb töltés erővonalai elhajolnak a nagyobb töltés erővonalai elől.

974. Vajon igaz-e, hogy azonos keresztmetszetű drótok közül mindig a hosszabbnak nagyobb az ellenállása? A) Igen, mindig igaz. B) Nem, sosem igaz. C) A drótok anyagától függ, hogy igaz-e, vagy sem.

975. Homogén mágneses térbe q töltésű golyót helyezünk. Melyik állítás HAMIS? A) Ha a golyó áll, biztosan nem hat rá erő a mágneses térben. B) Ha a golyó mozog, lehet, hogy nem hat rá erő a mágneses térben. C) Ha a golyó mozog, biztosan hat rá erő a mágneses térben.

977. Homogén elektromos térbe elektront lövünk az erővonalakkal párhuzamosan, a térerősséggel megegyező irányban. Milyen irányú lesz az elektron gyorsulása? A) A tér irányával

megegyező, azzal párhuzamos. B) A tér irányával ellentétes, azzal párhuzamos. C) Attól függ, hogy pozitív vagy negatív töltések hozzák létre a teret.

978. Az alábbi állítások egy elektromágnes tekercsének vasmagjával kapcsolatosak. Melyik állítás helyes? A) A tekercs egy vasmagra csévélte drót, ez a vasmag látja el árammal a tekercset. B) A tekercs vasmagja egy állandó mágnes, ez stabilizálja a mágneses teret. C) Az áramjárta tekercs akkor is gerjeszt mágneses teret, ha vasmag helyett a közepébe egy műanyagdarabot helyezünk.

979. Hogyan tudunk 100 ohmos ellenállásokból 50 ohmos ellenállást készíteni? A) Ha két 100 ohmos ellenállást sorba kötünk. B) Két 100 ohmos ellenállást párhuzamosan kapcsolunk. C) Nem lehetséges 100 ohmos ellenállások segítségével 50 ohmos ellenállást készíteni

980. Egy kezdetben töltetlen elektroszkópot pozitív többlettöltéssel látunk el. Mi történik az elektroszkóp lemezeivel? A) A lemezek egymástól eltávolodnak, ugyanúgy, mintha negatív töltést vittünk volna fel. B) A lemezek szorosan összetapadnak. C) Semmi nem történik, az elektroszkóp lemezeit csak negatív töltéssel lehet ellátni.

982. Van két ellenállásunk, egy 1 ohmos és egy 2 ohmos. Mekkora ellenállást hozhatunk létre az összekapcsolásuk segítségével? A) Egy $2/3$ ohmosat. B) Egy $3/2$ ohmosat. C) Egy $3/4$ ohmosat.

983. Milyen huzalból kell elkészíteni egy 230 V-os hálózatról működő, elektromos hőszugárzó fűtőszálát? A) A hőszugárzó fűtőszála kis ellenállású, hogy rajta nagy áram haladjon keresztül a megfelelően nagy teljesítmény elérése érdekében. B) Nagy ellenállású fűtőszálát használunk melegítés céljára, mert azon nagy feszültség esik, ilyenkor a hőszugárzó teljesítménye nagy. C) A hőszugárzó fűtőszálának ellenállása nem befolyásolja a teljesítményét, fontos, hogy a felülete nagy legyen.

985. Az alábbiak közül melyik eszköz működésében jut jelentős szerep a csúcshatásnak? A) A villámhárító működésében. B) A kondenzátor működésében. C) A villanymotor működésében.

987. Két különböző ellenállást sorba kötünk, és egy telephez csatlakoztatjuk őket. Az alábbiak közül melyik állítás igaz? A) A nagyobb ellenálláson nagyobb áramerősséget mérhetünk. B) A nagyobb ellenálláson több hő fejlődik. C) A nagyobb ellenálláson kisebb feszültséget mérhetünk.

991. Egy gépjárművekbe szánt akkumulátoron a „12 V, 55 Ah” jelzés szerepel. Mit jelent az 55 Ah? A) Azt jelenti, hogy az akkumulátor belső ellenállása 55 Ah, azaz 55 Ω . B) Azt jelenti, hogy a teljesen feltöltött akkumulátor maximális teljesítménye 55 Ah, azaz 55 watt. C) Azt jelenti, hogy ha a teljesen feltöltött akkumulátorra egy olyan fogyasztót kötünk, melyen állandó, 5,5 amper erősségű áram folyik át, akkor az akkumulátor 10 óra alatt merülne le.

992. Egy elektroszkóp lemezkéi töltést jeleznek. Ha az elektroszkóp gömbjéhez egy szigetelőpálcával közelítünk, azt tapasztaljuk, hogy a lemezek tovább távolodnak egymástól. Mit állapíthatunk meg a pálcáról? A) A pálcán lévő töltés ugyanolyan, mint az elektroszkópon lévő töltés. B) A pálcán lévő töltés ellentétes az elektroszkópon lévő töltéssel. C) A pálcán lévő töltés lehet ugyanolyan is, mint az elektroszkópon levő töltés, vagy azzal ellentétes is.

995. Két pontszerű elektromos töltést rögzítünk a térben. Mely esetben lehet a töltéseket összekötő szakaszon (a két töltés között) olyan pontot találni, ahol a töltések által keltett elektromos térerősség nulla? A) Csak akkor, ha a töltések azonos előjelűek. B) Csak akkor, ha a

töltések ellentétes előjelűek. C) Akkor is lehet, ha a töltések azonos, de akkor is, ha ellentétes előjelűek.

997. Mi a különbség az elektromosan vezető, illetve szigetelő anyagok között? A) A szigetelőkben nincsenek elektronok, míg a vezetőkben vannak. B) A vezetőkben több negatív töltéshordozó van, mint pozitív, a szigetelőkben pedig pontosan egyenlő a két töltéshordozó mennyisége. C) A vezetőkben vannak olyan töltéshordozók, amelyek könnyen el tudnak mozdulni, a szigetelőkben pedig nincsenek.

1000. A lakásban több elektromos háztartási gép működik, amikor a fürdőszobában még egy hajszárítót is bekapcsolunk. Hogyan változik a lakás elektromos hálózatának eredő ellenállása? A) Nő B) Nem változik C) Csökken

1004. Egy R ellenállású huzalból kör alakú, zárt hurkot alkotunk. Mekkora a drótkör ellenállása két átellenes pontja között? A) R B) $R/2$ C) $R/4$

1005. Homogén mágneses térben egy töltött részecske egyenletes körmozgást végez. Mit állíthatunk a rá ható erők eredőjéről? A) Az eredő erő nagysága nulla, mert a mozgás egyenletes. B) A részecskére ható erők eredője nem nulla, de nem végez munkát. C) A részecskére ható erők eredője nem nulla, gyorsítja a részecskét, és munkát is végez rajta.

1006. Egy adott térrészben időben állandó mágneses mező indukcióvonalait szeretnénk feltérképezni. Milyen eszközt célszerű használni? A) Alumíniumreszeléket B) Egy elektromos próbatöltést C) Egy iránytűt

1011. A hálózati váltófeszültség effektív értéke kb. 230 volt. Mennyi a maximuma? A) A maximuma kb. 230 volt. B) A maximuma kb. 325 volt. C) A maximuma kb. 460 volt.

1012. Egy szigeteletlen, R ellenállású, l hosszúságú vezetékét félbevágunk, s a két $l/2$ hosszúságú darabot párhuzamosan összefogjuk. Mekkora lesz az így keletkező (fele hosszúságú) vezeték ellenállása? A) $2R$ B) R C) $R/2$ D) $R/4$

1013. Követheti-e egy szabadon mozgó, egyenes vonalú egyenletes mozgást végző töltés homogén mágneses térben az indukcióvonalakat? (A gravitáció elhanyagolható.) A) Nem, mert a Lorentz-erő merőleges a mágneses térre, és eltéríti. B) Igen, mert ilyenkor nem hat rá a mágneses tér.

1014. Hogyan kell az olvadóbiztosítékot elhelyezni az áramkörben? A) A védendő fogyasztóval párhuzamosan. B) A védendő fogyasztóval sorosan. C) Egyenáram esetén sorosan, váltakozó áram esetén párhuzamosan kell kötni a védendő fogyasztóval.

1015. Ha dörzsöléssel vagy más módon jelentős sztatikus töltést halmozunk fel testünkben, azt tapasztaljuk, hogy hajunk „égnék áll”. Mi ennek a jelenségnek a magyarázata? A) Mivel a hajszálaink azonos előjelű töltésre tesznek szert, taszítják egymást, és igyekeznek egymástól minél távolabb kerülni. B) A feltöltött hajszálainkat taszítja a Föld mágneses tere, így hajunk – ha kellően könnyű – felemelkedik. C) Hajszálaink hegyes végein nagy télerősség alakul ki a csúcshatás miatt, a frizurát az emiatt keletkező elektromos szél alakítja ki.

1016. Egy R_1 és egy R_2 ellenállást sorba kötünk, és egyenfeszültségre kapcsoljuk őket. Azt tapasztaljuk, hogy az ellenállásokon megjelenő teljesítményre a $P_1 = 4P_2$ összefüggés teljesül. Mit mondhatunk az ellenállások viszonyáról? A) $R_1 = 4R_2$ B) $R_1 = 2R_2$ C) $R_1 = R_2/4$

1017. Egy zárt vezetőkeretet mozgatunk homogén mágneses térben, az indukcióvonalakra merőleges síkban. Folyik-e áram eközben a keretben? A) Nem folyik áram a keretben. B) A keretben áram folyik, melynek erőssége nem függ a keret ellenállásától. C) A keretben áram folyik, melynek erőssége függ a keret ellenállásától.

1022. Mit kapunk, ha középen kettétörünk egy hosszú rúd mágneset? A) Egy északi, illetve egy déli pólust külön-külön. B) Két rúd mágneset. C) Két külön darab, nem mágneses fémet, mivel a mágnes csak két pólussal (egy északival és egy délivel) működik.

1024. Egy m tömegű, q pozitív töltésű test E térerősségű, függőlegesen lefelé mutató, homogén elektromos térben egy rugóra van erősítve. A rugó megnyúlt, a test egyensúlyban és nyugalomban van. Mi történik, ha az elektromos teret kikapcsoljuk? A) A test fölfelé gyorsulva elindul. B) A test nyugalomban marad. C) A test lefelé gyorsulva elindul.

1025. Gyenge vízszög folyik a csapból. Azt tapasztaljuk, hogy ha egy negatívan töltött ebonitrudat közelítünk a vízszög felé, az vonzza a vízszögat. Mi történik, ha pozitívan töltött üvegrudat közelítünk? A) A pozitívan töltött rúd ugyanúgy vonzza a vízszögat. B) A pozitívan töltött rúd taszítja a vízszögat. C) A pozitívan töltött rúd nem téríti el a vízszögat.

1026. Meg lehet-e zavarni egy iránytűt egy darab lággyvassal, ha közel tesszük hozzá? A) Nem, a lággyvasnak nincsen saját mágneses tere, tehát nem is zavarja meg az iránytűt. B) Igen, hiszen az iránytű egy piciny mágnes, ami vonzza a lággyvasat, ha közel kerül hozzá. C) Igen, mert a lággyvas mágneses tere mindig éppen ellentétes a Föld mágneses terével, és így a környezetében kioltja azt.

1027. A transzformátor és generátor közül melyik az, amelyik átalakítja a mozgási energiát elektromos energiává? A) Csak a transzformátor. B) Csak a generátor. C) A generátor és a transzformátor is.

1031. Két, egymástól nem nulla távolságra lévő rögzített pontszerű töltés nagyságának abszolút értéke azonos. Lehetséges-e olyan eset, amikor a két töltéstől véges távolságban valahol az eredő térerősség nulla? A) Lehetséges, de csak ha a töltések azonos előjelűek. B) Lehetséges, ha a töltések ellentétes előjelűek, mert ebben az esetben kiolthatják egymás hatását. C) Nem lehetséges, mert mindkét töltésnek van térerősség-járuléka.

1032. Az alábbiak közül melyik esetben beszélhetünk rövidzárlatról? A) Ha az áramkör hirtelen megszakad, mert a drót valahol elvékonyodott, majd elszakadt. B) Ha az áramkör két pontja között a szigetelés hibája miatt nem kívánt összeköttetés létesül. C) Ha az áramkörben ingadozni kezd az áramerősség, és ezt a lámpák fényerejének változása is mutatja.

1033. Vákuumkamrában két vízszintesen elhelyezkedő, azonos nagyságú síklap között apró tárgy lebeg. A lapok elektromosan töltöttek, az alsó pozitív, a felső negatív töltésű, töltésük nagysága megegyezik. Mit állíthatunk az apró tárgyról? A) A tárgy negatív töltésű. B) A tárgy pozitív töltésű. C) A tárgy biztosan nem semleges, de akár pozitív, akár negatív töltésű is lehet.

1036. A ház falán függőlegesen lefutó villámhárítóban egy villámcsapáskor a negatív töltések lefelé mozogtak, igen nagy áramot hoztak létre. Milyen indukcióvonalakkal jellemezhető mágneses teret keltett az áram a villámhárító közelében? A) Az indukcióvonalak a

villámhárítóval párhuzamosak, lefelé mutatnak. B) Az indukcióvonalak a villámhárítóval párhuzamosak, felfelé mutatnak. C) Az indukcióvonalak a villámhárító körüli koncentrikus körök.

1038. Egy mozgó, pontszerű töltés egyidejűleg elektromos és mágneses térben is tartózkodik. Lehet-e a rá ható erők eredője nulla? A) Nem, mert az elektromos és mágneses tér sosem oltja ki egymást. B) Nem, mert mozog, tehát nem lehet egyensúlyban. C) Igen, ha az elektromos és mágneses tér iránya ellentétes. D) Igen, ha a töltésre ható Lorentz-erő és az elektromos térben fellépő erő kiegyenlíti egymás hatását.

1040. Egy semleges fémtest közelébe töltött részecskét helyezünk. Hat-e elektromos erő a részecskére? A) Nem. B) Igen, vonzóerő. C) Igen, taszítóerő.

1041. Hogyan változik a lakás elektromos rendszerének főágában folyó áram erőssége, ha a hálózatra újabb fogyasztót kötünk? A) Az áramerősség csökken, hiszen az eredő ellenállás nő. B) Az áramerősség nő, hiszen az eredő ellenállás csökken. C) Az áramerősség nem változik, hiszen a teljesítmény a hálózatban állandó.

1042. Homogén mágneses mezőben áramjárta gyűrű helyezkedik el olyan helyzetben, hogy az általa körülvevett mágneses fluxus a lehető legnagyobb. Mit mondhatunk a gyűrűre ható mágneses erők forgatónyomatékáról? A) A forgatónyomaték zérus. B) Ebben a helyzetben hat a gyűrűre a legkisebb forgatónyomaték, de ez nem zérus. C) A gyűrűre ebben a helyzetben hat a legnagyobb forgatónyomaték.

1044. Egy pozitív töltésű fémtestet egy fémhuzallal leföldelünk. Mi fog történni? A) A testről pozitív töltésű részecskék áramlanak a földre, és a test semleges lesz. B) A földből elektronok áramlanak a testre, és a test semleges lesz. C) A test töltése nem változik.

1045. Két különböző nagyságú, sorosan kapcsolt ellenálláson elektromos áram folyik keresztül. Melyik ellenálláson nagyobb az elektromos teljesítmény? A) A kisebb ellenálláson nagyobb az elektromos teljesítmény. B) Az elektromos teljesítmény a két ellenálláson egyenlő. C) A nagyobb ellenálláson nagyobb az elektromos teljesítmény.

1046. Egy ideális, veszteségmentes, terheletlen transzformátor primer tekercsére 24 V váltakozó feszültséget kapcsolunk. A primer tekercs menetszáma 600, a szekunder tekercs pedig 1200. Mekkora lesz a szekunder tekercsen megjelenő feszültség? A) 0 V B) 12 V C) 48 V

1047. Hogyan változik a lakás elektromos rendszerében folyó áram effektív erőssége, ha a takarítás végén a porszívót kikapcsoljuk? A) Az effektív áramerősség nő, mert a hálózatra kapcsolt fogyasztók ellenállásának eredője csökken. B) Az effektív áramerősség csökken, mert a hálózatra kapcsolt fogyasztók ellenállásának eredője nő. C) Az effektív áramerősség nem változik, mert a teljesítmény a hálózatban állandó.

1048. Egy zárt fémháló belsejében lévő elektroszkópot vezetővel a háléhoz kötünk. A hálót elektromosan feltöltjük. Kitér-e az elektroszkóp mutatója? A) Igen, mert a hálóról töltések vándorolnak az elektroszkópra. B) Nem, mert az elektroszkóp Faraday-kalitkában van. C) Nem, mert az elektroszkóp üvegtete szigetel.

1050. Miért alkalmaznak nagyfeszültséget az elektromágneses energia továbbítására? A) Mert az erőművek nagyfeszültségű áramot termelnek. B) Mert így gyorsabb az energia terjedése. C) Mert az áram továbbításának veszteségei így kisebbek.

1051. Hogyan lehetséges, hogy egy hagyományos villanykörte sokkal több elektromos energiát használ, mint egy ugyanannyi fényt kisugárzó kompakt fénycső? A) A kompakt fénycsőben nincsenek mozgó alkatrészek, így súrlódás sincsen. B) A hagyományos villanykörték az elektromos energia nagy részét nem fényvé, hanem hővé alakítják, ezért sokkal rosszabb a hatásfokuk. C) A kompakt fénycsövek által kisugárzott fénynek sokkal kisebb a frekvenciája, mint a hagyományos villanykörték által kisugárzott fénynek.

1052. Áramjárta tekercs belsejébe iránytűt helyezünk. Hogyan áll be az iránytű? A) Ha a Föld mágneses tere sokkal gyengébb, mint a tekercs mágneses tere, az iránytű a tekercs tengelyével párhuzamosan áll be. B) Ha a Föld mágneses tere sokkal gyengébb, mint a tekercs mágneses tere, az iránytű a tekercs tengelyére merőlegesen áll be. C) Az iránytű tetszés szerinti irányban állhat, hiszen ez az elrendezés egy Faraday-kalitka, amely minden esetben leárnyékolja a Föld mágneses terét.

1053. Egy tekercset U egyenfeszültségű generátorra kötünk, majd beletolunk egy vasmagot. Milyen változást tapasztalunk? A) A tekercs belsejében a mágneses indukció vektora ellentétes irányúra változik. B) A tekercs belsejében a mágneses indukció megnő. C) A tekercs teljesítménye megnő.

1054. Egy zseblámpaizzó $U = 10$ V-os telepre kapcsolva 2 W-os teljesítménnyel világít. Mekkora lesz ugyanezen izzó teljesítménye, ha a telep polaritását megcseréljük, azaz $U = -10$ V-os feszültségre kapcsoljuk? A) Az izzó teljesítménye 2 W marad. B) Az izzó teljesítménye -2 W lesz. C) Az izzó nem fog világítani.

1057. Mit nem mutatnak meg az elektromos tér erővonalai? A) Azt, hogy egy, az erőterbe helyezett próbatöltés merre mozog. B) Azt, hogy egy, az elektromos erőterbe helyezett töltésre milyen irányú erő hat. C) Azt, hogy egy, az erőterbe helyezett próbatöltés merre gyorsul.

1062. Egy 50 Hz frekvenciájú váltóáram átalakítására tervezett transzformátor primer tekercsén egyenáram folyik keresztül. Milyen feszültség keletkezik a szekunder tekercsben? A) Nem keletkezik feszültség a szekunder tekercsben. B) Egyenfeszültség keletkezik. C) 50 Hz-es váltófeszültség keletkezik.

1063. Mekkora az elektromos térerősség értéke egy töltött, fémből készült gömb belsejében? A) Az elektromos térerősség a gömb belsejében nulla. B) Az elektromos térerősség értéke a gömb belsejében a töltés nagyságától és a középponttól mért távolságtól függ. C) Az elektromos térerősség értéke a gömb belsejében megegyezik a felületen mérhető értékkel.

1064. Mekkora az effektív feszültség egy kétpólusú konnektor két kivezetése között akkor, amikor semmi sincs a konnektorba csatlakoztatva? A) 0 V B) 230 V C) $230 \cdot 2$ V

1067. Két, nulla kezdősebességű, azonos töltésű, de különböző tömegű ion homogén elektromos térben azonos úton felgyorsul. Melyikük hagyja el az elektromos teret nagyobb sebességgel? (A részecskékre ható gravitációs erő elhanyagolható!) A) A nagyobb tömegűnek lesz nagyobb a sebessége. B) A kisebb tömegűnek lesz nagyobb a sebessége. C) Egyforma lesz a sebességük, hiszen töltésük is egyforma.

1068. Két különböző ellenállást párhuzamosan kötöttünk. Mit állíthatunk az eredő ellenállásról? A) Az eredő ellenállás értéke közelebb esik a kisebb ellenállás értékéhez. B) Az eredő ellenállás értéke közelebb esik a nagyobb ellenállás értékéhez. C) Az eredő ellenállás értéke a két ellenállás értékének számtani közepe lesz.

1079. A ciklotronban a töltött részecskék gyorsítására és körpályán tartására elektromos, illetve mágneses teret alkalmaznak. Melyik tér milyen szerepet játszik? A) Az elektromos tér segítségével növelik a részecskék mozgási energiáját, a mágneses tér pedig körpályán tartja a részecskéket. B) A mágneses tér növeli a részecskék mozgási energiáját, az elektromos tér körpályán tartja a részecskéket. C) Mindkét tér növelheti a részecske mozgási energiáját, és szerepet játszik a részecskék körpályán tartásában.

1080. Lehet-e két párhuzamosan kötött ellenállás eredő ellenállásának nagysága az egyes ellenállások nagyságának számtani közepe? A) Igen, ha a két ellenállás egyforma nagyságú. B) Igen, ez bármilyen két párhuzamosan kötött ellenállásnál igaz. C) Nem, mert a párhuzamosan kötött ellenállások eredője mindkét ellenállás nagyságánál kisebb.

1081. Egy háztartási vasalóra írt adatok a következők: 230 V, 2300 W. Mekkora a vasalón átfolyó áram erőssége, amikor az otthoni elektromos hálózatról működtetjük? A) 0,1 A B) 10 A C) 23 A

1082. Három teljesen egyforma izzó párhuzamosan van kapcsolva állandó kapocsfeszültségű áramforrásra. Két izzó azonban selejtes, ezért néhány másodpercnyi működés után kiégnek. Hogyan változik ennek hatására a harmadik izzó fénye? A) A harmadik izzó a változatlan feszültség következtében azonos fényerővel fog világítani. B) A harmadik izzó a megnövekedett áramerősség hatására erősebben fog világítani. C) A harmadik izzó a rendszer megnövekedett ellenállása miatt kisebb fényerővel fog világítani.

1085. Flóra szerint homogén elektromos térben az erővonalakra merőlegesen belőtt, pontszerű, töltött testre állandó nagyságú erő hat. Fruzsina szerint a homogén mágneses mezőben az indukcióvonalakra merőlegesen belőtt, pontszerű, töltött testre állandó nagyságú erő hat. Melyiküknek van igaza? A) Csak Flórának. B) Csak Fruzsínának. C) Mindkettőjüknek. D) Egyiküknek sem.

1088. Egy akkumulátor a felirat szerint 9 V-os. Egy 1,5 V-ra méretezett izzót akarunk működtetni a segítségével. Hogyan kerülhetjük el, hogy az izzó kiégjen? A) Párhuzamosan kötünk egy ellenállást az izzóval, hogy az áram egy része arra folyjon. B) Sorosan kötünk egy ellenállást az izzóval, hogy a feszültség egy része arra essen. C) A feladat nem oldható meg, az izzó biztosan ki fog égni.

1090. Egy 4 kW teljesítményű villansütőt akarunk a konyhában üzemeltetni egy 13 amperes biztosítékkal rendelkező, 230 V-os hálózati csatlakozón keresztül. Vajon működésbe lép az elektromos megszakító (biztosíték) ebben az esetben? A) Igen, mert az áramerősség túl nagy lesz a sütő működése közben. B) Nem, mert bár az áramerősség nagyobb lesz, mint 13 A, de a feszültség stabil marad. C) Nem, mert a sütő áramfelvétele nem éri el a 13 A-t

Elektromágnesség EMELT

1092. Egy 2 mm átmérőjű üvegcsőben lévő higanyt átöntünk egy 1 mm átmérőjűbe. Hogyan változik a „higanyszál” elektromos ellenállása? A) Változatlan marad. B) 2-szeresére nő. C) 4-szeresére nő. D) 16-szorosára nő.

1093. Egy matematikai inga lengésideje T . Az ingatest egy szigetelő anyagból készült golyó, melynek pozitív töltést adunk, majd az inga alá negatív töltéssel ellátott szigetelő síklemezt helyezünk, mely közelítőleg homogén elektromos teret hoz létre. Hogyan változik az inga

lengésideje? A) A lengésidő nagyobb lesz, mint T. B) A lengésidő marad T. C) A lengésidő kisebb lesz, mint T

1097. Egy szigetetlen homogén drótdarab ellenállása R. Hogyan változik az ellenállása, ha a drótot három egyenlő részre vágjuk, s a darabokat párhuzamosan összefogjuk? A) Kilenced részére csökken. B) Harmad részére csökken. C) Háromszorosára nő. D) Kilencszeresére nő.

1098. Egy nem elhanyagolható belső ellenállású feszültségforrásra változtatható ellenállást kapcsolunk. Hogyan változik a feszültségforrás kapocsfeszültsége, ha a külső ellenállást növeljük? A) A kapocsfeszültség csökken. B) A kapocsfeszültség állandó marad. C) A kapocsfeszültség növekszik. D) A kapocsfeszültség egy bizonyos értékig növekszik, majd csökken.

1099. Két tökéletesen egyforma töltött fémgolyó egyikének töltése + 10 nC, a másiké pedig -30 nC. A két fémgolyót összeérintjük, majd eltávolítjuk egymástól. Mekkora lesz az egyes fémgolyók töltése a szétválasztás után? A) -20 nC B) -10 nC C) +10 nC D) +20 nC

1100. Az alábbi állítások egy pozitív töltésűre feltöltött tömör fémhengerre vonatkoznak. Melyik hibás közülük? A) A fém belsejében a télerősség nulla. B) Az elektromos erővonalak a fém felülete mentén mindenhol a felületre merőleges irányba indulnak. C) A fém felületén a télerősség mindenütt azonos nagyságú.

1103. Lehet-e egy síkkondenzátor energiáját úgy növelni, hogy töltését és a lemezek (fegyverzetek) méretét nem változtatjuk meg? A) Lehet, mégpedig úgy, hogy a lemezeket közelítjük. B) Lehet, mégpedig úgy, hogy a lemezeket távolítjuk. C) Nem lehet, mert a télerősség nem változik, s akkor az energia sem. D) Nem lehet, mert energiát csak töltéssel lehet a rendszerbe juttatni.

1104. Homogén mágneses térbe, a mágneses indukcióvonalakkal párhuzamosan belövünk egy elektront. Milyen pályán fog mozogni, ha a gravitáció elhanyagolható? A) Körpályán. B) Egyenes vonalú pályán. C) Parabolapályán. D) Csavarvonal mentén.

1106. Milyen mozgást végezhet egy töltött részecske, ha olyan homogén elektromágneses térben van, ahol az elektromos télerősség vektora merőleges a mágneses indukció vektorára? A) A töltött részecske végezhet egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgást. B) A töltött részecske végezhet egyenletes körmozgást. C) A töltött részecske végezhet egyenes vonalú egyenletes mozgást. D) Az előbbi mozgások egyike sem képzelhető el.

1107. Az alábbi állítások egy 4,5 V-os zsebtelepre vonatkoznak. Válassza ki az állítások közül az igazat! A) A zsebtelep elektromotoros ereje függ attól, hogy mennyit használtuk a telepet. B) A zsebtelepből mindig ugyanakkora áram nyerhető. C) A zsebtelep kapocsfeszültsége sosem lehet kisebb a telep elektromotoros erejénél.

1108. Milyen feladatot lát el a transzformátor? A) Mechanikai energiából elektromos áramot állít elő. B) A feszültséget változtatja meg. C) A távvezetéken érkező nagyfeszültséget árammá alakítja át.

1110. Két pontszerűen kicsiny test lebeg egymástól R távolságra a világűrben. Mindkettőn elektromos töltés van, melyeknek nagysága akkora, hogy a testek közti gravitációs vonzást éppen kiegyenlíti a Coulomb taszítás. Ekkor a két testet 2R távolságra húzzuk szét egymástól, majd kezdősebesség nélkül elengedjük. Mi fog történni? A) A két test visszatér a kiinduló

helyzetbe. B) Mozdulatlanul lebegnek tovább $2R$ távolságban. C) Egyre gyorsulva távolodnak egymástól. D) Csak a töltések nagyságának pontos ismeretében dönthető el.

1111. Mi történik az elektromágneses hullámmal, amikor egy nagyon erős mágnes fölött elhalad? A) A mágnes tere gyengíti az elektromágneses hullám mágneses komponensét. B) A mágnes helyzetétől függően a hullám pályája kismértékben elgörbül. C) A mágnesnek nincs semmi hatása az elektromágneses hullámokra.

1114. Egy feszültségforrásra kötött síkkondenzátor lemezeit lassan eltávolítjuk egymástól. Hogyan változik a kondenzátor kapacitása? A) A kondenzátor kapacitása nem változik. B) A kondenzátor kapacitása csökken. C) A kondenzátor kapacitása nő.

1115. Egy telepre a belső ellenállásával megegyező külső ellenállást kapcsolunk. Mit állíthatunk a telepben folyó áramról? A) A telepben folyó áram a rövidzárási áram fele. B) A telepben folyó áram megegyezik a rövidzárási árammal. C) A telepben folyó áram a rövidzárási áram kétszerese.

1117. Üres térben földeletlen fémgömb „lebeg”. Milyen elektromos teret érzékelünk a fémgömbön kívül, ha annak középpontjában pozitív töltést helyezünk el? A) A fémgömb leárnyékolja a teret (Faraday-kalitka), a térerősség a gömbön kívül nulla. B) A kialakuló elektromos tér a gömbön kívül olyan, mintha a fémgömb ott sem volna. C) Az elektromos megosztás miatt a gömbön kívül negatív töltés elektromos terét érzékeljük.

1118. A változó mágneses mező elektromos mezőt indukál. Igaz-e ennek az állításnak a fordítottja: változó elektromos mező mindig gerjeszt mágneses mezőt? A) Nem igaz, mágneses mezőt csak árammal és mágnesekkel lehet előállítani. B) Igaz, ez az alapja pl. az elektromágneses hullámok keletkezésének. C) Nem igaz, mert csakis vasanyagban jöhet létre ilyen mágneses mező.

1121. Ideális (nagyon nagy ellenállású) feszültségmérőt kötünk egy telepre. Közéltőleg milyen jellemző feszültséget mutat a műszer? A) A telep elektromotoros erejét. B) A telep belső ellenállásán eső feszültséget. C) A telep rövidzárási feszültségét.

1124. Homogén mágneses térben egy zárt drótkeret fekszik úgy, hogy a keret síkja merőleges a mágneses térre. A mágneses tér erősségét egyenletesen változtatjuk, az egyik alkalommal kétszeresére növeljük, a másik alkalommal (az eredeti értékhez viszonyítva) a felére csökkentjük ugyanannyi idő alatt. Melyik esetben lesz nagyobb az indukált áram erőssége a keretben? A) Ha kétszeresére növeljük a mágneses tér erősségét. B) Ha felére csökkentjük a mágneses tér erősségét. C) Egyenlő lesz az áramerősség nagysága mindkét esetben.

1129. Egy elektromos sütőlapot bekapcsolunk. Hogyan változik a felvett áram erőssége, miközben a sütőlap izzásba jön? A) Növekszik B) Nem változik C) Csökken

1130. Egy nem elhanyagolható belső ellenállású telepre fogyasztót kötnek. Hogyan változik a kapocsfeszültség, ha a fogyasztó ellenállása nő? A) Növekszik B) Nem változik C) Csökken

1135. Egy drótdarabot feltekercselünk egyszer egy L hosszúságú hengerre, másodszor pedig egy $L/2$ hosszúságú hengerre. A hengerek átmérője egyforma. Melyik tekercs közepén lesz nagyobb a B mágneses indukcióvektor nagysága, ha a tekercseken azonos erősségű áram folyik? A) Az L hosszúságú tekercsben. B) Egyforma lesz B nagysága a két tekercsben. C) Az $L/2$ hosszúságú tekercsben.

1136. A földfelszín közelében tiszta időben, sík terepen az elektromos térerősség körülbelül 150 N C nagyságú és lefelé mutat. Egy gólya éppen a földön áll, míg egy pacsirta elrepül fölötte a magasban. Melyik madár van magasabb elektromos potenciálú helyen? A) A gólya. B) A pacsirta. C) Azonos potenciálú helyen van a két madár.

1138. Egy telepre egy olyan külső ellenállást kapcsolunk, melynek ellenállása a telep belső ellenállásával megegyező nagyságú. Mit állíthatunk a kapcsolófeszültségről? A) A kapcsolófeszültség az elektromotoros erő fele. B) A kapcsolófeszültség megegyezik az elektromotoros erővel. C) A kapcsolófeszültség az elektromotoros erő kétszerese.

1143. Egy Q és egy q ponttöltés között F erő hat, amikor egymástól R távolságra helyezkednek el. Mekkora erő hat egy $Q/2$ és egy $q/2$ ponttöltés között, amikor egymástól $R/2$ távolságra helyezkednek el? A) $F/4$ B) $F/2$ C) F D) $2F$

1145. Két, szigetelő nyéllel ellátott, nagy kiterjedésű fémlapot ellentétes előjelű, azonos nagyságú töltéssel töltünk fel. A lemezek az ábra szerint helyezkednek el. A két fémlapot közelítjük egymáshoz. Hogyan változik a két fémlemez között a feszültség? A) A feszültség csökken. B) A feszültség nem változik. C) A feszültség nő.

1146. Egy elhanyagolható belső ellenállású telepre R ellenállású fogyasztót kapcsolunk, ekkor a telep teljesítménye P . Mekkora lesz a telep által leadott összes teljesítmény, ha 4 darab, sorba kapcsolt R ellenállású fogyasztót kötünk a telepre? A) A teljesítmény nem változik. B) A teljesítmény négyszeresére nő. C) A teljesítmény kétszeresére nő. D) A teljesítmény negyedére csökken.

1151. Egy kondenzátort váltóáramú feszültségforrásra kapcsolunk. Hogyan változik a körben az áramerősség effektív értéke, ha a váltakozó feszültség frekvenciáját növeljük? A) Az áramerősség csökken. B) Az áramerősség nő. C) Az áramerősség nem változik.

1154. Egy vékony üvegcső bizonyos mennyiségű higannyal van tele. A csőben levő higanyszál két vége között az ellenállás R . Ezt a higanyt áttöltjük egy feleakkora átmérőjű csőbe. Mekkora lesz a higany ellenállása? A) $2R$ B) $4R$ C) $8R$ D) $16R$

1155. Egy veszteségmentes tekercset váltóáramú feszültségforrásra kapcsolunk. Hogyan változik a körben az áramerősség effektív értéke, ha a váltakozó feszültség effektív értékét megtartva a frekvenciáját növeljük? A) Az áramerősség csökken. B) Az áramerősség nő. C) Az áramerősség nem változik.

1156. Egy rézből készült Faraday-kalitka belsejében egy kis vasgolyó van. Egy erős mágnessel közelítünk a kalitkához. Mi történik? A) A kis vasgolyót maga felé vonzza a mágnes. B) A kalitkában az elektromos térerősség nulla, ezért a vasgolyó nyugalomban marad. C) A kalitka felmágneseződik, ezért a vasgolyó a kalitka falához gurul.

1157. Milyen irányú a mágneses indukció vektora a rúd mágnes belsejében? A) Az északi pólus felől a déli felé mutat. B) A déli pólus felől az északi pólus felé mutat. C) Nincs a rúd mágnes belsejében mágneses indukció, hiszen a fém belsejében az elektromos térerősség nulla. D) A mágneses tér iránya merőleges a két pólust összekötő tengelyre

1159. Válassza ki a mondat helyes befejezését! Villámlás esetén egy Faraday-kalitkában azért vagyunk biztonságban, mert benne. . . A) az elektromos térerősség nulla. B) az elektromos potenciál nulla. C) az elektromos térerősség és a potenciál is nulla.

1165. Egy telepre tolóellenállást kapcsolunk, és annak értékét folyamatosan növeljük. Hogyan változik a telep elektromotoros ereje? A) Nő, mert nagyobb feszültség jut a telep kapcsaira. B) Csökken, mert kisebb feszültség jut a telep belső ellenállására. C) Nem változik, mert független a külső ellenállástól.

1166. Egy kondenzátort állandó kapocsfeszültségű áramforrásra kötöttünk. Hogyan változik a kondenzátor lemezein a töltés, ha azokat távolítjuk egymástól úgy, hogy a kondenzátor folyamatosan az áramforrásra van kötve? A) A töltés csökken B) A töltés nem változik C) A töltés nő

1167. Sorosan kapcsolt ellenállásból, tekercsből és egy az áramerősség effektív értékét mérő műszerből készült áramkört $U = 20 \text{ V}$ egyenfeszültségre, majd pedig $U_{\text{eff}} = 20 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$ váltakozó feszültségre kapcsolunk. Mit állíthatunk az árammérő által mutatott értékről? A) Az árammérő egyenfeszültség esetén többet mutat, mint váltakozó feszültség esetén. B) Az árammérő egyenfeszültség esetén kevesebbet mutat, mint váltakozó feszültség esetén. C) Az árammérő egyenfeszültség esetén ugyanakkora értéket mutat, mint váltakozó feszültség esetén.

1170. Egy feltöltött kondenzátort egy ellenálláson át kisütünk. Az ellenálláson átfolyó áram erőssége a kezdő pillanatban I_0 . Ezt követően változik-e az áram erőssége a kisülés végéig, és ha igen, hogyan? A) Az áramerősség növekszik. B) Az áramerősség csökken. C) Az áramerősség állandó marad a kondenzátor kisülésének végéig.

1173. Egy szabálytalan alakú fémtest felületén tartósan nyugalomban lévő elektromos töltések helyezkednek el, eloszlásuk nem egyenletes. Mit állíthatunk az ezen töltésekre ható erők eredőjéről? A) Mivel a töltések nem hagyják el a testet, az eredő erő a test felszínére merőlegesen befelé mutat. B) A töltésekre ható erő iránya a töltések előjelétől függ. C) Mivel a töltések a vezető felületén tartósan nyugalomban vannak, ezért a rájuk ható erők eredője nulla.

1175. Egy ciklotronban a fénysebességhez képest elhanyagolható sebességre gyorsítunk elektronokat váltakozó irányú elektromos tér segítségével. Az elektronok a keringési síkjukra merőleges homogén mágneses térben, egyre növekvő sugarú körpályára kerülnek, miközben a sebességük nő. A gyorsítás során hogyan változik az elektronok körbefutásának periódusideje? A) A periódusidő csökken. B) A periódusidő növekszik. C) A periódusidő változatlan marad.

1179. Egy vasmagos tekercsből és egy kondenzátorból rezgőkört építünk. Hogyan változik a rezgőkör sajátfrekvenciája miközben a vasmagot lassan kihúzzuk a tekercsből? A) Nő B) Csökken C) Nem változik

1182. Egy elhanyagolható belső ellenállású telepre (feszültségforrásra) két egyforma ohmos ellenállást kapcsolunk. Először párhuzamosan kötjük őket, és azt tapasztaljuk, hogy a telep által leadott teljesítmény 12 W . Mennyi lesz ez a teljesítmény, ha az ellenállásokat sorosan kötve kapcsoljuk a telepre? (Az ellenállások hőmérséklet- függésétől tekintünk el.) A) 24 W B) 3 W C) 28 W D) 6 W

1185. Mi az elektromos árnyékolás jelensége? (Szorítkozzunk az időben állandó mezők vizsgálatára!) A) Külső elektromos térbe helyezett vezető belsejében az elektromos térerősség nulla. B) Külső elektromos térbe helyezett vezető belsejében a mágneses térerősség nulla. C) Külső elektromos térbe helyezett vezető belsejében a feszültség nulla.

1187. Egy szigetelő állványon álló, összességében semleges fémgömbhöz egy kis kiterjedésű, elektromosan töltött fémgolyóval közelítünk. Milyen típusú elektromos erőhatást tapasztalunk? A) Vonzó erőhatást. B) Nem tapasztalunk erőhatást. C) Taszító erőhatást

1192. Egy feltöltött és a feszültségforrásról leválasztott kondenzátor fegyverzeteit kismértékben eltávolítjuk egymástól. Hogyan változik a kondenzátor térerőssége és energiája? (A fegyverzetek közötti elektromos mező homogénnek tekinthető.) A) A térerősség csökken, az energiája változatlan marad. B) A térerősség és az energiája változatlan marad. C) A térerősség csökken, az energiája nő. D) A térerősség változatlan marad, az energiája nő.

1194. Pontszerű töltés légtüres térben homogén mágneses mezőben mozog az indukcióvonalakra merőleges síkban. Milyen mennyiség lesz állandó? A) A töltés sebességvektora. B) A töltés gyorsulásvektora. C) Mindkét mennyiség állandó. D) Egyik mennyiség sem állandó.

1196. Egy tekercs áramát egyenletesen, 1 A/s sebességgel változtatjuk. Mikor indukálódik nagyobb feszültség a tekercsben? A) Mialatt az áram erőssége nulláról 1 A -re nő. B) Mialatt az áram erőssége 1 A -ról 2 A -re nő. C) Egyenlő a tekercsben indukálódott feszültség mindkét esetben. D) A megadott ismeretek alapján nem dönthető el.

1197. Hogyan változik meg egy síkkondenzátor kapacitása, ha lemezei közé teljes vastagságban vaslapot tolunk? A) Körülbelül a felére csökken. B) Körülbelül a kétszeresére nő. C) A kapacitás nullára csökken. D) A kapacitás nem változik.

1200. Mekkora az elektromos potenciál egy feltöltött tömör fémgömb belsejében a felületi potenciálhoz képest? A) Az elektromos potenciál a fémgömb belsejében nulla. B) A fémgömb belsejében a potenciál a felületi potenciálértéknél kisebb, a középponttól mért távolságtól függő érték. C) A fémgömb belsejében a potenciál a felületi potenciálértékkel egyenlő.

1206. Egy kicsiny, töltött részecske egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, majd pedig egy olyan térrészbe ér, ahol homogén elektromos vagy mágneses térben halad tovább. Ennek hatására megváltozik a mozgási energiája. Vajon elektromos vagy pedig mágneses térben haladt tovább? A) Elektromos térben B) Mágneses térben C) Nem dönthető el a kérdés

1208. Szigetelőállványok közé rézdrótot feszítünk ki. A vezeték végeire állandó feszültséget kapcsolunk, és áramerősségmérő műszerrel mérjük az áramkörben folyó áram erősségét. Miután egy ideje már állandó áramerősséget mérünk, a rézdrótot melegíteni kezdjük. Hogyan változik eközben a mért áramerősség? A) A melegítés hatására az áramerősség nő. B) A melegítés hatására az áramerősség csökken. C) A melegítés hatására a mért áramerősség nem változik.

1209. Két ellenállást sorosan kapcsolunk. Az eredő ellenállás 10Ω . Az alábbi állítások ezen két ellenállás párhuzamos eredőjére vonatkoznak. Melyik állítás hamis? A) A párhuzamos eredő ellenállás biztosan nem nagyobb, mint 5Ω . B) A párhuzamos eredő ellenállás lehet kisebb, mint 1Ω . C) Ha a két ellenállás különböző, a párhuzamos eredő a két ellenállás értéke közé esik.

1212. Három nyugvó ponttöltésről azt tudjuk, hogy egymás elektromos terében egyensúlyban vannak. Lehetnek-e a töltések azonos nagyságúak? A) Igen, ha a töltések között vannak pozitívák és negatívák is. B) Igen, de csak akkor, ha a töltések egy egyenesen helyezkednek el. C)

Nem, ez nem lehetséges, ha minden töltés nagysága azonos. D) Nem, szabad töltések soha nem lehetnek egymás elektromos terében egyensúlyban, akkor sem, ha eltérő nagyságúak.

1213. Körülbelül mennyi idő alatt ér el egy elektron az áramszolgáltató nagyfeszültségű vezetékén keresztül az erőműből a konnektorunkba? A) Körülbelül 1/50-ed másodperc alatt, hiszen a váltóáram frekvenciája 50 Hz. B) A másodperc töredéke alatt, hiszen az áram fénysebességgel folyik. C) Soha nem érhet el az elektron hozzánk, hiszen a transzformátoroknál a folytonos összeköttetés megszakad.

1215. Két azonos nagyságú, pozitív Q ponttöltést rögzítünk egy szigetelősíkon. A két töltést összekötő szakasz felezőpontjába egy pontszerű, szabad q töltést helyezünk, amely itt egyensúlyban van. Ha a q töltést kitérítjük egyensúlyi helyzetéből a rögzített Q töltések egyenes mentén, akkor nem tér vissza egyensúlyi helyzetébe. Ha erre az egyenesre merőleges irány mentén térítjük ki, akkor visszatér. Milyen a szabad q töltés előjele? A) Negatív B) Pozitív C) Negatív vagy pozitív is lehet D) Ilyen egyensúlyi helyzet nem lehetséges

1217. Egy 100 Ω -os ellenálláshuzalra 10 V egyenfeszültséget kapcsolunk. Mennyi töltés áramlik át a vezeték egy keresztmetszetén 30 másodperc alatt? A) 30 000 coulomb B) 300 coulomb C) 3 coulomb D) 0,03 coulomb

Optika közép

1218. Lehetne-e diavetítőt készíteni úgy, hogy gyűjtőlencse helyett domború tükört használunk? A) Nem, mert a domború tükör nem alkot valódi képet. B) Nem, mert így a vetítőlencsén kicsinyített kép jelenne meg. C) Igen, csak túl nagy távolságra kellene tenni a diaképet a tükörtől.

1219. Az orvosi diagnosztikában alkalmazott endoszkóp fontos eleme a fényvezető kábel. Milyen elven működik? A) A fényvezető kábel falán egy tükröző bevonat van. B) A fényvezető kábelt fényelnyelő réteggel vonják be. C) A fény a kábel falán teljes visszaverődést szenved.

1220. Az alábbi állítások közül melyik érvényes a síktükör képalkotására? A) Egyenes állású valódi kép keletkezik. B) Egyenes állású látszólagos kép keletkezik. C) Fordított állású látszólagos kép keletkezik, amit az agyunk fordít vissza.

1221. Ismert fókusztávolságú domború lencsével egyenes állású, nagyított képet szeretnénk létrehozni. Hova kell tenni a tárgyat? A) A fókusztávolságon belülre. B) Az egyszeres és a kétszeres fókusztávolság közé. C) A kétszeres fókusztávolságon túlra.

1222. Levegőből üvegbe 60 fokos beesési szöggel érkező fénysugár törési szöge 30 fok lesz. Hányad része az üvegben a fény terjedési sebessége a levegőben mérhető értéknek? A) Több, mint a fele. B) Pont a fele. C) Kevesebb, mint a fele.

1223. Melyik tükör tud létrehozni valódi képet? A) A domború tükör. B) A homorú tükör. C) A síktükör.

1224. Melyik jelenségnek nincs köze a fénytöréshez? A) A síktükörben a tükör mögött keletkezik a kép. B) Gyűjtőlencsével összegyűjthetjük a Nap sugarait. C) A délibábnak.

1225. Ismeretes, hogy a Nap sugarait egy domború lencse segítségével összegyűjtve tüzet lehet gyújtani. Melyik optikai eszközzel lehet tüzet gyújtani az alábbiak közül? A) Homorú tükörrel. B) Domború tükörrel. C) Síktükörrel.

1226. Egy síktükörrel pontszerű fényforrással világítunk meg. Mit mondhatunk a fényforrásból kiinduló sugarakról a tükörről való visszaverődés után? A) Összetartanak B) Párhuzamosak C) Széttartanak

1228. Egy homorú gömbtükörrel szeretnénk egy tárgyról nagyított képet vetíteni egy ernyőre. Lehetséges-e ez? A) Az ernyőn nem keletkezik kép, mert csak virtuális kép jöhet létre. B) Lehetséges, de csak kicsinyített képet kaphatunk az ernyőn. C) Ernnyőn felfogható nagyított kép csak akkor keletkezik, ha a tárgy a fókuszpont és a gömbi középpont között van.

1229. Mekkora a törési szöge annak a fénysugárnak, amely a vízből érkezik a levegőhöz, és beesési szöge megegyezik a határszöggel? A) A törési szög kisebb, mint a beesési szög. B) A törési szög 90° -nál kisebb, de nagyobb, mint a beesési szög. C) A törési szög 90° (a fény a határfelületen halad).

1232. Melyik a helyes állítás a gyűjtőlencse képalkotásáról? A) A gyűjtőlencsével csak nagyított, egyenes állású képet hozhatunk létre. B) A gyűjtőlencse csak a fókuszán belüli tárgyakról hoz létre nagyított képet. C) A gyűjtőlencse a távoli tárgyakról fordított állású képet alkot.

1233. Egy pontszerű monokromatikus fényforrás elé optikai eszközt helyezünk, melynek hatására a távolabb lévő ernyőn koncentrikus körök sorozata jelenik meg. Mit tettünk a fényforrás és az ernyő közé? A) Egy polarizátor-lemezt helyeztünk el a fényforrás és az ernyő között. B) Egy gyűjtőlencsét tettünk a fényforrás és az ernyő közé. C) Egy kicsiny lyukkal ellátott lemezt tettünk a fényforrás és az ernyő közé.

1234. Egy prizma segítségével felbonthatjuk a fehér fényt a szivárvány színeire. A prizmának melyik tulajdonsága teszi ezt lehetővé? A) Az, hogy a prizmán belső visszaverődés jöhet létre. B) Az, hogy a prizma anyagának törésmutatója nagyobb, mint a levegőé. C) Az, hogy a prizma anyagának törésmutatója a különböző színekre eltérő.

1235. Homorú gömbtükör elé helyezünk egy gyertyát, a fókusz távolságon kívülre. Mit állíthatunk a gyertya tükör által létrehozott képéről? A) A keletkező kép biztosan valódi, mert szabad szemmel látható. B) A keletkező kép biztosan valódi, mert ernyőn felfogható. C) A keletkező kép biztosan látszólagos, mert fordított állású.

1237. Milyen jelenség húzódik meg annak hátterében, hogy az üvegprizma a fehér fényt összetevőire bontja? A) Diszperzió B) Diffrakció C) Disszociáció

1241. Egy homorú tükör az eléje helyezett tárgyról egyenes állású, valódi képet hoz létre. Hogyan lehetséges ez? A) Úgy, hogy a tárgy a fókuszpont és a geometriai középpont között van. B) Úgy, hogy a tárgy a fókusz távolságon belül helyezkedik el. C) Ez nem lehetséges.

1242. Mit állíthatunk az optikai eszközök által előállított látszólagos képről? A) A képet láthatjuk, de ernyőn nem tudjuk felfogni. B) A képet láthatjuk, de nem tudjuk lefényképezni. C) A képet nem láthatjuk, de ernyőn fel tudjuk fogni.

1244. Egy tárgyat egy síktükör elé állítunk. Lehet-e pusztán ezzel a síktükörrel valódi képet létrehozni a tárgyról? A) Igen, ha a tárgy a tükör fókuszpontján kívül helyezkedik el. B) Nem, csak virtuális képet állíthatunk elő. C) Igen, de csak monokromatikus megvilágítás esetén.

1245. Newton híres kísérletében egy prizma segítségével összetevőire bontotta a fehér fényt. Mi a jelenség hátterében lévő fizikai fogalom? A) A színszóródás. B) A fényszórás. C) A fényvisszaverődés.

1246. Egy tükör elé helyezett gyertya valódi képét szeretnénk létrehozni úgy, hogy ehhez csak a felsorolt eszközök egyikét használjuk. Melyik az alkalmas eszköz? A) Domború tükör. B) Síktükör. C) Homorú tükör

1256. Egy gyertya lángjáról gyűjtőlencsével nagyított képet hozunk létre egy ernyőn. A gyertyaláng vagy az ernyő van közelebb a lencséhez? A) A gyertyaláng közelebb van a lencséhez, mint az ernyő. B) Az ernyő közelebb van a lencséhez, mint a gyertyaláng. C) A feltételek alapján nem dönthető el.

1257. Egy függőleges falra szerelt síktükörben szeretnénk magunkat tetőtől talpig látni. Legalább mekkora tükörrre van szükség? A) A tükör magassága legalább a magasságunk fele legyen. B) A teljes magasságunkkal megegyező magasságú tükörrre van szükség. C) Attól függ, hogy milyen messziről nézzük majd magunkat.

1258. Válassza ki az alábbi lehetőségek közül, hogy miben különbözik egy látszólagos kép egy valódi képtől! A) A valódi kép mindig kicsinyített, a látszólagos nem az. B) Valódi képet csak lencsével lehet létrehozni, látszólagos képet csak tükörrel. C) A valódi kép mindig felfogható vetítívászonon, a látszólagos nem.

1259. Az alábbi optikai eszközök közül melyik használható a fehér fény színekre bontására? A) A szórólencse. B) A prizma. C) A gömbtükör.

1260. Filmet vetítünk vászonra. A vetítőben egy gyűjtőlencse található. Mekkora távolságra helyezkedik el a film a lencse optikai középpontjától? A) A fókusztávolságnál kisebb távolságra. B) Pontosan fókusztávolságra. C) A fókusztávolságnál nagyobb távolságra.

1261. Egy 0,4 méter fókusztávolságú homorú tükörrel egy tőle 3 méterre elhelyezkedő gyertya képét vetítjük egy ernyőre. Hogyan változik a képtávolság, ha a gyertyát közelítjük a tükörhöz? A) A képtávolság csökken. B) A képtávolság nő. C) A képtávolság nem változik.

1263. Hova kell tenni a gyűjtőlencse elé a tárgyat, hogy ne keletkezzen róla éles kép (se valódi, se látszólagos)? A) A kétszeres fókusztávolságnál messzebbre. B) A kétszeres fókusztávolság és a fókuszpont közé. C) A fókuszpontba.

1264. Válassza ki az alábbi tudósok közül azt, aki kimutatta, hogy a szivárvány színei fehér fénné egyesíthetők! A) Newton B) Kepler C) Galilei

1265. Miért szerelnék az orvosi műtőkbe nagy kiterjedésű fényforrásokat? A) Azért, hogy a fény mindenütt fertőtlenítsen a műtéti területet. B) Azért, hogy sok fényt tudjanak a műtéti terület egy pontjára fókuszálni. C) Azért, hogy a műtéti területen sehol ne keletkezzen teljes árnyék.

1266. Pocsolyán úszó olajfoltocskát figyelünk meg, és azt tapasztaljuk, hogy az a szivárvány színeiben játszik. Miért látszik színesnek? A) Mert az olajréteg felületéről, illetve az olaj alatti vízfelületről visszaverődő fény interferenciát hoz létre. B) Mert az olaj törésmutatója függ a fény színétől, ezért a fénytörés a prizmáéhoz hasonló színeképet eredményez. C) Mert az olaj elkeveredik a vízzel és megváltoztatja annak színét.

1268. Egy tárgyról nagyított, egyenes állású képet szeretnénk előállítani tükör segítségével. Hogyan járjunk el? A) Használjunk homorú tükröt, és a tárgy legyen a fókusztávolságon kívül. B)

Használjunk homorú tükört, és a tárgy legyen a fókusz távolságon belül. C) Használjunk domború tükört, és a tárgy legyen a fókusz távolságon kívül. D) Használjunk domború tükört, és a tárgy legyen a fókusz távolságon belül.

1269. Optikai eszköz segítségével egyenes állású, kicsinyített képet szeretnénk létrehozni egy szobában. Melyik eszközzel tehetjük ezt meg? A) Homorú tükör. B) Szórólencse. C) Gyűjtőlencse.

1270. Egy gömbtükörről azt tudjuk, hogy valódi, nagyított képet állított elő egy tárgyról. Hasonlítsa össze a képtávolságot (k) és a tárgytávolságot (t)! A) $t > k$ B) $t < k$ C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

Optika emeltszint

1272. Milyen mélynek látszik egy 60 cm mély halastó függőlegesen felülről nézve? (A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója $4/3$.) A) 40 cm B) 45 cm C) 60 cm D) 80 cm

1273. Fényesre csiszolt, függőleges tengelyű acélhengert használunk tükörnek. Milyennek látjuk magunkat a tükör előtt állva? A) Alacsonyabbnak és soványabbnak. B) Valós magasságúnak és kövérebbnek. C) Valós magasságúnak és soványabbnak. D) Magasabbnak és kövérebbnek.

1274. Egy szemüveg lencséje 5 dioptriás. Mekkora a lencse fókusz távolsága? A) 0,2 cm B) 5 cm C) 20 cm D) 50 cm

1275. Fehér fényt szeretnénk felbontani összetevőire. Rendelkezésünkre áll egy üvegprizma és egy optikai rács. Milyen lehetőségek között választhatunk? A) A fehér fény felbontására csak a prizma használható. B) A fehér fény felbontására csak az optikai rács alkalmas. C) A fehér fény felbontását mindkét említett optikai eszköz segítségével elvégezhetjük. D) A fehér fény felbontására egyik említett optikai eszköz sem képes.

1276. Nyáron, déli napsütésben nem ajánlatos a kertben locsolni, mert „megégnek” a növények levelei. Az alábbi magyarázatok közül csak egy fogadható el, melyik? A) A gyorsan párolgó víz hirtelen lehűti a növényt. A fagyás tünetei megegyeznek az égésével. B) A vízcseppek gyűjtőlencseként viselkednek, és a levelekre fókuszálják a napfényt. C) Az elpárolgó víz forró gőze okoz „égési tüneteket”.

1278. Melyik optikai eszköz képes nagyított képet alkotni? A) A homorú tükör a geometriai középponttól távolabbi tárgyról. B) A domború tükör a geometriai középpont és a fókuszpont közötti tárgyról. C) A szórólencse a fókuszon belüli tárgyról. D) A gyűjtőlencse a fókusz és a kétszeres fókusz távolság közötti tárgyról.

1280. Mi a különbség a hidrogén abszorpciós, illetve emissziós színekének jellege között? A) Az abszorpciós színek vonalas, az emissziós pedig folytonos. B) Az abszorpciós színek folytonos, az emissziós pedig vonalas. C) Nincs különbség, mindkét színek vonalas. D) Nincs különbség, mindkét színek folytonos.

1281. Használható-e síktükör visszapillantó tükörként? A) Nem használható, mert a síktükör látszólagos képet szolgáltat. B) Nem használható, mert a síktükörben a vezető mindent fordítva lát. C) Használható, bár keveset látnánk benne. (Kicsi a látótér.) D) Azokban az országokban használható, ahol bal oldali közlekedés van.

1283. A Nap fényét nagyítóval összegyűjtve tüzet lehet gyújtani. Vajon egy tábortűz fényével is meg lehetne gyújtani valamit ugyanilyen eljárással? A) Nem, mert a tűzből kiinduló fénysugarak nem párhuzamosak. B) Igen, ha egy megfelelő nagyítóval elég sok fényt megfelelően kicsi pontba fókuszálunk. C) Nem, mert a Nap sokkal melegebb, mint a tűz.

1284. Egy vékony gyűjtőlencsétől kétszeres fókusz távolságra, a lencse tengelyére merőlegesen áll egy gyertya. Hányszorosa lesz a keletkező kép nagysága a tárgy nagyságának? A) Ebben az esetben nem keletkezik kép. B) A kép nagysága a tárgy nagyságának fele lesz. C) A kép és a tárgy nagysága megegyezik. D) A kép nagysága kétszerese lesz a tárgy nagyságának.

1285. Az alábbi, domború tükörrre vonatkozó állítások közül melyik helyes? A) A domború tükörnek nincs fókuszpontja, mert nem képes összegyűjteni a párhuzamos sugarakat. B) A domború tükör esetén, ha a tárgytávolság a fókusz távolságnál kisebb, a kép nagyított. C) Domború tükör esetén a látszólagos kép mindig közelebb van a tükörhöz, mint a tárgy.

1288. Egy homorú tükör kicsinyített képet állít elő egy a tükör optikai tengelye mentén elhelyezett gyertyáról. Mit állíthatunk a képről? A) Biztosan valódi kép. B) Biztosan látszólagos kép. C) Lehet valódi kép és látszólagos kép is.

1290. Optikai ráccsal elhajlási képet hozunk létre a tanteremben. A két elsőrendű maximum távolsága 10 cm. Hogyan változik meg ez a távolság, ha változatlan geometriai elrendezés mellett a kísérletet víz alatt végezzük el? A) 10 cm-nél rövidebb lesz. B) 10 cm-nél hosszabb lesz. C) Pontosan 10 cm marad. D) Víz alatt nem jön létre elhajlás.

1291. Lézerrel, optikai ráccsal és ernyővel interferenciajelenséget hozunk létre. Lehetséges-e, hogy a lézerfényforrást izzólámpára cseréljük, és a rács mögött, az ernyőn ismét interferenciajelenség jön létre? A) Igen, lehetséges. B) Nem lehetséges, mert csak monokromatikus fénysugarakkal lehet interferenciajelenséget létrehozni. C) Nem lehetséges, hiszen csak vonalas emissziós színekkel rendelkező fényforrással lehet interferenciajelenséget létrehozni.

1293. Milyen magasságú síktükörrel kell a függőleges falra megfelelő helyre szerelnünk, hogy eléállva tetőtől talpig torzítatlanul lássuk magunkat benne? A) Legalább akkorát, mint amilyen magasan van a szemünk. B) Attól függ, milyen messziről akarjuk nézni magunkat a tükörben. C) Legalább akkorát, mint magasságunk fele

1295. Milyen fizikai jelenségen alapszik a fényvezető szálak működése? A) A polarizáción B) A fénytörésen C) Az interferencián D) A fényelhajláson

1296. Mely esetben okozza a színek megjelenését a diszperzió? A) Amikor a víztócsán az olajfolt szivárványosan csillog. B) Amikor a gyémánt ékkő a napsütésben a szivárvány színeiben csillog. C) Amikor az optikai rács a fehér fényt a színeire bontja.

1297. Egy gyűjtőlencse egy tárgyról valódi képet hoz létre. A tárgyat ezután az iménti kép helyére tesszük. Melyik állítás helyes? A) Ekkor is valódi kép keletkezik a tárgyról. B) A lencse fókusz távolságának függvényében vagy valódi, vagy látszólagos kép keletkezik a tárgyról. C) Ekkor látszólagos kép keletkezik a tárgyról.

1299. Optikai rácsra fehér fényt bocsátunk, az elhajlási képen a szivárvány színeit látjuk. Melyik színt téríti el a legkevésbé a rács? A) Az ibolyát B) A vöröset C) A rácsállandótól függ

1300. Egy gyertya fordított állású valódi képét hozzuk létre egy ernyőn domború lencse segítségével. A lencsét az optikai tengely mentén máshová helyezve, a gyertya és az ernyő

elmozdítása nélkül megpróbáltunk újabb éles képet kapni a gyertyáról az ernyőn, de minden próbálkozásunk kudarcot vallott. Mekkora a kép nagyítása az eredeti helyzetben? A) $N < 1$ B) $N = 1$ C) $N > 1$ D) Az adatok alapján nem lehet eldönteni

1302. Egy prizmára fehér fényt bocsátunk, amit a prizma színeire bont. Ezután egy újabb prizmát helyezünk a 630 nm hullámhosszú, vörös, monokromatikus összetevő útjába. Melyik állítás igaz? I. A második prizmán a vörös fénysugár irányváltoztatás nélkül halad át. II. A második prizmán a vörös fény már nem bomlik további összetevőkre. A) Csak az I. állítás igaz. B) Csak a II. állítás igaz. C) Mindkét állítás igaz. D) Egyik állítás sem igaz.

Modern fizika, közép

1304. A fényelektromos jelenség során ultraibolya fény hatására elektronok lépnek ki a cinklemezből. Mi történik, ha növeljük a megvilágító fény erősségét? A) A kilépő elektronoknak a száma is, a sebessége is megnő. B) A kilépő elektronoknak csak a sebessége nő meg. C) A kilépő elektronoknak csak a száma nő meg.

1305. Az alábbi jelenségek közül melyik magyarázható a fény részecsketermészetével? A) Az elhajlás B) A polarizáció C) A fényelektromos hatás

1306. Kinek a nevéhez kapcsolható az atommag felfedezése? A) J. J. Thomson. B) E. Rutherford. C) N. Bohr.

1307. Cinklemezt világítunk meg egyszínű (monokromatikus) fénnel. Ennek hatására a lemez elveszíti töltését. Milyen töltésű volt eredetileg a lemez? A) Pozitív töltésű volt eredetileg a lemez. B) Negatív töltésű volt eredetileg a lemez. C) Ennél a jelenségnél nem számít a lemez eredeti töltése.

1308. Ki fedezte fel az elektront és melyik jelenség vizsgálata közben? 325 A) Michael Faraday, az elektrolízist vizsgálva. B) Joseph John Thomson, a katódsugárázást vizsgálva. C) Niels Bohr, a hidrogén színképét vizsgálva.

1309. A Nap $3,46 \cdot 10^{31}$ J energiát sugároz ki naponta. Változik-e ezzel összefüggésben csillagunk tömege? A) Nem, mivel a fény sebessége minden vonatkoztatási rendszerben ugyanakkora. B) Igen, a tömege nő, mert a Napban végbemenő fúziós folyamatokban több energia keletkezik, mint amennyit a csillag kisugároz. C) Igen, a tömege csökken, mert a kisugárzott energiával – a tömeg-energia ekvivalencia törvényének megfelelően – tömeg is távozik.

1310. A fotoeffektus (fényelektromos hatás) során 1 elektron kilépéséhez hány fotonra van szükség? A) 1 db megfelelően nagy energiájú fotonra. B) Általában 2-3 megfelelő energiájú foton szükséges. C) A szükséges fotonok száma az elektron de Broglie-hullámhosszától függ.

1311. Mely jelenséget magyarázza az alábbiak közül a Bohr-féle atommodell? A) α --bomlást. B) A hidrogén vonalas színképét. C) A fényelektromos jelenséget.

1312. Milyen folyamatokban keletkezik látható fény? A) Az atom elektronja mélyebb energiaszintre kerül. B) Radioaktív bomlás során. C) Mikrohullámú sütőben történő melegítés közben.

1313. Az elektromágneses spektrum három összetevőjét légüres térben mért hullámhosszuk szerint csökkenő sorrendbe szeretnénk állítani. Melyik a helyes sorrend? A) Röntgensugárzás,

infravörös sugárzás, rádióhullám. B) Infravörös sugárzás, rádióhullám, röntgensugárzás. C) Rádióhullám, infravörös sugárzás, röntgensugárzás.

1314. Egy fotocellát egyre növekvő intenzitású, de állandó frekvenciájú fénnel világítunk meg. Miként hat a fényintenzitás növelése a fotocellából kilépő elektronok energiájára? A) Az elektronok energiája nő. B) Az elektronok energiája csökken. C) Az elektronok energiája nem változik.

1315. Egy fotocella katódját megvilágító vörös fény fotonjainak energiája nagyobb, mint a kilépési munka. Hogyan változik a kilépő elektronok sebessége, ha a katódot ugyanolyan teljesítményű kék fényforrással világítjuk meg? A) A sebesség csökken. B) A sebesség nem változik. C) A sebesség nő.

1316. Három fényforrásunk van: egy 1 W-os, egy 1,5 W-os és egy 2 W-os. Ezek segítségével egyesével fényelektromos jelenséget szeretnénk létrehozni. A következőket tudjuk: Az 1 W-os fényforrás nem vált ki a vizsgált fémből fényelektromos jelenséget. A 1,5 W-os fényforrás kiváltja a jelenséget. A 2 W-os fényforrás az 1 W-os fényforrással megegyező frekvenciájú fényt bocsát ki. Mit állíthatunk a 2 W-os fényforrásról? A) A 2 W-os fényforrás biztosan kiváltja a fényelektromos jelenséget. B) Lehet, hogy a 2 W-os fényforrás kiváltja a fényelektromos jelenséget. C) A 2 W-os fényforrás biztosan nem váltja ki a fényelektromos jelenséget.

1317. Egy fémet lézerrel világítunk meg. A lézer fotonjainak energiája 1,6 eV, ennek hatására 0,8 eV energiájú elektronok lépnek ki a fémből. Mennyi lesz a kilépő elektronok energiája, ha ugyanezt a fémet 3,2 eV energiájú fotonokat kibocsátó lézerrel világítjuk meg? A) 0,8 eV B) 1,6 eV C) 2,4 eV

1318. Azonos sebességgel haladó elektron és proton közül melyiknek nagyobb a de Broglie-hullámhossza? A) Az elektronnak nagyobb a de Broglie-hullámhossza. B) Mindkét esetben egyforma a de Broglie-hullámhossz. C) A protonnak nagyobb a de Broglie-hullámhossza.

1319. Kék fényforrásból érkező fény hullámhossza lecsökken, amikor egy másik közegbe lép át. Milyen tulajdonsága változik még meg a fénynek? A) A színe. B) A frekvenciája. C) A sebessége.

1322. Két lézerberendezés közül az egyik vörös, a másik zöld színű fénnel világít. A berendezések azonos idő alatt azonos számú foton bocsátanak ki. Melyiknek nagyobb a teljesítménye? A) A vörösé. B) A zöldé. C) Azonos a két teljesítmény

1324. Mire lehet következtetni az atomi színképvonalakhoz tartozó frekvenciákból? A) Meghatározható belőle az atom elektronállapotai közti energiakülönbség. B) Meghatározható, hogy hány darab elektron található az egyes energiaszinteken. C) Kiszámítható segítségével az atommagot összetartó kötési energia.

1325. Lehetséges-e fehér fény segítségével fotoeffektust létrehozni? A) Nem, fotoeffektust csak monokromatikus fénnel lehet létrehozni. B) Igen, amennyiben a fehér fény tartalmaz a határfrekvenciánál nagyobb frekvenciájú összetevőt is. C) Igen, de csak akkor, ha a fehér fény minden összetevőjének frekvenciája nagyobb a határfrekvenciánál.

1326. Az energia kvantáltságára, illetve a h Planck-állandóra vonatkozó alábbi állítások közül melyik igaz? A) Bármilyen elektromágneses sugárzás kizárólag h energiájú csomagokban

keletkezik, illetve nyelődik el. B) Az f frekvenciájú fény $h \cdot f$ energiájú csomagokban keletkezik, illetve nyelődik el. C) Egy atom csak akkor bocsáthat ki f frekvenciájú fényt, ha az atom ionizálásához pontosan $h \cdot f$ energia szükséges.

1327. Optikai kísérletekben használatosak olyan kristályok, amelyek képesek az ún. „fotonhasításra”. Ezek elnyelik a beérkező fotont és két, pontosan feleakkora energiájú fotont bocsátanak ki helyette. Vajon milyen lehet a kibocsátott fotonok hullámhossza? A) A kibocsátott fotonok hullámhossza az eredeti foton hullámhosszának fele. B) A kibocsátott fotonok hullámhossza megegyezik az eredeti foton hullámhosszával. C) A kibocsátott fotonok hullámhossza az eredeti foton hullámhosszának kétszerese.

1328. Három egyforma sugárzási teljesítményű lámpánk van. Az egyik infravörös, a másik látható, a harmadik pedig ultraibolya sugarakat bocsát ki. Melyik lámpát hagyja el másodpercenként a legtöbb foton? A) Az infravörös lámpát. B) A látható fényt kibocsátó lámpát. C) Az ultraibolya sugárzást kibocsátó lámpát.

1329. A fehér fény összetett, többféle foton alkotja. Mit állíthatunk ezen fotonok vákuumbeli viselkedéséről? A) Különböző sebességűek, de azonos hullámhosszúak. B) Különböző frekvenciájúak, de azonos sebességűek. C) Különböző hullámhosszúak, de azonos frekvenciájúak.

1330. Egy fémet 800 nm hullámhosszúságú fénnel megvilágítva azt tapasztaljuk, hogy elektronok lépnek ki belőle. A kilépő elektronok maximális mozgási energiája E . Mekkora lesz a kilépő elektronok maximális mozgási energiája, ha 400 nm-es fénnel világítjuk meg a fémet? A) Nagyobb lesz, mint $2E$. B) Pontosán $2E$ nagyságú lesz. C) Kevesebb lesz, mint $2E$.

1331. Mit mond ki a Pauli-féle kizárási elv? A) Kizárt, hogy valamely test a fény vákuumbeli terjedési sebességénél gyorsabban haladjon. B) A természetben kizárt, hogy az elektron egyszerre hullámként és részecskeként viselkedjen. C) Egy atomban legfeljebb két elektron lehet azonos fő-, mellék- és mágneses kvantumszámmal jellemzett állapotban.

1332. Ismerjük egy légüres térben terjedő monokromatikus fénynyaláb egy fotonjának energiáját. Mit állapíthatunk meg ezek alapján a fényről? A) A hullámhosszát megállapíthatjuk, de a frekvenciáját nem. B) A frekvenciáját megállapíthatjuk, de a hullámhosszát nem. C) A hullámhosszát és a frekvenciáját is megállapíthatjuk.

1333. Légüres térben terjedő vörös és kék fényt vizsgálunk. Mit állapíthatunk meg a sebességükről? A) A vörös fénynek nagyobb a sebessége. B) A kék fénynek nagyobb a sebessége. C) A vörös és a kék fény sebessége egyenlő.

1334. Egy fotokatódot először egy 600 nm hullámhosszúságú lézertfénnel világítottunk meg, majd pedig egy 450 nm hullámhosszúságúval (azonos körülmények között). Mindkét esetben azt tapasztaltuk, hogy fotoelektronok léptek ki a katódból. Melyik esetben voltak nagyobb sebességűek a kilépő elektronok? A) Akkor, amikor 600 nm-es fénnel világítottuk meg. B) Akkor, amikor 450 nm-es fénnel világítottuk meg. C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

1335. Melyik fizikai állandó játszik kitüntetett szerepet az alábbiak közül a kvantummechanikában? A) Az Avogadro-szám. B) A gravitációs állandó. C) A Boltzmann-állandó. D) A Planck-állandó.

1336. Egy fotoeffektus megfigyelésére végrehajtott kísérletben egy fémet 600 nm hullámhosszúságú fénnel világítunk meg, és ennek hatására nem lépnek ki elektronok a fémből. Megfigyelhetünk-e kilépő elektronokat, ha ugyanezt a fémet 800 nm hullámhosszúságú fénnel világítjuk meg? A) Igen, ekkor biztosan lépnek ki elektronok a fémből. B) Nem, ekkor biztosan nem lépnek ki elektronok a fémből. C) Elképzelhető, de a megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

1337. Egy lézer által kibocsájtott fénycsugár vizsgálatát vizsgálunk. A fény mely tulajdonságával lesz egyenesen arányos a kibocsájtott fotonok energiája? A) A fény hullámhosszával. B) A fény sebességének négyzetével. C) A fény frekvenciájával.

1339. A fény terjedési sebessége jó közelítéssel $300\,000\text{ km/s}$. Milyen feltételek között érvényes ez az állítás? A) Ez az állítás mindig érvényes. B) Ez az állítás csak légtérben haladó fényre érvényes a mi galaxisunkon belül. C) Ez az állítás csak légtérben haladó fényre érvényes, az Univerzumban mindenütt.

1340. Hogyan függ a vákuumban haladó foton energiája a hullámhosszától? A) Az energia a hullámhosszal egyenesen arányos. B) Az energia a hullámhosszal fordítottan arányos. C) Az energia a hullámhossz négyzetével egyenesen arányos. D) Az energia a hullámhossz négyzetével fordítottan arányos.

1341. Melyik fotonnak legnagyobb az energiája az alábbiak közül? A) A vörös fény fotonjának. B) A γ -sugárzás fotonjának. C) Az ultraibolya fény fotonjának.

1342. Adott fotocella katódját vörös, majd kék fénnel világítjuk meg. Elképzelhető-e, hogy a vörös fénnel történő megvilágítás esetén nem lépnek ki a katódból elektronok, de a kék fénnel történő megvilágításnál igen? A) Nem lehetséges, mert nincs látható fénnel működő fotocella. B) Nem, ez nem lehetséges, mert a kék fény fotonjainak energiája kisebb, mint a vörösé. C) Igen, ez előfordulhat, mert a kék fény fotonjainak energiája nagyobb, mint a vörösé.

1343. Melyik mennyiséget lehet közvetlenül meghatározni az elemi töltés és a Faraday-féle szám (96500 C) ismeretében? A) Az Avogadro-számot. B) Az elektron fajlagos töltését (töltés/tömeg). C) Az elektron kilépési munkáját egy fémből.

1344. Melyik állítás értelmezhető a fény hullámtermészetével? A) A fény elektronokat lökhet ki egy fémből (fotoeffektus). B) A fény energiacsomagok (fotonok) összessége. C) A fény egy megfelelő résen áthaladva elhajlik.

1345. Értékelje a következő állítást: a foton energiája bármilyen kicsiny lehet. A) Igaz, mert az energia nem kvantált. B) Igaz, mert egy foton frekvenciája bármilyen kicsiny lehet. C) Nem igaz, mert az energia kvantált.

1346. Válassza ki az alábbi - az elektromágneses hullámokra vonatkozó - állítások közül az igazat! A) Frekvenciájuk változik, ha másik közegbe lépnek át. B) Légtérben a terjedési sebességük kb. $300\,000\text{ km/s}$. C) Annál nagyobb az energiájuk, minél nagyobb a hullámhosszuk.

1347. Melyik fényforrás ad nagyobb hullámhosszúságú fényt: a 2 W teljesítményű kék fényforrás vagy a 2 W teljesítményű piros fényforrás? A) A kék. B) A piros. C) A két fényforrás fényének megegyezik a hullámhossza.

1348. Két fénysugár közül az egyiknek kék a színe, a másiké vörös. Melyiknek nagyobb a hullámhossza? A) A kéknek. B) A vörösnek. C) A szín alapján nem dönthető el a kérdés.

1349. Mitől függ a fotonok energiája? A) A fotonok energiája arányos a fény hullámhosszával. B) A fotonok energiája arányos a fény frekvenciájával. C) A fotonok energiája arányos a fény sebességével.

1350. Egy fémet 2,1 eV energiájú fotonokkal világítunk meg. Ennek hatására legfeljebb 0,7 eV energiájú fotoelektronok lépnek ki belőle. Mekkora energiájú fotonokkal világítsuk meg ezen fémet, hogy a kilépő elektronok maximális energiája 1,4 eV legyen? A) 4,2 eV energiájú fotonokkal. B) 3,6 eV energiájú fotonokkal. C) 2,8 eV energiájú fotonokkal.

1352. Lehet-e egy atomban egyszerre két elektronnak ugyanaz a fő- és mellékkvantumszáma? A) Nem lehet, mert ezt a Pauli-elv nem engedi. B) Lehet, de csak akkor, ha az atom nem alapállapotban van. C) Lehet, akár alap-, akár gerjesztett állapotban van az atom.

1353. Mi történik a fotoeffektus során? A) Fémlapba becsapódó elektronok fényfelvillanásokat okoznak. B) Fémlapba becsapódó fotonok protonokká alakulnak. C) Fémlapba becsapódó fotonok hatására elektronok lépnek ki.

1354. Egy UV-lámpa és egy infralámpa azonos idő alatt azonos számú fotont bocsát ki. Melyiknek nagyobb a teljesítménye? A) Az UV-lámpáé, mert az UV-fotonok energiája nagyobb az infrafotonok energiájánál. B) Az infralámpáé, mert azonos teljesítmény mellett az infraforrás bocsát ki több fotont. C) Azonos a teljesítmény, mert a fotonok száma azonos a két esetben.

1355. Egy vákuumba helyezett, pozitívan töltött cink lemezt UV-fénnyel világítunk meg. Mi történik? A) Attól függ, hogy pontosan milyen a megvilágító fény hullámhossza. B) A lemez negatív töltésű lesz. C) A lemez pozitív töltésű marad.

1356. Amikor orvosi ultrahangvizsgálatra megyünk, mivel vizsgálják meg bennünket? A) Mechanikai hullámokkal. B) Rádióhullámokkal. C) Röntgenhullámokkal.

1357. Egy fotocellára fényt bocsátunk. Mitől függ, hogy lépnek-e ki elektronok a fotocella katódjából a megvilágítás hatására? A) A megvilágító fény intenzitásától. B) A megvilágító fény hullámhosszától. C) A megvilágító fény vákuumbeli sebességétől.

1359. A mobiltelefonok rádióhullámok formájában sugározzák ki jeleiket. Mit mondhatunk ezen hullámok hullámhosszáról? A) A mobiltelefonok jelének hullámhossza körülbelül a röntgensugárzás hullámhosszával esik egybe. B) A mobiltelefonok jelének hullámhossza körülbelül az UV-sugárzás hullámhosszával esik egybe. C) A mobiltelefonok jelének hullámhossza körülbelül a mikrohullámok hullámhosszával esik egybe.

1360. Mekkora egy vákuumbeli foton energiája? A) Mindig pontosan ugyanannyi, egy kvantumnyi, azaz egységnyi, ezt adja meg a Planck-állandó. B) Változó, a foton frekvenciájától függ. C) Változó, a foton sebességétől függ.

Modern fizika emelt

1361. Egy űrhajó kétharmad fénysebességgel elsuhan egy gömb alakú űrállomás mellett. Milyen alakú az űrállomás az űrhajós szerint? A) A mozgásának irányában megrövidült. B) Kisebb sugarú gömbbé zsugorodott. C) A mozgásirányára merőlegesen megrövidült.

1362. Kalcium bevonatú lemezt megvilágítunk vörös, majd kék fénnel. Azt tapasztaljuk, hogy a kék fény hatására elektronok lépnek ki a lemezből, míg vörös fény esetében nem. Mi a magyarázat? A) Csak azért történt így, mert túl gyenge volt a vörös fénynyaláb. B) A kék fény

fotonjának energiája nagyobb, mint a vörösé. C) A nagyobb hullámhosszú fény fotonjai könnyebben fedezik az elektron kilépéséhez szükséges munkát.

1363. Két részecske halad egymással szemben ugyanazon egyenes mentén. A külső megfigyelőhöz képest mindketten a vákuumbeli fénysebesség 75%-ával mozognak. Az egyik részecskéről nézve mekkora sebességgel közeledik a másik? A) A közeledés sebessége kisebb, mint a vákuumbeli fénysebesség. B) A közeledési sebesség éppen a légüres térben mérhető fénysebességgel egyenlő. C) A közeledési sebesség a vákuumbeli fénysebesség 150%-a.

1364. A felsorolt állítások közül egy nem érvényes a Bohr-féle atommodellre. Melyik az? A) Az atom középpontjában a mag helyezkedik el. B) Az elektronok diszkrét pályákon keringenek. C) Az atom az energiát fotonok formájában nyeli el és sugározza ki. D) Az atom egy rá jellemző energiatarományban tetszés szerinti energiákat nyelhet el.

1365. Egy 6 eV energiájú foton bizonyos fémbe ütközve abból maximum 2 eV mozgási energiával rendelkező elektront képes kiűtni. Mi történik, ha ugyanezt a fémet fele akkora frekvenciájú fénnyel világítjuk meg? A) A fémből nem lép ki elektron. B) A kilépő elektron maximális mozgási energiája 1 eV. C) A kilépő elektron maximális mozgási energiája 2 eV.

1366. Hány darab elektron van 2s elektronállapotban az alapállapotú He-atomban? A) 0 B) 2 C) 4 D) 6

1367. A fotoeffektus során ultraibolya fény hatására a fotokatódból elektronok lépnek ki. Mi történik, ha a fény intenzitását kétszeresére növeljük, miközben a „színe” változatlan marad? A) Kétszer annyi elektron lép ki változatlan sebességgel. B) Változatlan számú elektron lép ki kétszer akkora mozgási energiával. C) Változatlan számú elektron lép ki kétszer akkora sebességgel. D) A kilépő elektronok száma és sebessége is nőhet.

1368. Egy lézer fotonjai elektronokat váltanak ki egy fémből. Hogyan változik a kilépő elektronok mozgási energiája, ha a fény frekvenciáját megduplázzuk? A) Kevesebb mint kétszerese lesz. B) Kétszerese lesz. C) Több mint kétszerese lesz.

1370. Az alábbi állítások közül melyiket nem építette be Rutherford az atommodelljébe? A) Az atom csak diszkrét energiákat vehet fel és bocsáthat ki. B) Az elektronokat a Coulomb-féle vonzóerő tartja atommag körüli pályán. C) Az atom tömegének nagy része az atommagban összpontosul.

1371. Melyik állítás köthető Heisenberg nevéhez? A) Minél jobb szakember egy elméleti fizikus, annál nagyobb kárt okoz a laboratóriumban. B) Minden egymástól független elektronállapotban két-két elektron tartózkodhat. C) Egy foton energiáját a frekvenciája határozza meg. D) Egy atomi részecske helye és lendülete nem adható meg egyidejűleg tetszés szerinti pontossággal.

1372. Lehet-e a fény sebessége 200 000 km/s? A) Nem lehet, mert a fénysebesség mindig 300 000 km/s. B) Lehet, ha a fény nem légüres térben terjed. C) Lehet, ha egy tőlünk 100 000 km/s sebességgel távolodó csillag bocsátja ki.

1373. Változik-e a fotocella áramának erőssége, ha a megvilágító fényforrás teljesítményét növeljük, miközben a fény hullámhossza állandó marad? A) Igen, mert több foton érkezik a fotocella katódjára. B) Nem, mert az egyes fotonok energiája nem változik. C) Igen, mert a nagyobb teljesítményű fényforrás nagyobb energiájú fotonokat bocsát ki. D) Nem, mert bár a kibocsátott fotonok energiája nő, számuk nem változik.

1374. Cink- és rézlemezek felhasználásával vizsgáljuk a fényelektromos hatást. Azt tapasztaljuk, hogy a jelenség határfrekvenciája a cinklemez esetében $8,1 \cdot 10^{14}$ Hz, a rézlemezénél $10,3 \cdot 10^{14}$ Hz. Mi történik, ha $9 \cdot 10^{14}$ Hz frekvenciájú fénnyel világítjuk meg a kezdetben negatív töltésű réz- és cinklemezeket? A) Kezdeti töltésüket nem veszítik el a lemezek. B) Csak a cinklemez veszíti el kezdeti töltését. C) Csak a rézlemez veszíti el kezdeti töltését. D) Mindkét lemez elveszíti kezdeti töltését.

1378. Egy erős lámpával megvilágítunk egy ideális tükröt. Hat-e a megvilágítás miatt mechanikai erő a tükrre? A) Nem hat erő, mivel semmi sem ér a tükrhöz. B) Hat erő, mivel a tükrbe csapódó fotonoknak van lendületük. C) Nem hat erő, mivel a tükrbe csapódó fotonoknak nincsen tömegük. D) Hat erő, mivel a tükr elnyeli a fotonok energiáját.

1379. Az Űrbiztonsági Szolgálat száguldó űrhajójának lézergyúja eltalálja a szemből jövő űrkalóz űrhajóját. Mekkora sebességgel csapódnak be a lézersugarak a kalóz űrhajójába? (Az események értelemszerűen az űrben zajlanak.) A) A fénysebesség és a két űrhajó relatív sebességének összegével egyenlő sebességgel. B) A fénysebesség és az űrbiztonsági űrhajó sebességének összegével egyenlő sebességgel. C) A fénysebesség és a kalózhajó sebességének összegével egyenlő sebességgel. D) Fénysebességgel.

1380. Egy szabad elektron és egy foton ütközése során is érvényesül az energiamegmaradás. Mely tulajdonsága változhat meg a fotonnak az ütközésben? A) A sebessége. B) A frekvenciája. C) Az abszolút törésmutatója.

1381. Mit mond ki a Heisenberg-féle határozatlansági reláció az elektronra alkalmazva? A) Mivel a mérőműszereink pontatlanok, soha nem határozhatjuk meg pontosan egy elektron helyzetét és sebességét egyszerre. B) Egy elektron sebességének és helyzetének nem lehet egyszerre pontosan meghatározott értéke. C) Csak akkor mérhetjük meg egy elektron helyzetét pontosan, ha az áll, azaz sebessége pontosan nulla.

1382. Az elektronmikroszkóppal számottevően jobb felbontást lehet elérni, mint a hagyományos mikroszkóppal, azaz lényegesebben apróbb tárgyakat is meg lehet vizsgálni vele. Vajon miért? A) Mert az elektronok sokkal kisebbek, mint a fotonok. B) Mert az elektronnyaláb elektronjainak de Broglie-hullámhossza sokkal kisebb lehet, mint a látható fény fotonjainak hullámhossza. C) Mert a felhasznált elektronok mozgási energiája kisebb, mint a látható fény fotonjaié.

1386. Egy neutron és egy vele azonos lendületű elektron hullámhossza közül melyik a nagyobb? A) A neutron hullámhossza nagyobb. B) Egyenlő a két hullámhossz. C) Az elektron hullámhossza nagyobb.

1387. Egy semleges héliumatomnak 2 alapállapotú (1s) elektronja van. Egymást követően leszakítjuk ezeket. Az első vagy a második elektron leszakításához szükséges nagyobb energia? A) Az első elektron leszakításához. B) A második elektron leszakításához. C) Ugyanakkora energia befektetésére van szükség mindkét elektron leszakításához. D) A leszakításhoz szükséges energia csak az elektron mozgási energiájától függ, nem attól, hogy elsőként vagy másodikként szakítjuk le.

1388. Állandó hullámhosszú, monokromatikus megvilágítással fényelektromos jelenséget hozunk létre. Az alábbiak közül melyik állítás igaz? A) A megvilágítás intenzitásának el kell érnie egy küszöbértéket ahhoz, hogy tapasztalhassunk kilépő elektronokat. B) A megvilágítás

intenzitása semmilyen hatással nincs a kilépő elektronokra. C) A megvilágítás intenzitásának növelésével nő a kilépő elektronok energiája.

1389. Mit jelent az a kifejezés, hogy egy fénynyaláb „monokromatikus”? A) Azt, hogy a fénynyaláb összetevőinek frekvenciája a látható tartományba esik. B) Azt, hogy a fénynyaláb csak egyféle frekvenciájú összetevőt tartalmaz. C) Azt, hogy a fénynyaláb összetevői egy síkban polarizáltak.

1393. Egy elektronnak nagy pontossággal meghatároztuk a helyzetét. Melyik jellemzője az, amelyiket ebben a pillanatban csak nagyon pontatlanul ismerhetünk? A) A lendülete. B) A töltése. C) A tömege.

1394. Egy gáz abszorpció, vonalas színe úgy keletkezik, hogy... A) ... a gáz elektronjait a megvilágító fény gerjeszti, és az alapállapotba visszajutó elektronok által kibocsátott fénynek megfelelő színe vonalak láthatóak a spektrumban. B) ... a gázt folytonos spektrumú fényrel megvilágítva a gázrészecskék elektronjai ebből bizonyos hullámhosszúságúakat elnyelnek, így kerülnek magasabb energiájú állapotba. C) ... a gázt folytonos spektrumú fényrel megvilágítva a magasabb energiájú elektronok helyet cserélnek az alacsonyabb energiájú elektronokkal, s ehhez a megvilágító fény bizonyos hullámhosszúságú részét elnyelik.

1395. Egy fotokatódot először egy $P = 10$ mW teljesítményű, 600 nm hullámhosszúságú lézertel világítottunk meg, majd pedig (azonos körülmények között) egy ugyancsak $P = 10$ mW teljesítményű, 450 nm hullámhosszúságúval. Mindkét esetben azt tapasztaltuk, hogy fotoelektronok léptek ki a fotokatódból. Mindkét fényforrás esetében a fényforrásból kilépő fotonok ugyanannyi százaléka váltott ki elektront. Melyik esetben lépett ki időegységenként több elektron a fotokatódból? A) Akkor, amikor 600 nm-es fényrel világítottuk meg. B) Akkor, amikor 400 nm-es fényrel világítottuk meg. C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

1397. Az alábbi eszközök közül melyik működése alapszik az elektron hullámtermészetén? A) A röntgenső B) Az elektronmikroszkóp C) Az elektroszkóp D) A mikrohullámú sütő

1398. Egy tükör fókuszlója a látható fénysugarakat és az infravörös sugárzást is. Melyik sugárzásra vonatkozóan kisebb a tükör fókusztávolsága? A) A látható fényre vonatkozóan. B) Az infravörös sugárzásra vonatkozóan. C) Egyforma a két fókusztávolság.

1399. Hogyan lehet egy elektron de Broglie-hullámhosszát növelni? A) Úgy, hogy növeljük az elektron sebességének nagyságát. B) Úgy, hogy csökkentjük az elektron sebességének nagyságát. C) Úgy, hogy megváltoztatjuk a haladásának irányát mágneses térrel. D) Sehogyan, az elektron de Broglie-hullámhossza adott konstans.

1400. Legfeljebb hány elektron lehet a neonatom 2p elektronhéján? A) 2 B) 6 C) 8 D) 10

1403. Van-e a fénynek nyomása? A) Nincs, mert a fotonoknak nincs tömegük. B) Van, mert a fotonoknak van lendületük. C) Nincs, mert egy elektromágneses hullám elnyelődése nem jár erőhatással. D) Van, mert az elnyelt sugárzás felmelegíti a környezetet, s ebből nyomáskülönbség származik.

1404. Vizsgáljuk a következő folyamatot: hidrogénatomban a gerjesztett állapotú elektron alapállapotba ugrik vissza, miközben az atom egy fotonot bocsát ki. Mikor sugárzódik ki nagyobb

frekvenciájú foton: akkor, ha a gerjesztett állapot főkvantumszáma 2, vagy akkor, ha a gerjesztett állapot főkvantumszáma 3? A) A két esetben azonos a kisugárzott foton frekvenciája. B) Akkor, ha a gerjesztett állapotban a főkvantumszám 2. C) Akkor, ha a gerjesztett állapotban a főkvantumszám 3.

1405. Egy kék és egy vörös lézer azonos teljesítménnyel sugároz. Melyik bocsát ki időegység alatt több fotont? A) A kék lézer bocsát ki több fotont. B) A vörös lézer bocsát ki több fotont. C) Egyenlő mennyiségű fotont bocsát ki mindkettő.

1407. Melyik állítás igaz a hidrogénatom Bohr-modelljére? (A szabad, nyugalomban lévő elektron energiáját 0 J-nak, az alapállapotú H-atom elektronjának energiáját $-2,2$ aJ-nak tekintjük.) A) A hidrogénatom elektronjának energiája $-2,2$ aJ és 0 J között bármekkora lehet. B) A hidrogénatom által kisugárzott összes elektromágneses hullám a látható tartományba esik. C) A gerjesztett hidrogénatom által kibocsátott foton energiája nem lehet nagyobb, mint $2,2$ aJ. D) A hidrogénatom kibocsátási színeképe folytonos.

1408. Minek a mértékegysége az eV? A) A töltés mértékegysége. B) A feszültség mértékegysége. C) Az energia mértékegysége.

1409. Mitől függ egy atom de Broglie hullámhossza? A) Az atom fajtájától – minden atomnak jellegzetes de Broglie hullámhosszai vannak, ami az emissziós színeképében kimutatható. B) A lendületétől – az atom de Broglie hullámhossza csökken ha az atom sebessége vagy tömege növekszik. C) A tömegétől – minél nehezebb egy atom, annál nagyobb a de Broglie hullámhossza.

1411. Miért kapott Nobel-díjat Gábor Dénes? A) A lézer egyik feltalálójaként megosztott díjat kapott. B) A holográfia módszerének kifejlesztéséért egyedül kapta meg a díjat. C) Az atomi szimmetriák területén végzett kutatásai hoztak megosztott díjat számára.

1413. Melyik fizikatörténeti állítás igaz? A) Albert Einstein fedezte fel az elektront. B) Niels Bohr fedezte fel az atom elektronburkát. C) Szilárd Leó fedezte fel az atommag-hasadást. D) Ernest Rutherford fedezte fel az atommagot.

1414. Egy fotocellát $P = 2$ mW teljesítményű, $\lambda = 800$ nm hullámhosszúságú fényt kibocsátó lézerrel világítunk meg, és azt tapasztaljuk, hogy N db elektron lép ki a fémből másodpercenként. Ezután ugyanezt a fotocellát egy $P = 4$ mW teljesítményű, $\lambda = 400$ nm hullámhosszúságú fényt kibocsátó lézerrel világítjuk meg. Körülbelül hány elektron lép ki ekkor másodpercenként? A) N db B) $2N$ db C) $4N$ db

1415. Az elektronok hullámtulajdonságát kísérletileg csak jóval de Broglie hipotézisének felállítását követően bizonyították. A kísérlet lényegére vonatkozó alábbi megállapítások közül melyik a helyes? A) A kísérletben polarizált elektronnyalábot sikerült létrehozni, ezzel bizonyítva a hullámtulajdonságot. B) A kísérletben az elektron-interferenciát sikerült létrehozni két résen, ezzel bizonyítva a hullámtulajdonságot. C) A kísérletben a fotoeffektus fordítottját sikerült létrehozni, ezzel bizonyítva az elektron hullámtulajdonságát.

1416. A hidrogén Bohr-féle modellje szerint ha a gerjesztett elektron magasabb energiaszintekről az $n = 2$ főkvantumszámú energiaszintre ugrik, látható fényt sugároz ki. Mit állíthatunk az $n = 1$ főkvantumszámú energiaszintre érkező elektronok által kisugárzott fotonokról? A) Ezek a fotonok a láthatónál nagyobb energiájú, ultraibolya fotonok. B) Ezek a fotonok a láthatónál kisebb energiájú, ultraibolya fotonok. C) Ezek a fotonok a láthatónál

nagyobb energiájú, infravörös fotonok. D) Ezek a fotonok a láthatónál kisebb energiájú, infravörös fotonok.

1417. Mekkora a foton nyugalmi tömege? A) A foton és az elektron nyugalmi tömege megegyezik. B) A foton nyugalmi tömege az elektronénak 1840-ed része. C) A foton nyugalmi tömege nem állandó, a hullámhosszától függ. D) A foton nyugalmi tömege nulla.

1418. Melyik részecskének nagyobb a de Broglie-hullámhossza: az elektronnak vagy pedig a protonnak? A) Az elektronnak, mivel az sokkal könnyebb, így gyorsabban is mozog, mint a proton. B) A protonnak, mivel a hullámhossz a tömeggel arányos. C) Egyforma a két részecske hullámhossza, hiszen töltésük nagysága is egyforma. D) Nem lehet eldönteni, a körülményektől függően az elektron hullámhossza, illetve a proton hullámhossza is lehet nagyobb.

Magfizika, közép

1420. A hélium atommagját két proton és két neutron alkotja. Minek nagyobb a tömege: két-két szabad protonnak és neutronnak együttesen vagy a He-atommagnak? A) A He-atommagnak. B) A két tömeg egyenlő. C) A két protonnak és két neutronnak.

1423. Melyik sugárzás elektromosan semleges? A) Az α -sugárzás B) A β -sugárzás C) A γ -sugárzás

1424. Hány neutron van az $^{236}_{92}\text{U}$ izotóp atommagjában? A) 144 B) 236 C) 328

1426. Mit állíthatunk egy atommag tömegéről? A) Kisebb, mint az öt felépítő szabad nukleonok tömegeinek összege. B) Egyenlő az öt felépítő szabad nukleonok összes tömegével. C) Nagyobb, mint az öt felépítő szabad nukleonok tömegeinek összege.

1427. A radioaktív sugárzások közül melyik nem térül el az elektromágneses térben? A) Az α -sugárzás B) A β -sugárzás C) A γ -sugárzás

1431. Milyen folyamat a meghatározó a Nap energiatermelése szempontjából? A) Radioaktív bomlás B) Magfúzió C) Maghasadás

1432. Az általánosan használt televíziókészülékek képcsövében (katódsugárcső) a képet felgyorsított részecskék hozzák létre. Milyen részecskék ezek? A) Protonok B) Elektronok C) α -részecskék

1435. Legfeljebb hány darab elektron lehet egy atomban 1s elektronállapotban? A) 1 B) 2 C) 6

1436. Cinklemez világitunk meg egyszínű (monokromatikus) fénnel. Ennek hatására a lemez elveszíti töltését. Milyen töltésű volt eredetileg a lemez? A) Pozitív töltésű volt eredetileg a lemez. B) Negatív töltésű volt eredetileg a lemez. C) Ennél a jelenségnél nem számít a lemez eredeti töltése.

1437. Az alábbi állítások egy radioaktív elem felezési idejére vonatkoznak. Melyik a helyes állítás? A) Ha az anyag hőmérsékletét növeljük, a nagyobb belső energia hatására a felezési idő csökken. B) A radioaktív elemek felezési idejét a kémiai folyamatok nem befolyásolják. C) A felezési idő az idő múlásával nő, ez szolgáltat alapot a radioaktív kormeghatározásra.

1438. Milyen fontos elemi részecskét fedezett fel J. J. Thomson? A) Az elektronokat B) A neutronokat C) A protonokat

1439. Egy radioaktív minta háromnegyed része 400 nap alatt bomlik el. Mekkora a felezési idő? A) 133 nap B) 200 nap C) 533 nap
1440. Milyen típusú radioaktív sugárzás tartalmaz a katódsugarak részecskéivel azonos részecskéket? A) Az alfa-sugárzás B) A béta-sugárzás C) A gamma-sugárzás
1441. Egy radioaktív elem atomjainak száma tíz év alatt negyedére csökkent. Mekkora a felezési idő? 350 A) 2,5 év B) 5 év C) 20 év
1442. A radioaktív sugárzások melyik két típusát kíséri az atommag rendszámváltozása? A) Az α és a β -sugárzásét. B) A γ és a β -sugárzásét. C) Az α és a γ -sugárzásét.
1443. Mik azok az izotópok? A) Elektronjaiktól megfosztott atomok. B) Azonos rendszámú, de eltérő tömegszámú atomok. C) Radioaktív anyagok.
1444. Az alábbi tudósok közül melyik ismerte fel a láncreakció lehetőségét? A) Teller Ede B) Szilárd Leó C) Wigner Jenő
1445. Egy radioaktív anyag felezési ideje 1 óra. Hányad része bomlik el az anyagnak 3 óra alatt? A) 1/8 B) 5/6 C) 7/8
1446. Az alábbi sugárzások közül melyik nem elektromágneses hullám? A) Az alfa-sugárzás. B) Az ultraibolya sugárzás. C) A gamma-sugárzás.
1448. Három különböző tömegű részecskét tömegük szerint növekvő sorrendbe szeretnénk állítani. Melyik a helyes sorrend? A) Elektron, neutron, proton. B) Elektron, proton, neutron. C) Proton, elektron, neutron.
1449. A Bohr-modell szerint milyen erők biztosítják az atomokban az elektronok atommag körüli mozgását? A) Az elektronok a nagytömegű mag gravitációs vonzásának hatására keringenek a mag körül. B) Az elektronokat elektromágneses kölcsönhatás tartja az atommag körüli pályán. C) Az elektronokat a magerők tartják az atommag körüli pályán.
1450. Honnan származik a β -sugárzás során az atomot elhagyó elektron? A) Egy neutron a atommagban protonná és elektronná alakul, és az elektron kilép a magból. B) Az atommagban lévő elektronok közül lökődik ki egy. C) Az elektronhéj egyik elektronja távozik el.
1452. Egy radioaktív sugárzást kibocsátó anyag aktivitása A. Ha a sugárzás erőssége az előző egy óra alatt a felére csökkent, mennyi lehetett az anyag aktivitása két órával ezelőtt? A) A jelenlegi aktivitás kétszerese (2A) B) A jelenlegi aktivitás négyszerese (4A) C) A jelenlegi aktivitás nyolcszorosa (8A)
1453. Melyik magyar tudós neve kapcsolódik szorosan a hidrogénbomba fejlesztéséhez? A) Szilárd Leó B) Teller Ede C) Wigner Jenő
1454. Hogyan alakíthatja át az atomerőmű a magenergiát elektromos energiává? A) Az energiaátalakítás folyamata a napelemhez hasonló elven működik. A sugárzás energiáját félvezető elemek árammá alakítják. B) Az energiaátalakításkor a felmelegített vízzel előállított gőz hozza forgásba a generátort meghajtó turbinát, ugyanúgy, mint egy hagyományos hőerőműnél. C) A magok hasadásakor felszabaduló nagy mozgási energiájú részecskék áramlása hozza forgásba a generátort meghajtó turbinát.
1455. Egy adott időpillanatban 1000 darab radioaktív atommagunk van. Egy óra alatt 500 atommag elbomlik. Mit állíthatunk az anyag felezési idejéről? A) A felezési idő biztosan

pontosan 1 óra. B) A felezési idő biztosan több mint 1 óra. C) A felezési idő nem állapítható meg 100%-os pontossággal.

1456. Mi a különbség egy alfa-részecske és egy 4He -atommag között? A) Az alfa-részecskében 3 proton és egy neutron van, míg a 4He -atommagban két proton és két neutron. B) A 4He -atommagban 3 proton és egy neutron van, míg az alfa-részecskében két proton és két neutron. C) Semmi különbség nincsen a két részecske között.

1457. Mit vegyünk el egy semleges atomból, hogy iont kapjunk? A) Egy neutront. B) Egy elektront. C) Egy fotont.

1458. Mikor érheti az embert itt a Földön radioaktív sugárzás? A) Csak atomlétesítmények meghibásodása esetén. B) Csak atomlétesítmények meghibásodása esetén és bizonyos gyógyászati eljárások során. C) Az emberi tevékenységgel kapcsolatos radioaktív sugárzáson kívül valamekkora természetes eredetű radioaktív sugárzás is ér bennünket folyamatosan.

1460. Egy radioaktív minta aktivitása 2 perc alatt 100 Bq-ról 80 Bq-re csökken. Mekkora lesz az aktivitás újabb 2 perc múlva? A) Kisebb, mint 60 Bq. B) Pontosán 60 Bq. C) Nagyobb, mint 60 Bq.

1461. Mit ad meg a tömegszám? A) Az atomokban lévő neutronok számát. B) Az atomokban lévő protonok és neutronok összes tömegét. C) Az atomokban lévő nukleonok számát.

1462. Mit nevezünk mesterséges radioaktív izotópnak? A) Azt a radioaktív izotópot, amelyik a természetben nem bomlik, csak emberi közbeavatkozás segítségével. B) Azt a radioaktív izotópot, amelyik a természetben nem található meg, de mesterségesen előállítható. C) Azt a radioaktív izotópot, amelyik nem a természetes radioaktív bomlások valamelyikével bomlik el.

1463. Milyen atommag keletkezik a 89-es rendszámú aktínium γ bomlásakor? A) 88-as rendszámú rádium. B) 90-es rendszámú tórium. C) Nem keletkezik új atommag, a bomlás ellenére marad az aktínium.

1464. Vegyünk olyan részecskéket, melyek szabadon helyezkednek el a térben, azaz nincsenek atomhoz kötve. A felsoroltak közül melyik a legbomlékonyabb, azaz melyik bomlását jellemzi a legkisebb felezési idő? A) A proton. B) A neutron. C) Az elektron.

1465. Miért van nagy nyomáson a paksi atomerőmű reaktorában lévő víz? A) Mert a nagynyomású vízből a nagy nyomásnak köszönhetően nem szabadulnak ki radioaktív izotópok. B) Mert a nagynyomású víz akkor sem forr fel, amikor a reaktortérben a hőmérséklet eléri a $100\text{ }^\circ\text{C}$ -ot. C) Mert a nagynyomású víz nem nyeli el a keletkező neutronokat, így nem lassítja a láncreakciót.

1466. Melyik sugárzásnak nagyobb a hullámhossza: az infravörös sugárzásnak vagy a gamma-sugárzásnak? A) Az infravörös sugaraknak sokkal nagyobb a hullámhosszuk. B) A gamma-sugaraknak sokkal nagyobb a hullámhosszuk. C) Nagyságrendileg azonos a hullámhosszuk, részben átfedi egymást a két hullámhossztartomány.

1467. Egy hidrogénatom elektronja az $n = 5$ főkvantumszámú állapotból az $n = 3$ főkvantumszámú állapotba jut. Milyen jelenség kíséri ezt az eseményt? A) A hidrogénatom elnyel egy fotont. B) A hidrogénatom kibocsát egy fotont. C) A hidrogénatom kibocsát egy elektront.

1468. A következő állítások két nátriumion (Na^+) között fellépő elektrosztatikus és gravitációs erőre vonatkoznak. Melyik állítás helyes? A) A gravitációs és az elektrosztatikus erő iránya azonos. B) Mindkét erő nagysága fordítottan arányos az ionok közötti távolsággal. C) Az elektrosztatikus erő sokkal nagyobb, mint a gravitációs erő.

1469. Mi a különbség a béta-sugárzás során kibocsátott elektronok és a fotoeffektus során kilökődött elektronok között? A) A béta-sugárzás során kibocsátott elektronok az atommagból származnak, így töltésük pozitív, a fotoeffektusból származó elektronok töltése negatív. B) A béta-sugárzás során kibocsátott elektronok rövid idő alatt elbomlanak, a fotoeffektus során kilökődött elektronok hosszú élettartamúak. C) Semmi különbség nincsen, minden elektron egyforma.

1472. Az elektron vagy a proton töltésének abszolút értéke kisebb? A) Az elektroné, mivel az elektron töltése az elemi töltés, minden más töltés csak ennek egész számú többszöröse lehet. B) A protoné, mivel az elemi részecskék tömege és töltése fordítottan arányos egymással. C) Egyforma a proton és az elektron töltésének nagysága, ezért lehetnek semlegesek az atomok.

1473. Egy atomerőművi blokk 400 MW állandó teljesítménnyel üzemel. Később ugyanez a blokk 300 MW állandó teljesítménnyel üzemel. Melyik esetben nagyobb a sokszorozási tényező? A) A sokszorozási tényező akkor nagyobb, amikor a blokk 400 MW teljesítménnyel üzemel. B) A sokszorozási tényező akkor nagyobb, amikor a blokk 300 MW teljesítménnyel üzemel. C) A sokszorozási tényező ugyanakkora mindkét esetben.

1474. Egy adott mennyiségű radioaktív izotópot kísérletezés céljából két egyenlő részre osztunk. Hogyan változik ennek következtében az izotóp kettéosztott adagjainak felezési ideje? A) A felezési idő a negyedére csökken. B) A felezési idő a felére csökken. C) A felezési idő változatlan marad.

1475. Tekinthezünk-e egy magányos protont ionnak? A) Nem tekinthezünk, hiszen iont csak atomból lehet létrehozni, egy vagy több elektron eltávolításával. B) Nem tekinthezünk, mert a magányos protonnak egyetlen elektronja sincsen. C) Tekinthezünk, hiszen ha egy 1-es tömegszámú hidrogénatomról leszakítjuk az elektronját, egy magányos protont kapunk.

1476. Lehet-e két, különböző felezési idejű radioaktív izotópot tartalmazó mintának egy adott időpontban azonos az aktivitása? A) Igen, ha az egyes minták tömege egyenesen arányos a felezési idővel. B) Igen, de a két mintában lévő radioaktív atommagok száma ekkor nem lehet azonos. C) Nem, mert az aktivitás fordítottan arányos a felezési idővel.

1477. Egy adott elemből radioaktív bomlás során új elem keletkezett. Milyen bomlás történhetett? A) Csak α -bomlás B) Vagy α -, vagy β -bomlás C) Csak γ -bomlás

1478. Mi az elnyelt dózis fogalma? A) Az adott test által elnyelt összes részecske száma. B) Az adott test által időegység alatt elnyelt energia mennyisége. C) Az adott test 1 kg tömegére eső elnyelt energia mennyisége.

1479. Mi befolyásolja egy adott radioaktív izotóp felezési idejét? A) Az, hogy hány radioaktív mag van kezdetben a mintában. B) Az, hogy mennyi idő telt el a bomlás megkezdése óta. C) A fentiek közül egyik sem.

1480. Hány elektronja van egy semleges deutériumatomnak (ami a hidrogén kettős tömegszámú izotópja)? A) Egy elektronja van. B) Két elektronja van. C) Nincs elektronja, mert az izotóp csak atommag lehet.

1482. Egy radioaktív minta aktivitása kezdetben 800 Bq, 4 óra elteltével már csak 200 Bq. Mennyi idő múlva lesz az aktivitás közelítőleg 100 Bq? A) 1 óra múlva B) 2 óra múlva C) 4 óra múlva

1483. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? A) A nukleáris kölcsönhatás (magerő) vonzó és taszító is lehet. B) A nukleáris kölcsönhatás (magerő) csak elektromosan töltött részecskék között jön létre. C) A nukleáris kölcsönhatás (magerő) rövid hatótávolságú.

1484. Az egyszeresen töltött Na⁺-ionnak honnan származik a töltése? A) Eggyel több elektronja van, mint a semleges Na-atomnak. B) Eggyel több protonja van, mint a semleges Na-atomnak. C) Eggyel kevesebb elektronja van, mint a semleges Na-atomnak.

1485. Egy pohár csapvízben a protonok száma N_p, a neutronok száma N_n, az elektronok száma N_e. Melyik reláció helyes? A) N_e = N_p < N_n B) N_e = N_p = N_n C) N_e = N_p > N_n

1486. Az atomerőművekben használt ún. nyomottvizes reaktorokban a primer körben nagy víznyomást tartanak fenn. Ennek célja, hogy A) a nagy nyomással megnöveljék a víz forráspontját. B) a nagy nyomással felgyorsítsák a hővezetést. C) a nagy nyomással megnöveljék a maghasadások gyakoriságát.

1487. Egy radioaktív izotópot tartalmazó mintában kb. $4 \cdot 10^{20}$ db radioaktív mag van, melyek felezési ideje 100 s. Várhatóan mennyi radioaktív mag lesz a mintában 200 s elteltével? A) Kb. $1 \cdot 10^{20}$ db B) Kb. $2 \cdot 10^{10}$ db C) Kb. $4 \cdot 10^5$ db

1489. Mit állíthatunk a Föld radioaktív uránkészletéről? A) Mennyisége biztosan csökken, mert földi körülmények között nem keletkeznek radioaktív uránizotópok. B) Mennyiségük állandó, mert az emberiség uránéhsége miatt folyamatosan létrehozunk ilyen elemeket a nem radioaktív uránból. C) Mennyiségük nő, mert a Föld magmájában magas hőmérsékleten alfa- befogás zajlik.

1490. Mit nevezünk sokszorozási tényezőnek? A) A felezési idő reciprokát, ami kifejezi a sugárzás intenzitását. B) A sokszorozási tényező megadja, hogy egy hasadásból keletkező neutron átlagosan hány újabb hasadást tud előidézni. C) A sokszorozási tényező megadja, hogy az atomerőmű primer körének víz hőmérséklete hányszorosa a szekunder kör víz hőmérsékletének.

1491. Egy „A” anyag felezési ideje 10 perc, egy „B” anyag felezési ideje 5 perc. Kezdetben „A” anyagból kétszer annyi atommagunk van, mint „B” anyagból. Melyik anyagban zajlik átlagosan több bomlás az első 10 perc alatt? A) Az „A” anyagban. B) A „B” anyagban. C) Egyenlő a bomlások száma a két anyagban.

1492. Egy mintában lévő radioaktív izotóp felezési ideje egy nap. Melyik időtartam alatt következik be több bomlás a mintában: az 1. nap folyamán, vagy pedig a 3. nap kezdetétől a 10. nap végéig? A) Az első nap folyamán. B) A 3. nap kezdetétől a 10. nap végéig. C) Körülbelül egyforma lesz a bomlások száma.

1493. Mérések alapján kiderült, hogy az egyik üveg őszibarackdzsemben az egészségügyi határérték feletti a radioaktív ⁴⁰K-izotóp aránya. Hogyan lehet a dzsem radioaktivitását csökkenteni? A) Mikrohullámú sütőben fel kell forralni. B) Mélyhűtőbe kell helyezni. C) Egyik fenti módszer sem eredményes.

1494. Mivel kapcsolatos az elnyelt dózis fogalma? A) Egy adott anyag által elnyelt alfa-részecskék mennyiségével. B) Egy adott anyag által a radioaktív sugárzásból elnyelt energia mennyiségével. C) Egy adott anyagban lévő radioaktív szennyezés mértékével.

1495. Hogyan hat a sokszorozási tényezőre, ha egy nyomottvízes reaktorban felforr a primerköri víz, és elhagyja a reaktorteret? A) Nő a sokszorozási tényező. B) Nem változik a sokszorozási tényező. C) Csökken a sokszorozási tényező.

1496. Melyik radioaktív bomlási folyamatban nő az atommag tömegszáma? A) Az α -bomlás során. B) A β -bomlás során. C) A γ -bomlás során. D) Nincs ilyen radioaktív bomlás.

1497. Egy radioaktív izotópnak négy óra alatt elbomlik a $\frac{3}{4}$ része. Mekkora része bomlik el nyolc óra alatt? A) $\frac{6}{8}$ -a bomlik el. B) $\frac{9}{16}$ -a bomlik el. C) $\frac{15}{16}$ -a bomlik el.

1501. Mi lehet az egyik különbség a hagyományos atomreaktorokban üzemanyagként alkalmazható atommagok, illetve a fejlesztés alatt álló fúziós energiatermelés során üzemanyagként alkalmazható atommagok között? A) A hagyományos reaktorokban csak urán alkalmazható üzemanyagként, fúziós energiatermelésben viszont bármely elem. B) A hagyományos reaktorokban csak nagy tömegszámú atommagok alkalmazhatóak, fúziós energiatermelésben pedig kis tömegszámúak. C) A hagyományos atomerőművek gáznemű üzemanyagot használnak, a fúziósak pedig szilárdat.

1503. A laboratóriumban egy darab tiszta plutónium-239 fémét vizsgálnak. A fém hőmérséklete magasabb a környezeténél. Mi ennek az oka? A) A fémbe lejátszódó radioaktív bomlások melegítik a mintát. B) A fémbe lejátszódó magfúzió melegíti a mintát. C) A fémbe lejátszódó elektrongerjesztés melegíti a mintát.

1504. Két radioaktív mintánk van, melyekről a következőket tudjuk egy adott pillanatban: aktivitásuk azonos, felezési idejük különböző. Mit mondhatunk a mintákról megfelelő idővel később? A) Az aktivitásuk és a felezési idejük is azonos. B) Az aktivitásuk különböző, de a felezési idejük azonos. C) Az aktivitásuk és a felezési idejük is különböző. D) Az aktivitásuk azonos, de a felezési idejük különböző.

1505. Hogyan változik a ^{14}C izotóp felezési ideje a hőmérséklet növekedése esetén? A) Mivel a részecskék gyorsabban mozognak, gyakrabban jönnek létre köztük ütközések, így könnyebben elbomlanak, vagyis a felezési idő csökken. B) A ^{14}C izotóp felezési ideje nem változik a hőmérséklet növekedésével. C) Mivel a hőmérséklet növekedésével a fizikai rendszer kitágul, így minden fizikai paramétere nő, tehát a felezési idő is nő.

1506. Honnan származik a Földön található ^{238}U izotóp? A) A Napban keletkezik magfúziós folyamatok során, és a napszállal jut el a Földre. B) A Föld belsejében keletkezik, a Föld forró magjában. C) Több milliárd évvel ezelőtt működött, már felrobbant csillagok maradványaiból származik

1508. Miért adnak jódtablettát a radioaktív jóddal szennyezett területek lakosainak? A) Azért, mert így nem a belélegzett radioaktív, hanem a tablettából származó stabil jód halmozódik fel a pajzsmirigyben. B) Azért, mert a pajzsmirigyben felhalmozódó jód kémiai felgyorsítja a szervezetbe kerülő radioaktív izotópok lebomlását. C) Azért, mert a pajzsmirigyben felhalmozódó jód kémiai lassítja a szervezetbe kerülő különböző radioaktív izotópok bomlását.

1509. Egy instabil atommag radioaktív sugárzást bocsátott ki, ennek során mind a rendszáma, mind pedig a tömegszáma változatlan maradt. Milyen sugárzást bocsátott ki? A) α -sugárzást. B) β -sugárzást. C) γ -sugárzást.

1510. Tekintsük a szén 12-es és 14-es tömegszámú izotópját! Milyen jellemzőben különbözik a két izotóp atommag? A) A neutronok számában. B) A protonok számában. C) A rendszámában.

1511. Mi szükséges az alábbiak közül maghasadás előidézéséhez? A) Magas hőmérséklet. B) ^{235}U uránizotóp bombázása α -részecskékkel. C) ^{235}U uránizotóp bombázása lassú neutronokkal.

1518. A szén 14-es izotópját és a nitrogén 14-es tömegszámú atommagját hasonlítjuk össze. Melyik állítás helyes? A) A két atommagban azonos számú proton van. B) A két atommagban azonos számú neutron van. C) A két atommagban azonos számú nukleon van.

1519. Egy atommagot 1 proton és 2 neutron alkot. Milyen atommagról van szó? A) Hidrogén izotópról. B) Hélium izotópról. C) Ionizált héliumról.

1520. Két különböző szénizotóppunk van. Mi a közös tulajdonságuk? A) A két izotóp rendszáma azonos. B) A két izotóp tömegszáma azonos. C) A két izotóp rendszámának és tömegszámának különbsége azonos.

1521. Milyen térrel lehet eltéríteni az α -sugárzást? A) Csak mágneses térrel lehet eltéríteni. B) Csak elektromos térrel lehet eltéríteni. C) Elektromos térrel is és mágneses térrel is el lehet téríteni.

1522. Azonos nagyságú feszültséggel egy protont vagy egy alfa-részecskét lehet nagyobb sebességre gyorsítani? A) Egy protont. B) Egy alfa-részecskét. C) Egyformán gyorsul fel mindkét részecske.

1523. Kinek a nevéhez fűződik az atommag felfedezése? A) Planck B) Rutherford C) Bohr

1525. Mit ismert fel Ernest Rutherford? A) Hogy az atomokban lévő pozitív töltés egy kicsiny tartományban helyezkedik el az atomon belül, az ún. atommagban. B) Ő vetette el azt a hipotézist, hogy az atommag körül protonok keringenek. C) Hogy az atomok tömegének kevesebb mint egy ezrelékét adják az elektronok és protonok, a többit a nehéz neutronok teszik ki.

1527. Volt-e szerepe Szilárd Leónak az atomreaktor kifejlesztésében? A) Nem lehetett, mert gyanús külföldiként mindvégig távol tartották az atomenergiával kapcsolatos fejlesztésektől. B) Nem volt, ő később vált híressé, amikor saját sugárterápiájával meggyógyította rákbetegségét. C) Igen, volt, amit az is mutat, hogy az atomreaktor Fermivel közös szabadalmáért 1 dollárt fizetett neki az USA kormánya.

1528. Van két különböző felezési idejű, alfa-bomló radioaktív izotópot tartalmazó anyagmintánk. Egy adott pillanatban mindkét mintában ugyanannyi radioaktív atommag van. Ebben a pillanatban bekapcsolunk egy-egy GM-csővet, hogy detektáljuk a mintákból kirepülő alfa-részecskéket. Melyik mintából detektálunk előbb alfa-részecskét? A) Abból, amelyiknek a felezési ideje kisebb. B) Abból, amelyiknek a felezési ideje nagyobb. C) Nem lehet előre megmondani, hogy melyikből repül ki előbb alfa-részecske.

1529. Régen az Amerikai Egyesült Államokban az egycentes pénzérmeget tisztán rézből verték. Manapság cinkből készítik, ám kívülről rézzel borítják, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint régen. Ha

két teljesen egyformának kinéző egycentes van a kezünkben, egy új, meg egy régi, milyen tulajdonságuk segítségével tehetünk különbséget közöttük? A) A régi egycentes tömege biztosan más, mint az újé. B) A régi egycentes egészen biztosan kopottabb, mint az új. C) Ha pontosan ugyanúgy néz ki a két érme, akkor nem tudjuk megkülönböztetni őket.

1530. Magfúzió során két deutérium mag egyesül 3He izotóppá. Milyen részecske keletkezik még a reakcióban? A) Egy neutron. B) Egy alfa-részecske. C) Egy elektron. 1531. Melyik nagyobb? Egy α -részecske tömege, vagy pedig két szabad neutronnak és két szabad protonnak az együttes tömege? A) Az α -részecske tömege nagyobb. B) Pontosán egyenlő a két tömeg. C) A két szabad neutronnak és a két szabad protonnak az együttes tömege nagyobb.

1533. Milyen folyamatban alakulhat át egy ^{14}C atommag ^{14}N atommaggá? A) Alfa-bomlás során. B) Béta-bomlás során. C) Gamma-sugárzás segítségével.

1534. Egy 1 MeV energiájú α -, β -, illetve γ -részecske közül melyiknek a legnagyobb a sebessége? A) Az α -részecskének. B) A β -részecskének. C) A γ -részecskének.

1535. A fukusimai atomerőmű balesete abból adódott, hogy a már leállított reaktorokban a fűtőelemeket nem tudták megfelelően hűteni, mert a szökőár tönkretette a hűtőrendszer szivattyúit. Miért kell egy atomerőműben a kiegészített, elhasznált fűtőelemeket is hűteni? A) Azért, mert a fűtőelemek a használat során annyira felmelegedtek a belőlük felszabaduló sok energiától, hogy a hűtést még hónapokig, évekig biztosítani kell. B) Azért, mert a használt fűtőelemekben az urán hasadási termékei erősen radioaktívak, és a bomlásuk során nagyon sok hő termelnek. C) Azért, mert hiába állították le a láncreakciót, az a használat után is tovább zajlik a fűtőelemekben, és hő termel.

1537. Egy α -, egy β -, illetve egy γ -részecske halad át homogén elektromos téren. Melyiknek a legkisebb a gyorsulása? A) A γ -részecskének. B) A β -részecskének. C) Az α -részecskének.

1538. Mit jelent az, hogy egy adott anyag radioaktív? A) Azt, hogy az anyag atommagjai spontán átalakulnak, miközben sugárzást bocsátanak ki. B) Azt, hogy az anyag atommagjai izotópok. C) Azt, hogy az anyag minden atommagja folyamatosan sugárzást bocsát ki az ún. felezési idő tartama alatt.

1539. A csillagok belsejében magfúzió zajlik. Erre a jelenségre vonatkoznak az alábbi állítások. Melyik a helyes állítás? A) Az atommagfúzió csak nagyon magas hőmérsékleten megy végbe, amely a csillagok belsejében adott. B) A fúzió során bekövetkező tömegnövekedés következtében a csillagok tömege folyamatosan növekszik. C) Az atommagfúzió csak az uránnál nehezebb elemekkel valósítható meg, melyek csak a csillagok belsejében jöhetnek létre.

1540. Egy oxigénatomról eltávolítunk egy elektront. Mit kapunk? A) Egy izotópot. B) Egy csupasz atommagot. C) Egy gerjesztett atomot. D) Egy iont.

1541. Az atomreaktorokban a láncreakció során leginkább az úgynevezett termikus neutronok hasítják el az uránmagokat. Mit jelent a termikus neutron kifejezés? A) A neutronokat magas hőmérsékletre melegítik, így gyorsabban mozognak, és könnyebben hasítják az uránatommagokat. B) A neutronokat semlegessé teszik, hogy könnyen hasítsák az uránatommagokat. C) A neutronokat lelassítják a hőmozgás sebességére, hogy könnyen hasítsák az uránatommagokat.

1546. Egy atomerőmű teljesítményét szeretnék növelni. Ezért rövid időre a szabályozórudak segítségével a sokszorozási tényezőt 1 fölé emelik. Hogyan befolyásolja ez a folyamat a

reaktorban lévő radioaktív anyagok felezési idejét? A) A reaktorban lévő radioaktív anyagok felezési ideje nő. B) A reaktorban lévő radioaktív anyagok felezési ideje csökken. C) A reaktorban lévő radioaktív anyagok felezési ideje nem változik.

1547. Mikor mondjuk azt, hogy két atommag egymás izotópja? A) Ha a két atommag neutronszáma azonos. B) Ha az egyik atommagnak elektrontöbblete, a másiknak elektronhiánya van. C) Ha mindkét atommag radioaktív. D) Ha a két atommag protonszáma azonos.

1548. A héliumatommagot protonok és neutronok alkotják. Mit állíthatunk a szabad (nukleáris kötésben részt nem vevő) protonok és neutronok tömegének összegéről, a héliumatommag tömegével összehasonlítva? A) A szabad protonok és neutronok össztömege megegyezik a héliumatommag tömegével. B) A szabad protonok és neutronok össztömege nagyobb, mint a héliumatommag tömege. C) A szabad protonok és neutronok össztömege kisebb, mint a héliumatommag tömege.

Magfizika emelt

1549. Egy radioaktív mag a belső (K) héjról befog egy elektront. Hogyan változik a neutronok és a protonok számának n/p aránya? A) Nő B) Nem változik C) Csökken

1550. A ^{131}I -izotóp felezési ideje 8,1 nap. Mennyi idő alatt bomlik el az eredeti mennyiség $7/8$ része? A) $8,1 \cdot 7/8$ nap B) $8,1 \cdot 2^{(7/8)}$ nap C) $8,1 \cdot 3$ nap

1552. Mi az elsődleges feladata egy atomreaktorban a moderátorként használt anyagnak? A) Elsősorban sugárvédelmi feladatot lát el, mivel elnyeli a radioaktív sugarakat. B) Elnyelés nélkül, hatékonyan lassítja a hasadásban keletkező gyorsneutronokat. C) Neutronelnyelő funkciót tölt be, ezáltal fékezi a láncreakció ütemét. D) Hasadóanyagként az erőmű energiatermelésében játszik szerepet.

1553. Friss radioaktív forrás 200 g rádiumot tartalmaz, melynek felezési ideje 1600 év. Mennyi rádium marad 4800 év múlva? A) 25 g B) 50 g C) 66,7 g

1555. Egy radioaktív izotóp felezési ideje 100 nap. Egy detektort helyeztünk el adott távolságra a sugárzó anyagtól, mely 9600 beütést számlált percenként. Körülbelül mennyi idő múlva jelez a számláló percenként átlagosan 1200 beütést? A) 200 nap múlva. B) 300 nap múlva. C) 400 nap múlva. D) 800 nap múlva.

1558. Egy radioaktív izotóp felezési ideje 1 óra. Kezdetben 100 radioaktív atommag volt egy mintában. Mit állíthatunk a radioaktív magok számáról pontosan egy óra elteltével? A) A radioaktív magok száma pontosan 50. B) A radioaktív magok száma körülbelül 50. C) A radioaktív magok száma nem jósolható meg pontosan, de biztosan több, mint 40

1560. Egy tudományos célra használt radioaktív sugárforrás sugárzását mérték GM-csővel (Geiger-Müllerszámláló). Kezdetben 1 perc alatt kb. 40 000 beütést számláltak. Egy óra múlva megismételték a mérést, és ekkor 1 perc alatt kb. 32 000 beütést számláltak. További egy órával később, 1 perc alatt körülbelül hány beütést fognak számlálni? A) Kb. 16 000-et. B) Kb. 24 000-et. C) Kb. 25 600-et. D) Kb. 28 200-et.

1562. Egy atomreaktorból kilépő sugárzással szeretnénk 1 ^1H atommagból 2 ^1H izotópot gyártani. Melyik sugárzást használhatjuk fel ehhez? A) Az alfa-sugárzást. B) A béta-sugárzást. C) A gamma-sugárzást. D) A neutron-sugárzást.

1564. Mi jellemzi egy részecske és antirészecskéjének viszonyát? A) Egy részecske és antirészecskéje között gravitációs taszítás lép föl. B) Ütközésük esetén szétsugárzás történik. C) Egy részecske és antirészecskéje között elektromos taszítás lép fel.

1565. Melyik állítás igaz a neutrínóra? A) A neutrínó semleges részecske, könnyebb atommagokban a neutront helyettesítheti. B) A neutrínó nagy áthatolóképessége miatt nehezen megfigyelhető részecske, tömege az elektronénál sokkal kisebb. C) A neutrínó a neutron antirészecskéje. D) A feltételezések szerint a „Nagy Bumm” idején a világot kitöltő részecske, mely azóta elbomlott és ütközésekben sem találtak még meg.

1567. Melyik anyag felelős egy atomreaktorban a neutronok lassításáért? A) A moderátor. B) A hűtőközeg. C) A fűtőanyag.

1568. Két, radioaktív izotópot tartalmazó mintánk van. Az egyikben 1 óra felezési idejű atommagok vannak, a másikban pedig 5 óra felezési idejűek. Kezdetben a két minta aktivitása megegyezik. Mit mondhatunk a két minta aktivitásáról néhány órával később? A) A két minta aktivitása azonos maradt. B) A kisebb felezési idejű izotópot tartalmazó minta aktivitása a nagyobb. C) A nagyobb felezési idejű izotópot tartalmazó minta aktivitása a nagyobb.

1569. A radioaktivitást felfedező Becquerel kezdetben azt gondolta, hogy az urán ércei tiszta röntgensugárzást bocsátanak ki. Mit tapasztalhatott abban a kísérletben, amely meggyőzhette arról, hogy az uránérc által kibocsátott sugárzás nem lehet tiszta röntgensugárzás? A) Az uránérc sugárzását nagy áthatoló képességűnek találta. B) Az uránérc sugárzását ionizáló hatásúnak találta. C) Az uránérc sugárzását elektromágneses térben eltéríthetőnek találta.

1570. Egy adott időpontban két, különböző radioaktív izotópot tartalmazó minta aktivitása azonos, a bennük lévő izotópok felezési ideje azonban nem. Melyik mintában található ekkor több radioaktív mag? A) Abban, amelyikben a hosszabb felezési idejű izotóp van. B) Abban, amelyikben a rövidebb felezési idejű izotóp van. C) Azonos a két mintában lévő radioaktív magok száma.

1571. A Napban nukleáris fúzió zajlik. Mely anyag mennyisége nő a Napban a fúzió során? A) A fúzió során a Napban lévő hidrogén mennyisége nő. B) A fúzió során a Napban lévő hélium mennyisége nő. C) A fúzió során a Napban lévő nukleonok száma nő.

1572. A 238-as tömegszámú urán (rendszáma 92) nem stabil. Egymást követő alfa-, béta- és gamma-bomlások után a bomlási sor végállapota a 82-es rendszámú és 206-os tömegszámú ólom. Hány alfa-, és hány bétabomlás történik a folyamat során? A) 8 alfa-bomlás és 6 bétabomlás történik. B) 9 alfa-bomlás és 8 bétabomlás játszódik le. C) Mindkét változat lehetséges.

1573. Milyen részecske keletkezik, ha egy proton kölcsönhatásba lép egy pozitronnal? (A pozitron az elektron antirészecskéje.) A) Egy hidrogénatom. B) Egy deutérium atommag. C) A kettő közül egyik sem.

1574. Igaz-e a következő állítás? „A természetben lezajló folyamatokban csak a vas atommagénál kisebb nukleonszámú atommagok keletkezhetnek.” A) Igaz, hiszen a vasénál nagyobb nukleonszámú atommagok hasadnak. B) Nem igaz, hiszen a vasénál nagyobb

nukleonszámú atommagok is létrejöttek a természetben, igen magas hőmérsékleten. C) Igaz, mert a vasénál nagyobb nukleonszámú magok fúziója nem jár energiafelszabadulással.

1575. Az alábbiak közül melyik tömeg a legnagyobb? A) Két-két, térben elkülönült proton és neutron együttes tömege. B) Egy alfa-részecske tömege. C) Egy hélium atommag tömege. D) A fenti tömegek egyenlők.

1577. Mit nevezünk egy adott elem stabil izotópjának? A) Az elem egy olyan izotópját, amely a természetben is megtalálható. B) Az elem egy olyan izotópját, amely nem bocsát ki radioaktív sugárzást. C) Az elem egy olyan izotópját, melynek tömegszáma ugyanaz, csak a rendszáma más, mint az eredeti elemé. D) Egy olyan izotópot, amely kémiai reakciókban pontosan ugyanúgy viselkedik, mint az eredeti elem.

1578. A ^{228}Ra rádiumizotóp felezési ideje 6,7 év. Hogyan lehet ilyen hosszú felezési időt egy évnél kevesebb idő alatt megmérni? A) Meg kell mérni, hogy mennyi idő alatt bomlik el az atommagok tizenhatod része, és az így kapott időt meg kell szorozni nyolccal. B) Az anyagminta sugárzásának intenzitás-idő függvényéből logaritmussal ki lehet számítani a felezési időt. C) Egy mól anyag helyett csak egy nyolcad mól anyagot kell mintául venni, így a felezési idő is a nyolcadára csökken.

1579. Mekkora a maghasadás következtében létrejövő hasadványmagok fajlagos (egy nukleonra jutó) kötési energiájának nagysága (abszolút értéke) az eredeti (pl. ^{235}U) atommagéhoz képest? A) Mindkét hasadványmag fajlagos kötési energiájának nagysága nagyobb lesz, mint az eredeti atommag kötési energiájának nagysága volt. B) Mindkét hasadványmag fajlagos kötési energiájának nagysága kisebb lesz, mint az eredeti atommag kötési energiájának nagysága volt. C) Mindkét hasadványmag fajlagos kötési energiájának nagysága ugyanakkora lesz, mint az eredeti atommag kötési energiájának nagysága volt.

1581. Két különböző radioaktív izotópunk van, az egyikből 1 g, a másiktól pedig 1,2 g. A két minta aktivitása ekkor azonos. Melyiknek nagyobb a felezési ideje? A) Az 1 g mennyiségűnek. B) Az 1,2 g mennyiségűnek. C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

1582. Az alábbi állítások a neutrínókra vonatkoznak. Melyik a helyes? A) A neutrínó a maghasadásokban keletkező, legerősebben ionizálni képes részecske. B) A neutrínót még nem sikerült kísérletileg kimutatni. C) A neutrínónak nincsen elektromos töltése.

1585. Az „A” anyag felezési ideje 10 perc, a „B” anyag felezési ideje 5 perc. A $t = 0$ s-os kezdeti időpillanatot követő 10 percben a két anyag várható bomlásainak száma azonos. Hányszor annyi bomlásra kész atommagunk van az „A” anyagból, mint a „B” anyagból a $t = 0$ s időpillanatban? A) Kétszer annyi. B) Másfélszer annyi. C) Háromszor annyi. D) Pont ugyanannyi.

1588. Két radioaktív izotópot tartalmazó mintánk van. Az „A” minta $2 \cdot 10^{18}$ db, 1 óra felezési idejű radioaktív magot tartalmaz. A „B” mintában $4 \cdot 10^{18}$ db, 2 óra felezési idejű atommag van. Melyikben történik több bomlás az első óra alatt? A) Az „A” mintában történik több bomlás. B) A „B” mintában történik több bomlás. C) Körülbelül egyforma lesz a bomlások száma.

1589. Alakulhat-e azonos rendszámú és tömegszámú izotóppá két különböző rendszámú, de azonos tömegszámú radioaktív izotóp radioaktív bomlások során? A) Igen, ugyanis már eleve azonos elemek voltak, hiszen a tömegszámuk azonos. B) Nem, mert a nukleonszám a radioaktív bomlásokban mindig 4-gyel csökken. C) Igen, mert van olyan radioaktív bomlás, mely módosítja a rendszámot, de nem változtatja meg a tömegszámot. D) Nem, mert eltért kezdetben a rendszámuk, így csak egymás izotópjai lehetnek.

1590. Egy radioaktív minta mellett 7700 beütést számlál percenként a Geiger-Müller-számláló. Tudjuk, hogy a minta felezési ideje 31 perc. Körülbelül mennyi idő múlva csökken le a minta aktivitása a háttérsugárzás 30 beütés/perces szintjére? A) Körülbelül 1 nap múlva. B) Körülbelül 12 óra múlva. C) Körülbelül 4 óra múlva. D) Körülbelül 1,5 óra múlva.

1591. Milyen radioaktív bomlásfolyamat során keletkezhet 94-es rendszámú plutónium atommag 92-es rendszámú urán atommagból? A) Alfa-bomlással. B) Béta-bomlásokkal. C) Gamma-sugárzás kibocsátásával. D) Egyikkel sem, hiszen a plutónium rendszáma nagyobb.

1592. Kétfajta radioaktív izotópból különböző mennyiséggel rendelkezünk. Egy adott pillanatban az elsőből pont kétszer annyi darab atommag van, mint a másodikból ($N_1 = 2N_2$). A felezési időkre vonatkozó feltételek közül melyek esetén fordulhat elő, hogy valamennyi idő elteltével a második izotóp bomlásra kész atommagjainak száma meghaladja az első izotópét? A) Csak akkor, ha a második felezési ideje legalább kétszerese az elsőének. B) Csak akkor, ha az első felezési ideje legalább kétszerese a másodikénak. C) Bármely olyan esetben, amikor a második felezési ideje nagyobb, mint az elsőé. D) Bármely olyan esetben, amikor az első felezési ideje nagyobb, mint a másodiké.

1593. Egy radioaktív anyag felezési ideje 8 óra. Mennyi idő alatt bomlik el a kezdeti anyagmennyiség 75 százaléka? A) 12 óra B) 144 óra C) 16 óra

1595. Az erős kölcsönhatásra vonatkozó megállapítások közül egy hibás, melyik? A) Az erős kölcsönhatás rövid hatótávolságú, a nem szomszédos nukleonok között a hatás már elhanyagolható. B) Az atommag szomszédos protonjai között ható erő körülbelül százszor nagyobb, mint a köztük fellépő Coulomb-erő. C) Az atommag szomszédos protonjai között ható erő kisebb, mint a szomszédos neutronok között ható erő.

1596. Melyik állítás érvényes a nagy nukleonszámú stabil elemekre? A) Atommagjukban nincs neutron. B) Atommagjukban ugyanannyi neutron van, mint proton. C) Atommagjukban több neutron van, mint proton. D) Atommagjukban kevesebb neutron van, mint proton.

1597. Mit nevezünk tömegdefektusnak vagy másképpen tömeghiánynak? A) A radioaktív bomlás során az atommag kibocsát részecskéket, így könnyebb lesz. B) Egy gyorsan (a fény sebességével összemérhető sebességgel) mozgó részecske tömege nagyobb, mint nyugalmi állapotban. C) Ha egy atommagot összetevőire bontunk, azok tömegeinek összege nem egyenlő az eredeti atommag tömegével.

1598. Egy radioaktív anyagban az aktív magok száma minden órában a 95%-ára csökken. Hogyan változik az óránként elbomló anyagmennyiség (a bomlások száma óránként)? A) Szintén 5%-kal csökken. B) 5%-nál kisebb arányban csökken. C) 5%-nál nagyobb arányban csökken. D) Az óránként elbomló anyagmennyiség nem változik.

1599. Vajon miből állhat az anti-hidrogén atom? A) Egy protonból és egy elektrontól. B) Egy protonból és egy pozitrontól. C) Egy antiprotonból és egy elektrontól. D) Egy antiprotonból és egy pozitrontól.

1601. Háromféle radioaktív mintánk van, az első alfa-, a második béta-, a harmadik pedig gamma-sugárzást bocsát ki. Melyik mintának a legnagyobb az aktivitása? A) Az alfa-sugárzást kibocsátó mintának. B) A béta-sugárzást kibocsátó mintának. C) A gamma-sugárzást kibocsátó mintának. D) A sugárzás fajtája alapján nem lehet a kérdést eldönteni.

1602. Az ólom sűrűsége 4,2-szer nagyobb, mint az alumínium sűrűsége, pedig mindkét fém elemi kristályrácsában körülbelül azonos távolságban helyezkednek el egymástól az atomok. Mi lehet ennek a magyarázata? A) Az, hogy az ólom atommag sokkal nehezebb, mint az alumínium atommag. B) Az, hogy az ólom atommag sűrűsége sokkal nagyobb, mint az alumínium atommagé. C) Az, hogy az ólom atommag kötési energiája sokkal nagyobb, mint az alumínium atommagé.

1603. Az emberi szervezet szerveit a radioaktív sugárzás károsíthatja. Mitől függ egy szerv károsodásának mértéke? A) Kizárólag a tömeg egységre jutó elnyelt energiától. B) Az elnyelt energiától és az adott szerv működésének sajátosságaitól. C) Kizárólag az adott szerv működésének sajátosságaitól.

1604. Az alábbi állítások a szabályozott láncreakcióra vonatkoznak. Melyik igaz? A) A láncreakció során a széthasadó atommagokból keletkező izotópok újabb atommagokat hasítanak szét. B) A maghasadás során keletkező neutronok akadályozzák a láncreakciót. C) A láncreakció szabályozásához neutronokat elnyelő anyagokat is használnak. D) A láncreakció csak a reaktorba helyezett üzemanyag mennyiségével szabályozható.

1605. A fluor 18-as tömegszámú izotópja radioaktív. Felezési ideje 110 perc. Egy jól zárható edénybe 2 grammnyi fluor-18-at tartalmazó mintát teszünk, s az edényt laboratóriumi mérlegre tesszük. A mérleg 52 g tömeget mutat: ennyi az edény és a minta tömege együtt. Mekkora tömeget fog mutatni a mérleg 220 perc múlva? A) Pontosan 51 g-ot. B) Körülbelül 51 g-ot. C) Körülbelül 52 g-ot.

1606. Egy radioaktív izotópot tartalmazó mintában, kezdetben kb. 10^7 darab radioaktív atommag található. 3 óra elteltével számuk $7,5 \cdot 10^6$ -ra csökken. Mennyi az izotóp felezési ideje? A) Kevesebb, mint 6 óra. B) Pontosan 6 óra. C) Több, mint 6 óra.

1607. Egy $N = 10^{15}$ db radioaktív magot tartalmazó mintában az izotóp felezési ideje 2 nap. Várhatóan hányad része bomlik el az izotópnak 1 nap alatt? A) Kevesebb, mint a negyede. B) Körülbelül a negyede. C) Több, mint a negyede. D) Több is, kevesebb is elbomolhat, mint a negyede.